

البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية

[Bureaucracy and economic efficiency]

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، رئيس جامعة المنصورة الأسبق،

وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم الأسبق

منشور في:

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

(مجلة فصلية محكمة يصدرها أساتذة كلية الحقوق جامعة المنصورة)

العدد الرابع عشر، أكتوبر 1993

(من ص 157 إلى ص 247)

ملخص:

يأتي اهتمام الاقتصاديين بدراسة البيروقراطية من انشغالهم بقضية تخصيص الموارد؛ فمعظم الموارد قد أصبحت في الوقت الحالي - خاصة في دول العالم الثالث - تخصص وتوزع من خلال القرارات التي تتخذها البيروقراطية. ومع تزايد المهام التي تقوم بها البيروقراطية كبر حجمها وتعزز نفوذها وأصبحت تشكل واحدة من قوي الضغط السياسي الأكثر تأثيراً في المجتمعات الحديثة.

تتناول هذه الدراسة بالتحليل النقاط الآتية: التحليل السوسولوجي للظاهرة البيروقراطية، التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي، الانعكاسات السلبية للبيروقراطية على الكفاءة الاقتصادية، البيروقراطية المصرية والكفاءة الاقتصادية، ونحو علاج الآثار السلبية للظاهرة البيروقراطية.

الصعوبة الرئيسية التي تواجه دراسة العلاقة بين البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية هي تميز الانتاج البيروقراطي عن الانتاج السلعي بخصائص متفردة: أهمها أنه غير سوقي (ما يثير مشكلة تمويل ومشكلة قياس لكمية الإنتاج ونوعيته)، وأنه يتم في ظروف احتكار قانوني يفتقد للمنافسة (ما يثير مشكلة قياس النفقة ومشكلة ضعف الرقابة)، وأن الأجور لا تتحدد فيه في ضوء معدل الإنتاج، وإنما في ضوء معايير أخرى قانونية واجتماعية (ما يثير مشكلة قياس كفاءة عنصر العمل والانتاجية)، وأنه يخضع لمؤثرات خارجية كبيرة من قبل السياسيين والمشرعين والجمهور (ما يقتضي دراسة سلوك المؤسسات وسلوك جماعات الضغط). وإزاء هذا التباين بين أسلوب الإنتاج البيروقراطي وأسلوب الإنتاج السلعي، كان لا بد لنا من أن نعرض للعلاقة بين البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية من خلال مدخل أوسع من مجرد المدخل الاقتصادي الوحدوي micro-economic approach الذي انتهجته مدرسة البيروقراطية النيوكلاسيكية.

Abstract:

Economists' interest in studying bureaucracy stems from their preoccupation with the issue of resource allocation; most resources are currently - especially in third world countries - allocated and distributed through decisions made by bureaucracy. With the increase in the tasks performed by bureaucracy, its size has increased, its influence has

strengthened, and it has become one of the most influential political pressure forces in modern societies.

This study analyzes the following points: Sociological analysis of the bureaucratic phenomenon, economic analysis of bureaucratic behavior, negative repercussions of bureaucracy on economic efficiency, Egyptian bureaucracy and economic efficiency, and towards treating the negative effects of the bureaucratic phenomenon.

The main difficulty facing the study of the relationship between bureaucracy and economic efficiency is that bureaucratic production is distinguished from commodity production by unique characteristics: the most important of which is that it is non-market (which raises a problem of financing and a problem of measuring the quantity and quality of production), that it takes place under conditions of a legal monopoly that lacks competition (which raises a problem of measuring expenses and a problem of weak control), that wages are not determined in light of the production rate, but rather in light of other legal and social criteria (which raises a problem of measuring the efficiency of the labor element and productivity), and that it is subject to significant external influences by politicians, legislators, and the public (which requires studying the behavior of institutions and the behavior of pressure groups). In light of this discrepancy between the bureaucratic production method and the commodity production method, we had to present the relationship between bureaucracy and economic efficiency through a broader approach than the mere micro-economic approach adopted by the neoclassical bureaucracy school.

مقدمة

البيروقراطية قديمة العهد قدم الدولة المركزية. ولا زالت الكثير من البرديات والنقوش المصرية القديمة تحتوي على قواعد السلوك البيروقراطي التي يجب على الكتبة والموظفين الالتزام بها. ولكن استخدام تعبير بيروقراطية – Bureaucracy – Bureaucratie حديث العهد نسبياً، فهو يرجع في رأي البعض إلى عام 1745 حيث ابتدعه الفرنسي جان كلود دو جورديني DE GOURNAY أحد الفيزيوقراطيين، الذي تنسب إليه أيضاً عبارة دعه يعمل دعه يمر Laissez – faire, laissez passer⁽¹⁾ ، وفي رأي البعض الآخر فإن التعبير كان يدل على لون غطاء مكاتب bureaux الكتبة والموظفين الفرنسيين في القرن الثامن عشر⁽²⁾. غير أن أصل كلمة بيروقراطية يعود بالتأكيد إلى اليونان القديمة مثلها في ذلك مثل كلمة ديمقراطية وغيرها من المصطلحات السياسية والسوسولوجية التي أخذت تشيع في القرون الأخيرة في الحضارة الغربية.

وللبيروقراطية أكثر من تعريف: سياسي، سوسولوجي، وشعبي. فمن الناحية السياسية تعرف البيروقراطية بأنها الحكم من خلال المكاتب أو من خلال الموظفين. وبقصد بذلك أن السلطة السياسية تكون بيد جهاز الدولة المؤلف من المسؤولين الذين يهيمنون على الجهاز الإداري وليست بيد ممثلي الشعب المنتخبين؛ فالبيروقراطيون هنا هم المسؤولون والعاملون في جهاز الدولة. أما من الناحية السوسولوجية، فالبيروقراطية هي تنظيم ذكي ورشيد للأجهزة والمنظمات – سواء كانت خاصة أو عامة – قائم على مبادئ أساسية، أهمها التدرج في السلطات وعدم التحيز والخضوع للرقابة؛ فالبيروقراطية هنا تعتبر خطوة للأمام في سبيل تمكين المجتمعات من التعامل فنياً مع مشكلة تضخم حجم المؤسسات وتعهدها في العصور الحديثة⁽³⁾. وعلى العكس من المفهوم السابق، فإن النظرة الشائعة لدي الجمهور هي أن البيروقراطية تعني: البطء في التصرف، ثقل رد الفعل، تعقد الإجراءات، عدم ملاءمة التنظيمات لحاجات المتعاملين، تغلب الروتين، وعدم اكتراث البيروقراطيين بمصالح المجتمع والمواطنين⁽⁴⁾.

نتبين من التعريفات السابقة مدي التفاوت في النظرة إلى البيروقراطية، الأمر الذي يجعل الاتفاق على مفهوم موضوعي محدد لهذا المصطلح هدفاً بعيد المنال. ولكننا سوف نستخدم تعبير البيروقراطي في هذه الدراسة للدلالة أساساً على المسؤولين والموظفين في الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات المحلية والمرافق الخدمية التابعة للدولة. وبالتالي فإن مصطلح البيروقراطية سوف يستخدم من جانبنا للتعبير عن التنظيم الحالي الذي تعرفه هذه المؤسسات والمرافق المشار إليها وعن علاقاتها بالبيئة الخارجية المحيطة

¹ TARTARIN (R.): [1983], p.227

² BENDIX (R.): [1972], p. 206

³ THOMPSON (v.): [1970], p. 689

⁴ GROZIER (M.): [1970], p. 689

بها. وسوف تكون نقطة الأساس في نظرتنا للبيروقراطي هي النظرة المجردة اليه دون حكم مسبق، فهو ليس أقل أو أكثر كفاءة من غيره، كما أنه ليس أقل أو أكثر تجرداً من المصالح الشخصية عن غيره؛ كذلك فإن حرصه على المصلحة العامة للمجتمع أو إخلاصه للدولة ليس بالضرورة أدنى أو أكبر بالمقارنة لحرص غيره من المواطنين. ولكن يبقى من المهم الإقرار بأن سلوك البيروقراطيين الاقتصادي متميز عن غيرهم – بالنظر لوضعيتهم التنظيمية والسياسية والاجتماعية – الأمر الذي يستحق الدراسة والتحليل.

ويأتي اهتمام الاقتصاديين بدراسة البيروقراطية من انشغالهم بقضية تخصيص الموارد؛ فمعظم الموارد قد أصبحت في الوقت الحالي – خاصة في دول العالم الثالث – تخصص وتوزع من خلال القرارات التي تتخذها البيروقراطية. ومع تزايد المهام التي تقوم بها البيروقراطية كبر حجمها وتعزز نفوذها وأصبحت تشكل واحدة من قوي الضغط السياسي الأكثر تأثيراً في المجتمعات الحديثة.

غير أن اهتمام الاقتصاديين بتحليل البيروقراطية لم يبدأ إلا منذ فترة قصيرة نسبياً لا تتجاوز عشرين عاماً. الاقتصاديون الذين اهتموا مطولاً بآليات تخصيص الموارد من خلال السوق أهملوا للأسف - حتى عهد قريب للغاية - آليات التخصيص غير السوقية التي تتم عادة عن طريق الأجهزة البيروقراطية. ولهذا يبدي البعض تعجبه من أن واحداً من أعمق التحولات الاجتماعية في القرن الماضي قد عانى طويلاً من تجاهل الاقتصاديين والباحثين في العلوم الاجتماعية عموماً⁽⁵⁾. والواقع أن الاهتمام الحديث قد أتى في أعقاب ما يطلق عليه في الدول الصناعية الغربية ثورة الممولين الذين طالبوا بخفض الضرائب وضغط الميزانيات الحكومية وتقليص الإسراف البيروقراطي.

ومع إدراك الاقتصاديين المعاصرين لأهمية موضوع البيروقراطية، فإن التيار الغالب يركز على تحليل السلوك البيروقراطي على المستوى الوحدى *microeconomic level* ، مستخدماً نفس الأدوات والمفاهيم السائدة في تحليل سلوك الأفراد والمنشآت في السوق الخاصة. وقد ترتب على ذلك أن أصبح نطاق التحليل الاقتصادي للبيروقراطية أضيق إلى حد كبير من إطار التحليل السوسولوجي وإن استفاد من التطور الذي أصاب هذا الأخير.

وسوف نولي خلال هذه الدراسة اهتماماً كبيراً بعرض التطور الذي أصاب التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي، ولكننا لن نغفل أهمية تناول جذور التحليل السوسولوجي – الأسبق تاريخياً – وما أصابه من تطور في العقود الأخيرة. وسوف نري في ضوء التحليلين المشار إليهما الآثار السلبية للبيروقراطية على الكفاءة الاقتصادية، كما سوف نبذل أيضاً محاولة لرصد الظاهرة البيروقراطية في مصر وتحليل خصائصها

⁵ JACKSON (P.): [1985], P. 173
MEYER (M.): [1990], P. 153

وانعكاساتها السلبية؛ وذلك قبل أن ننهي هذه الدراسة بتقديم سلسلة من المقترحات للتغلب على مخاطر الإنحراف البيروقراطي .

وفي ضوء ما تقدم نقترح تقسيم هذه الدراسة إلى المطالب الآتية:

المطلب الاول: التحليل السوسيولوجي للظاهرة البيروقراطية.

المطلب الثاني: التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي .

المطلب الثالث: الانعكاسات السلبية للبيروقراطية على الكفاءة الاقتصادية.

المطلب الرابع: البيروقراطية المصرية والكفاءة الاقتصادية.

المطلب الخامس: نحو علاج الآثار السلبية للظاهرة البيروقراطية.

المطلب الاول

التحليل السوسيولوجي للظاهرة البيروقراطية

1.1 يُنظر إلي الألماني ماكس فيبر Max WEBER على أنه رائد التحليل السوسيولوجي للظاهرة البيروقراطية. ففي كتابه الاقتصاد والمجتمع Wirtschaft und Gesellschaft يميز فيبر بين البيروقراطية الحديثة التي أخذت تسود في أوروبا منذ القرن الثامن عشر والنظام الأثوقراطي للحكم الذي كان سائداً في الإمبراطوريات والدول القديمة في الشرق والغرب؛ ففي تلك الإمبراطوريات والدول يكلف الحاكم معيته الشخصية وندمائه والمخلصين في بلاطه بتنفيذ السياسات والإجراءات الأكثر أهمية في الدولة، ولا توجد حدود أو قيود تنظم قيام هؤلاء بأداء المهام المكلفين بها والرقابة عليهم في ذلك⁽⁶⁾.

وعلى النقيض، فإن هناك خصائص عامة تحكم التنظيم البيروقراطي في الدولة المعاصرة، مما يعد تقدماً كبيراً من الناحيتين القانونية والإدارية في سلوك الدولة بغية تحقيق مهامها بكفاءة. وهذه الخصائص التي عددها فيبر تتضمن على وجه الخصوص:

- الأخذ بمبدأ تدرج السلطات. فسلطة اتخاذ القرار مرتبطة بالوضع الرئاسي للبيروقراطي، حيث يخضع موظفو الدرجات الدنيا لرقابة رؤسائهم الذين يخضعون بدورهم لمن هم أسمي منهم في التدرج الوظيفي.
- الحرص على التعامل بوثائق مكتوبة (أوراق ، ملفات ، أرشيف) يتم الاحتفاظ بها في حالتها الأصلية.
- الفصل التام بين أموال الدولة وموجوداتها والذمم المالية لموظفيها. وقد كان هذا الفصل – في رأي فيبر – ثمرة تطور طويل مرت به الدولة في المجتمعات الغربية، كذلك فإن الحياة المهنية أصبحت في العصر الحديث منفصلة كلية عن الحياة الشخصية للموظف.
- الأخذ بمبدأ تقسيم السلطات والتخصص في العمل والتركيز على التأهيل الجيد للموظفين، فتعيين موظفي الدولة وترقيتهم يتوقف أساساً على مدى التأهيل الذي يحصلون عليه والكفاءة التي يبديونها.
- الانصراف التام من جانب الموظفين للعمل لحساب الدولة، فالموظف يخصص وقت عمله كله للدولة ويحصل على دخله الأساسي منها، كما تربطه بها علاقة عمل طويلة الأجل وليست علاقته بها مؤقتة أو عابرة.
- الانصياع لقواعد عامة مكتوبة ذات طبيعة قانونية وإدارية تتميز بالثبات النسبي.
- التعامل وفق مجموعة من الصيغ والإجراءات المحددة عند تنفيذ الموظفين للمهام الموكولة إليهم.

⁶ WEBER (M.): [1969], P. 46

- البعد عن التحيز والهوى في أداء العمل الإداري، فواجب الموظف يفرض عليه أن يعامل الناس كافة بنفس الطريقة دون أن يأخذ في اعتباره مظاهر التفاوت بينهم. ونجاح البيروقراطية يرتبط بمدى قدرة البيروقراطيين على استبعاد الحب والكره وغيرها من المشاعر غير الرشيدة في تنفيذهم لمهامهم.

وهكذا فإن البيروقراطية تشكل عند فيبر أسلوباً متطوراً بالمقارنة بغيره، حيث إنه يقود - من خلال احترام الخصائص السابقة - إلى الدقة والسرعة والوضوح وتجنب الغموض والاستمرارية والسرية والوحدة وتقليل النزاع وخفض النفقات واحترام التدرج الرئاسي، وكل ذلك يعني تحسناً في الأداء الحكومي والإداري لصالح المواطنين⁽⁷⁾.

والواقع أن ماكس فيبر كان متأثراً بنجاح الدولة البروسية، مما دفعه لمحاولة صياغة نظام مثالي للدولة يقوم على مبدأ الخضوع الرئاسي. فالنظام البيروقراطي مثالي، بالنسبة إليه، لأنه ينطوي على مزيج من احترام القانون والرقابة الاجتماعية الرشيدة والتدرج في السلطات. وهذا النظام صالح أيضاً - في رأي فيبر - للمؤسسات والمنظمات الكبيرة سواء كانت عامة أو خاصة.

ومن الواضح أن التحليل السابق للدولة هو تحليل معياري، يرسم الصورة المثالية للبيروقراطية كما يجب أن تكون، وليس تحليلاً تطبيقياً يقيس الصورة الواقعية للبيروقراطية كما هي موجودة بالفعل في المجتمعات المختلفة. وجدير بالإشارة هنا أن كارل ماركس K.MARX يشارك فيبر نظرتة المعيارية للبيروقراطية، فيراها نظاماً رشيداً قائماً على التدرج الرئاسي وتقسيم الاختصاصات والوظائف. ويرى ماركس أن البيروقراطية ظاهرة رئيسية في الحياة السياسية والاجتماعية المعاصرة ويلزم دراستها لفهم الدولة الحديثة والتعامل معها. وكلما كانت البيروقراطية أفضل تنظيماً وأكثر كفاءة كلما كان أصعب على البروليتاريا السيطرة على جهاز الدولة؛ فهذا الجهاز الذي يخدم مصالح رأس المال تحوزه في الدولة الحديثة النخبة البيروقراطية⁽⁸⁾.

ونلاحظ هنا أن ماركس، خاصة في كتاباته الأولى، مثله في ذلك مثل فيبر، يفترض رشادة السلوك البيروقراطي، واتحاد مصالح البيروقراطيين مع مصلحة الدولة، وأن ذهب إلى أن الدولة كلها في خدمة رأس المال؛ فليس في تحليل فيبر أو ماركس تمييزاً كافياً بين البيروقراطية والدولة. وفي ظل هذا الفهم، يتجه بعض الماركسيين المحدثين إلى القول بأن مصطلح البيروقراطية، بالمعنى الضيق، يعني فئة اجتماعية محددة تميز بانتمائها إلى جهاز الدولة، وأن الظاهرة البيروقراطية مرتبطة بالدولة الرأسمالية ولا غني عنها لسير نظمها وأشكالها السياسية المختلفة، وإن حملت في الوقت ذاته بذور تناقضاتها التي تظهر

⁷ انظر المرجع السابق، ص50.

⁸ MARX (K.) Le 18 Brumaire, p. 346
POLANTZAS (N.): [1968], P. 371-378
JACKSON (P.): [1983], P.6

خصوصاً على المستوى السياسي"⁽⁹⁾. ولذلك، فإن الجماهير الشعبية ترفض المجتمع والدولة الحاليين في البلاد الرأسمالية كنظام بيروقراطي مركزي أحادي الشكل وعقيم، يرفض منح الثقة للمبادرة وروح المسؤولية التي يحملها كل فرد⁽¹⁰⁾.

201 لقد تعرض هذا الربط – وأحياناً الخلط – بين البيروقراطية والدولة، وافترض رشادة البيروقراطية، وعدم القدرة على التمييز بين السلوك البيروقراطي والانتماء إلى طبقة أو نظام معين، للانتقاد الشديد من جانب رواد التحليل الاقتصادي للبيروقراطية، ولكنه كان أيضاً محل نقد من معظم علماء الاجتماع المعاصرين.

ويمكننا تلخيص أبرز الانتقادات – ومن ثم الإضافات – لنظرية البيروقراطية في الفكر السوسيولوجي في النقاط الآتية:

1.2.1 وصف البيروقراطية بالرشادة rationality والكفاءة efficiency كتنظيم إداري، إنما يعتمد في أساسه على نتيجة مقارنة البيروقراطية بالتنظيمات الأخرى السابقة عليها، والتي قامت على علاقات الولاء والمصلحة الشخصية؛ ومن ثم، فإنه في ظل المجتمع الحديث لا يجب بالضرورة التمسك بأن البيروقراطية لا زالت أرشد أو أكفأ التنظيمات الإدارية. وقد أوضح سيلزنيك SELZNICK أن تحليل فيبر قد تناول أساساً الهياكل والآليات النظامية formal للبيروقراطية، وأغفل هياكلها وآلياتها غير النظامية informal، كما أغفل علاقاتها بالبيئة الخارجية؛ فالنزاعات المحتملة بين الهياكل النظامية وغير النظامية، والتغير المحتمل في علاقات المؤسسة organization ببيئتها الخارجية، يمكن أن يحول دون تحقيق أهدافها الكلية⁽¹¹⁾. ومن ذلك، أن اتجاه البيروقراطية لتطبيق مبدأ التخصص في أداء المهام يمكن أن يقود إلى خلق روح الطبقة المغلقة caste spirit لدى أفرادها، مما يشجع قيام تحالفات لا تتماشى مع غرض إشباع المصلحة العامة. وللتغلب على ذلك، فإن البيروقراطية تتجه إلى مزيد من تخصيص المهام مما يولد حلقة مفرغة vicious circle¹².

2.2.1 انصراف البيروقراطية تماماً إلى مهمة تنفيذ القوانين واللوائح قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ فقد أوضح ميرتون R.MERTON أن القواعد القانونية واللائحة، التي ليست سوى أدوات لتحقيق أهداف المؤسسة، قد تصبح نتيجة لسلوك البيروقراطية هي ذاتها الأهداف⁽¹³⁾. كذلك فإن تحديد المهام بشكل مسبق وجامد يؤدي إلى خلق عادات لدى البيروقراطيين أقرب إلى الطقوس. وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل قدرتهم على التكيف مع الظروف المتغيرة، كما يوجد انفصلاً بينهم وبين الجمهور المتعامل معهم⁽¹⁴⁾.

⁹ POLANTZAS (N.): [1968], P. 375; P. 372

¹⁰ PERCEVAL (L.): [1977], P. 56

¹¹ SELZNICK (P.): [1948]

¹² SELZNICK (P.): [1943], P. 47-54

¹³ MERTON (R.): [1957]

¹⁴ MERTON (R.): [1936]

3.2.1 طبيعة السلوك البيروقراطي ليست منفصلة عن طبيعة السلوك السائد في المجتمع؛ فإذا كان الأخير ليس رشيداً، فلا يتوقع أن يتسم السلوك البيروقراطي بالرشادة. ولذا يؤكد جولدنر A.GOULDNER ان البيروقراطيات جزء من نظام اجتماعي أوسع بكثير، يترك بصماته عليها، من خلال القيم والسلوكيات التي يحملها الافراد معهم الي المؤسسة التي يعملون بها⁽¹⁵⁾. وحيث إن ذلك يؤدي في معظم الأحيان الي عدم قدرة البيروقراطية على أداء وظائفها كما ينبغي dysfunction ، فإن التطور اللاحق في النظام البيروقراطي لا يفسر بتفوقه، وإنما فقط بالحاجة لمعالجة الاختلال الوظيفي المرتبط به، وهو ما يظهر من جديد وجود حلقات مفرغة⁽¹⁶⁾.

4.2.1 في ظل الظروف غير المؤكدة التي تؤدي فيها البيروقراطية عملها، فإنه من العيب وصف السلوك البيروقراطي بأنه "سلوك رشيد". فلا يمكن التسليم بفكرة أن هناك طريقاً وحيداً مثالياً one best way أو وسيلة وحيدة جيدة لتحقيق الأهداف التي تم من قبل تحديدها. فلا يمكن للإنسان أو للمؤسسة – كما أوضح هيوبرت سيمون H.SIMON¹⁷ أن يصل الي الرشادة المطلقة absolute rationality ، وذلك بسبب صعوبات عديدة، ترجع الي محدودية القدرة الإدراكية من ناحية والي نفقة المعلومات من ناحية أخرى. فالعناصر الانسانية في السلوك البيروقراطي، والتي تم اغفالها طويلاً، تؤدي الي احلال مفهوم الرشادة المحدودة limited rationality محل مفهوم الرشادة المطلقة التي عبر عنها فيبر.

5.2.1 البيروقراطية غير قادرة على التغيير والتكيف مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية. ويعبر عن ذلك ميشيل كروزييه M.CROZIER بقوله "المؤسسة البيروقراطية هي مؤسسة تفنقد القدرة على تصحيح نفسها في ضوء أخطائها، كما أنها غير قادرة على التجديد والتكيف مع أزمات التحول التي تشهدها البيئة المحيطة بها"⁽¹⁸⁾. غير أنه ليس بإمكان أي مؤسسة حديثة أن تهرب من ضرورة التغيير، فيتعين عليها دائماً أن تتكيف مع التغييرات في البيئة المحيطة بها، وأن تتكيف أيضاً مع التغييرات التي تصيب العاملين بها. ولن يكون بمقدورها الاستمرار في الحياة ما لم تكن مرنة بقدر كاف، وقادرة على التأقلم. ومع ذلك، فإن التنظيم البيروقراطي يكون دائماً مدفوعاً الي التهرب من هذه الحقيقة والذهاب الي محاولة مقاومة التغيير، وذلك سواء عن طريق استخدام قواعد غير شخصية règles impersonnelles ، بهدف استبعاد المصاعب تحكيمياً، أو عن طريق تجميع السلطات مركزياً centralisation ، بهدف اخفاء حقيقة هذه المصاعب. غير أن

MERTON (R.): [1940],P. 560-568

¹⁵ GOULDNER (A.): [1952]

¹⁶ GOULDNER (A.): [1955], P. 493-507

¹⁷ SIMON (H.): [1979], P. 493-513

¹⁸ CROZIER (M.): [1963], P. 229;239

هذه الوسائل لا تشكل في أغلب الأحيان سوي مسلك هروبي لا يكتب له النجاح، فضرورة التغيير واقع لا يمكن نفيه أو تجاهله أو التهرب منه طويلاً⁽¹⁹⁾.

6.2.1 المؤسسة البيروقراطية لا يمكن أن تكون ديمقراطية. فلقد لاحظ روبرت مايكل R.MICHELS منذ زمن بعيد أن الرقابة الديمقراطية الحقيقية غير ممكنة، إلا في ظل المجموعات الصغيرة، حيث يؤمن جميع الأعضاء بنفس القيم الاجتماعية، وتكون لهم نفس المصالح، ويعبرون عن خياراتهم من خلال قاعدة الإجماع. ولكن عندما تصبح المؤسسات أكبر وتكون سرعة اتخاذ القرار مطلباً حاسماً، فإن القيادة تصبح في يد نخبة قليلة من بين أعضائها. وهذا ما يطلق عليه "قانون مايكل الحديدي لحكم الأقلية" Michel's Iron law of Oligarchy. ويلخص مايكل المعضلة التي تواجهها المجتمعات الحديثة على النحو الآتي: "لم يعد ممكناً إحداث التغيير والتطوير الاجتماعي إلا من خلال مؤسسة، أي من خلال البيروقراطية، في حين أن البيروقراطية متعارضة بطبيعتها مع القيم الديمقراطية، التي هي وحدها تضيء المشروعية على التغيير الاجتماعي"²⁰. ويشبه بعض الكتاب السياسيين المعاصرين البيروقراطية بالشاشة écran التي تفصل الشعب عن السلطة. فالشعور السائد حالياً هو أن زيادة سلطات واختصاصات البيروقراطية يعد بمثابة تحويل للسلطة الديمقراطية عن مسارها الأصلي. ولا جدال في أن الجزء الأكبر من السلطة الحقيقية هو الآن بيد البيروقراطيين والنقابات ووسائل الإعلام، وجميعها تستعصي على رقابة ممثلي الشعب المنتخبين بواسطة الاقتراع العام⁽²¹⁾. كذلك فإنه لا شك في أن إعطاء اختصاصات وسلطات متزايدة للبيروقراطية يؤدي، في ذات الوقت، إلى نمو السلطة اللائحية، ما يشكل قيداً على الحرية الفردية، وينمي الشعور بعدم الأمان عند المتعاملين مع الإدارة ورجال الأعمال وأصحاب المهن والممارسين لأوجه النشاط العام المختلفة.

7.2.1 وتبرز أيضاً في المجتمعات الحديثة مشكلة الرقابة على البيروقراطية، إذ تفوض السلطة التشريعية المزيد من الاختصاصات إلى السلطة التنفيذية. ويؤدي ذلك إلى تولد الوظائف الحكومية، وتزايد الخبراء في مختلف التخصصات. وحيث إن عدد المرشحين قليل، بالمقارنة مع المسؤولين التنفيذيين، وحيث إن خبرتهم أدنى، فإن قدرتهم على ممارسة الرقابة على هؤلاء المسؤولين تزداد ضعفاً مع مرور الأيام. ولن يحول انشاء المزيد من الهيئات الرقابية التابعة للبرلمان دون استمرار هذا الضعف، لأن البيروقراطية هي عماد هذه الهيئات أيضاً⁽²²⁾. والواقع أن نطاق مشكلة الرقابة لا يقتصر فقط على العلاقة بين

¹⁹ CROZIER (M.): [1963], P. 228-229

²⁰ راجع كتاب روبرت ميتشيل: سوسيولوجيا الأحزاب في الديمقراطية الحديثة باللغة الألمانية

Zur Soziologie des Parteiwesens in der Modernen Demokratie

وترجمته الفرنسية:

MICHELS (R.): Les partis politiques, Paris, Giard et Briere, 1913.

²¹ BLOT (Y.): [1980], P. 104

²² BENDIX (R.): [1972], P. 215

المشرعين والبيروقراطيين، ولكنه يمتد أيضا الي العلاقة بين قمة البيروقراطية وقاعدتها. وعلى الاخص تثور مشكلة مدي الرقابة على الخبراء والمتخصصين.

ولقد سبق لماكس فيبر أن حذر من احتمال اتجاه البيروقراطيين لتدعيم مركزهم الاجتماعي المتفوق كخبراء، عن طريق الاحتفاظ بمعارفهم ومقاصدهم سرية. وتعرض علماء الاجتماع اللاحقون للتوتر الذي يسود العلاقات بين الخبراء وكبار المسؤولين الإداريين الحكوميين. وفي هذا الصدد أوضح سلزنيك، أن فئات الخبراء تشكل غالبا جماعات مميزة لأن المهام المكلفة بها غير قابلة للتعريف، ومن ثم الخضوع للرقابة بصورة دقيقة. فهذه الجماعات تتمكن في الأغلب من الحصول على وضع مستقل ومتميز، في إطار البيروقراطية الحكومية، أو هي بتعبير آخر تشكل نوعا من السلطة الموازية⁽²³⁾. وهذا الأمر لا يمثل في رأي كروزيه مصادفة أو شذوذا او تناقضا؛ ففي الإطار العام للنظام البيروقراطي، الذي يقوم على القواعد غير الشخصية والمركزية، وبسبب جمود هذا النظام ذاته، فإن مزايا جماعات الخبراء يمكنها النمو والاستمرار لأطول وقت⁽²⁴⁾.

ويتعلق بمسألة الرقابة على البيروقراطية، موضوع العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والإداريين من جانب، وجماعات النفوذ والضغط من الجانب الآخر. فانتشار الديمقراطية يؤدي الي زيادة عدد الممارسين للأنشطة السياسية، وتزايد أهمية الجمعيات والأحزاب والجماعات ذات النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويقود ذلك الي نمو الاتصالات التي تربط هذه المؤسسات والجماعات بالبيروقراطيين، الذين تتزايد أيضا مع الوقت أعدادهم ووظائفهم ومسئولياتهم. ورغم أن هذه الاتصالات تشجعها اعتبارات تعزيز الديمقراطية، وحرية الجمعيات، والرغبة في حل المشاكل والمعوقات التي تعجز السلطات السياسية العليا عن التغلب عليها⁽²⁵⁾، إلا أن التساؤل يثور بشأن مدي قدرة البيروقراطيين على الاحتفاظ بحيديتهم ونزاهتهم في التعامل مع ممثلي هذه المؤسسات والجماعات ومدي إمكانية الرقابة عليهم في ذلك.

8.2.1 استمرار تضخم النظام البيروقراطي يشكل عقبة رئيسية، ليس في وجه التقدم الإنساني فحسب، ولكن أيضا في وجه تطوير الكفاءة. فالحرية المبدعة، على حد تعبير وارين بينس W.BENNIS، والتي لا غني عنها للحفاظ على قدرة التطوير والتجديد، لا يمكنها النمو والاستمرار في المنظمات البيروقراطية؛ ولهذا تُظهر دراساته على المؤسسات العلمية والبحثية أن المؤسسات الحديثة الناجحة تتجه لأن تكون أكثر مرونة، بالمقارنة للمؤسسة البيروقراطية في صورتها الميكانيكية الأصلية⁽²⁶⁾.

مما تقدم نتبين تطور الفكر السوسيولوجي في مسألة البيروقراطية، وكيف أنه قد خرج من العباءة التقليدية لماكس فيبر، ليحلل الانعكاسات الاجتماعية والسياسية المختلفة للظاهرة

²³ SELZNICK: [1949]

²⁴ CROZIER: [1963], P. 236

²⁵ BENDEX (R.): [1972], P. 216

²⁶ BENNIS (W.): [1966]

البيروقراطية. غير أن تحليل سلوك المسئول البيروقراطي ذاته لم يحظ بالاهتمام المناسب، إلا منذ زمن قريب، علي يد مجموعة من الاقتصاديين بريادة الأمريكي وليم نيسكانن.

المطلب الثاني

التحليل الاقتصادي لسلوك البيروقراطي

ترجع أكثر الدراسات أهمية في مجال التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي الي الأمريكي وليم نيسكانن W. Niskanen، مما يقتضي من جانبنا عرضا موسعا لهذه الدراسة. ولكن تحليل نيسكانن اعتمد على مجموعة من الفرضيات، التي سبق اليها اقتصاديون اخرون، كما أن هذا التحليل قد أصابة في السنوات الاخيرة تطور هام؛ ولذا فإنه ربما يكون من المنطقي أن تتعرض أولا بإيجاز للدراسات السابقة على نيسكانن، ثم نقدم تحليل نيسكانن ذاته، وأخيرا نعرض لأهم الدراسات اللاحقة عليه.

102 الدراسات السابقة على وليم نيسكانن :

يؤخذ على الاقتصاديين أنهم أغفلوا لفترة طويلة أهمية تحليل النشاط الاقتصادي للإدارة والبيروقراطية. وإذا كان آدم سميث واقتصاديون آخرون قد تعرضوا في عجلة لمخاطر البيروقراطية على المستوي الاقتصادي الكلي، فإنهم قد أهملوا تحليل سلوك البيروقراطيين على المستوي الاقتصادي الوحدوي⁽²⁷⁾.

ويعد كتاب الاقتصادي الألماني لودفيج فون ميس L.VONMISES عن البيروقراطية⁽²⁸⁾ أولي محاولات الاقتصاديين المعاصرين لدراسة وتقييم آليات السلوك البيروقراطي بالمقارنة بآليات السوق. فالواقع أن مشكلة الإنتاج الإداري (البيروقراطي) الرئيسية هي عدم خضوعه لقواعد وجزاءات السوق، وبصفة خاصة عدم وجود رقابة مباشرة للمستفيدين منه (وهم ذاتهم المستهلكون له، أي المتعاملون مع الإدارة) على كميته ونوعيته. فمعيار الأداء الجيد في البيروقراطية، ليس هو حصول المستهلكين على مكسب اجتماعي، وإنما هو الخضوع الأعمى لمختلف اللوائح البيروقراطية⁽²⁹⁾.

ويخلص VONMISES الي أنه من الصعب مقارنة أساليب الأداء البيروقراطي بأساليب الإنتاج المتبعة في المؤسسات التي تستهدف الربح، ومن ثم فإن الطريق الوحيد لتقليل مزار البيروقراطية هو تخفيض حجمها وتقليص دور الحكومة في الحياة الاجتماعية. ولذا فإنه يستبعد وضع نظرية اقتصادية للبيروقراطية.

ومنذ نهاية الخمسينات أثار قانون باركينسون اهتمام الاقتصاديين بقضية البيروقراطية، فهذا القانون يقوم على تأكيد مسلمتين أساسيتين⁽³⁰⁾:

- الموظف يحرص دائما على مضاعفة أعداد مرؤوسيه وليس منافسيه.
- الموظفون يتعاونون على إنشاء وإضافة المزيد من الأعمال والاختصاصات.

²⁷ من بين الإشارات القليلة للسلوك البيروقراطي في كتاب آدم سميث "ثروة الأمم" قوله: "إذا تركنا للموظف حرية الاختيار بين عدد كبير من المشروعات، فإنه بكل تأكيد سوف يختار أكبرها وأفخمها، أي المشروعات التي تعطيه أهمية أكبر وتجعله محل إعجاب المواطنين، وذلك بدلاً من المشروعات الأصغر التي ليس لها من مزايا سوي منفعتها الكبرى" SMITH (A.): The Wealth of Nations, 4th ed., London, Canan, 1925, v. 11, p. 23

²⁸ VON MISES (L.): [1944]

²⁹ انظر المرجع السابق، ص 47-53.

³⁰ PARKINSON (N.): [1958], P. 16

القناعة الرئيسية عند الإنجليزي نورثكوت باركينسون N. Parkinson هي أنه كلما كان لدي الموظف وقت لأداء عمل معين، فإن هذا العمل سوف يأخذ كل هذا الوقت؛ أو بتعبير آخر، فإن العمل يكون أكثر استغراقا بقدر ما نخصص له وقتا أطول؛ فالعمل يزيد ويتضخم من حيث الأهمية والتعقيد بسبب الوقت الذي نخصصه له، ومن ثم، فإن زيادة عدد الموظفين لا ترجع إلى حاجة العمل الحقيقية، بقدر ما ترجع إلى قانون باركينسون؛ فحاجه العمل الحقيقية بعيدة كل البعد عن التأثير في حجم الموظفين.

ويقدم باركينسون صيغة رياضية لقانونه، حيث يرى أنه في كل إدارة أو هيئة عامة، فإن زيادة عدد الموظفين تتم حسب الصيغة الآتية:

$$X = \frac{2 \text{ km} + L}{n}$$

حيث تمثل K عدد الموظفين الساعين للترقية عن طريق تعيين عدد من المرؤوسين لتسهيل تحقيق ذلك.

وتمثل L الفارق بين تاريخ التعيين وتاريخ الإحالة للمعاش.

وتعبر m عن عدد الساعات التي يخصصها الموظف لأداء عمله الروتيني داخل الإدارة التي يعمل بها.

وتمثل n عدد الموظفين الجدد اللازمين كل سنة.

ويتطلب حساب نمو عدد الموظفين ضرب X في 100 وقسمته على المجموع الخاص بالعام السابق، مما يعطى:

$$\frac{100 (2km + L)}{yn} \%$$

حيث تمثل y العدد الأصلي للموظفين.

وسوف تقع هذه النسبة دائما – بالنسبة لباركينسون – بين 5.17% و 6.56%، وذلك بصرف النظر عن أي تغيير في حجم العمل الذي يتعين القيام به. فقانون باركينسون يعنى

باختصار أن هناك دائما زيادة سنوية متوسطة في عدد الموظفين تبلغ 5.75 % بصرف النظر عن مدى حاجة العمل الحقيقية للموظفين الجدد⁽³¹⁾.

وقد قدم اقتصاديو مدرسة الخيار العام Public choice إسهاما جوهريا في التحليل الاقتصادي للبيروقراطية، عن طريق التأكيد على أن البيروقراطي، مثله مثل رجل الاعمال أو المستهلك، يحرص على تعظيم منافعه الشخصية من الوظيفة التي يشغلها. ويعبر عن ذلك جوردون تولوك G. TULLOCK بقوله: "السوق والحكومة الديمقراطية يشكلان نوعين من الهياكل المؤسسية يسعى من خلالها غالبيتنا سواء كمستهلكين أو كناخبين للوصول للغايات التي حددناها لأنفسنا. وكمنتجين فإن غالبيتنا كعاملين سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي نسعى إلى إشباع غايات شخصية قبل أي شيء آخر. وكمحصلة لذلك فإننا لا نشارك في تحقيق رفاه مجتمعنا ما لم نحصل على مزايا شخصية"⁽³²⁾.

ومن أبرز الاقتصاديين الذين أكدوا هذا المعنى في وقت مبكر نسبيا دوانز A. J. BUCHANAN & G. TULLOCK (1957) DOWNS وبوكنان وتولوك (1962). وقد استخدم تولوك في كتابه عن "سياسات البيروقراطية"³³ نموذجا للبيروقراطي الساعي لتعظيم مكاسبه الشخصية من الوظيفة من أجل تحليل العلاقات الشخصية وإجراءات الترقية في البيروقراطية الحكومية. أما دوانز فقد عمد في كتابه "داخل البيروقراطية"⁽³⁴⁾ لتطوير نظرية في اتخاذ القرار الإداري داخل الأروقة البيروقراطية. ويكمن أساس هذه النظرية في أن البيروقراطيين يسعون بطريقة رشيدة لتحقيق أهدافهم وتعظيم منفعتهم الخاصة، ولكن في ظل ضغوط ناشئة عن محدودية الوسائل، ووجود نفقة للحصول على المعلومات، والتزامهم باحترام القواعد الخاصة بالمنظمة لمؤسستهم؛ فالسلوك البيروقراطي يتميز عن غيره أساسا بأنه "سلوك تعظيمي في ظل مجموعة من القيود". وتتميز أهداف البيروقراطي بالتعدد والتعقيد. فهي ليست مجرد زيادة الدخل النقدي، ولكنها تشمل عناصر أخرى مثل الوضع الاجتماعي والوظيفي Security والسلطة Power والشعور بأنه مفيد للصالح العام.

202 تحليل وليم نيسكانن:

سوف نتناول هنا النموذج الأساسي الذي قدمه المؤلف في كتابه الصادر عام 1971 والفرضيات التي قام عليها والنتائج التي توصل إليها.

³¹ انظر المرجع السابق، ص 28-30.

³² TULLOCK (G.): [1978], P. 15.

³³ TULLOCK (G.): [1965]

³⁴ DOWNS (A.): [1967]

1.2.2 يستهدف تحليل نيسكانن تناول العلاقات بين المكتب bureau (الإدارة أو الهيئة العامة البيروقراطية) والوسط أو البيئة المحيطة به – خاصة في نظام سياسي قائم على مبدأ التمثيل أو الديمقراطية غير المباشرة Representative Government ؛ وكذلك دراسة نتائج هذه العلاقات بالنسبة لميزانية المكتب ونتاجه output. الواقع أن معظم المكاتب تتولى عرض Supply الخدمات العامة، ومعظم الخدمات العامة تعرض بواسطة المكاتب. وليس بالتالي من الغريب أن الدولة الحديثة تتسم بنمو متوازي لنفقات الحكومة ولحجم وعدد المؤسسات البيروقراطية. وهكذا فإن الموضوع الرئيسي لهذا التحليل، هو تقديم نظرية اقتصادية لعرض المكاتب، أيا كان طبيعة الناتج الذي تقدمه. والعناصر الأساسية لهذه النظرية هي: تمييز الخصائص الأساسية للمكاتب، تحديد طبيعة العلاقات بين المكاتب وبيئتها الخارجية، وبيان السلوك التعظيمي للبيروقراطيين⁽³⁵⁾.

2.2.2 الخصائص الأساسية للمكاتب: تتميز المكاتب كمؤسسات عن غيرها بما يلي:

- لا يمكن للموظفين في المؤسسة البيروقراطية أن يحصلوا كدخل شخصي على أي جزء من الفارق بين دخل المؤسسة ونفقاتها.
- يأتي جزء من دخل هذه المؤسسة من مصادر أخرى بخلاف بيع ناتجها للجمهور مباشرة.

ويترتب على هذه الخصائص استبعاد مؤسسات الأعمال الخاصة والمؤسسات التعاونية، وكذلك العائلات والهيئات والجمعيات الخاصة غير الساعية للربح³⁶.

3.2.2 العلاقات بين المكتب والبيئة المحيطة به: يتم تمويل معظم المكاتب بواسطة مؤسسة جماعية وحيدة أو مهيمنة، تحصل هي ذاتها على دخلها من حصيلة الضرائب أو مساهمات أخرى إلى حد كبير إلزامية. والغالب أن المسؤولين في المؤسسة الجماعية يكونون منتخبين، ويتولون متابعة أنشطة المكاتب وتحديد موازاناتها وتعيين المسؤولين عنها وتقييم كفاءتها. وكنتيجة لذلك، فإن أنشطة المكتب تكون، إلى حد بعيد، خاضعة لطبيعة العلاقة التي تربطه بالمسؤولين في المؤسسة الجماعية الكفيلة Sponsoring Organisation (الحكومة – البرلمان). والواقع أن المؤسسة الكفيلة تكون عادة معتمدة على مكتب معين لتزويدها بخدمة معينة، وكذلك فإنه ليس أمام المكتب بديل آخر غير هذه المؤسسة كمصدر لتمويل نفقاته. ولذا يمكن القول، بتعبير اقتصادي، أن العلاقة بين المكتب وكفيله sponsor هي علاقة احتكار متبادل من الجانبين bilateral monopoly⁽³⁷⁾.

³⁵ NISKANEN (W.): [1971], P. 15

³⁶ انظر المرجع السابق، ص 15-16.

³⁷ انظر المرجع السابق، ص 24.

ولكن ما هي طبيعة المبادلة التي تقوم بين المكتب وكفيله؟ الواقع أن المكتب يقوم، من ناحيته، بتقديم وعد بالقيام بأنشطة معينة وتحقيق إنجازات متوقعة من وراء هذه الأنشطة، وذلك في مقابل الميزانية التي يحصل عليها. وهكذا، فإن الاختلاف الأولي بين طبيعة علاقة التبادل التي يرتبط بها المكتب، وطبيعة علاقات التبادل للمؤسسات السوقية، هو أن المكتب يعرض ناتج كلي في مقابل ميزانية معينة، على حين أن المؤسسات السوقية تعرض وحدات من ناتجها في مقابل ثمن معين. ويرى نيسكانن أنه يترتب على خاصية الطبيعة الإجمالية لعرض المكتب لناتجه الموعود، مقابل الميزانية، انعكاسات هامة على سلوك المكاتب: فهي تعطي المكتب نفس النمط من قوة المساومة التي تتمتع بها الاحتكارات الخاصة التي تميز بين زبائنها أو تفرض على السوق خياراً وحيداً هي الكل أو لا شيء.

ويكمن السبب الرئيسي وراء تميز قوة المساومة التي يتمتع بها المكتب المحنك، في عدم قدرة الكفيل الحصول على بديل آخر، وفي عدم رغبته في التخلي كلية عن الخدمات التي يقدمها المكتب؛ فضلاً عن أن مصلحة المسؤولين في المؤسسة الجماعية الكفيلة تقتضي غالباً السماح للمكتب باستغلال وضعه الاحتكاري. ويطلق نيسكانن على تفضيلات الكفيل – من وجهه نظر المكتب – تعبير "دالة الميزانية – الناتج" budget-output function. فكل نقطة في هذه الدالة تمثل الميزانية القصوى التي يرغب الكفيل في تقديمها للمكتب، مقابل مستوي معين متوقع من الناتج. وبالتالي، تمثل "دالة الميزانية – الناتج" العلاقة بين هذه النقاط⁽³⁸⁾.

والجدير بالملاحظة هو أنه، من الناحية العملية، لا تتعلق المناقشات بين البيروقراطيين وكفلائهم بفاعلية الناتج (كمدي قدرة الجيش الحربية أو قيمة خدمات التعليم للمجتمع أو مدي التحسن في ظروف الفقراء) وإنما تتصرف فقط الي العلاقة بين الميزانية ومستويات النشاط (مثل عدد فرق المدفعية أو عدد التلاميذ الذين تقدم لهم خدمة التعليم أو عدد الفقراء الذين يخدمهم البرنامج ... الخ). فغالباً ما تترك العلاقة بين مستوي النشاط والناتج في طي الظلام. الواقع أنه لا الكفيل ولا المكتب لديه فهم أو إحاطة معقولة بالعلاقة بين مستوي النشاط والناتج. ولكن يجب على أي حال، اعتبار دالة الميزانية – الناتج ناجمة عن العلاقتين معاً: العلاقة بين الميزانية ومستوي النشاط، والعلاقة بين مستوي النشاط والناتج.

وغني عن القول إن طلب المواطنين على خدمات المكتب وتقييمهم لها، لا يتم الكشف عنه مباشرة له، ولا يشكل توجيهها مباشراً لسلوكه، وإنما يتم ذلك من خلال المؤسسة الكفيلة وحدها. فليس يجب بالضرورة ان تكون دالة الميزانية – الناتج كاشفة بدقه عن التفضيلات الحقيقية للمواطنين، وإنما يتوقف ذلك على الكيفية التي يتم بها اختيار المسؤولين في المؤسسة الجماعية الكفيلة (الحكومة أو البرلمان أو غيرهم) من ناحية، وعلى الطريقة التي تجري بها عملية اتخاذ القرار في هذه المؤسسة من ناحية أخرى.

³⁸ انظر المرجع السابق، ص25.

وبشأن العلاقة بين المكتب والكفيل، يثير نسكانن مسألة أخرى على قدر كبير من الأهمية، هي وضعهما بالنسبة للمعلومات informations المتعلقة بنشاط المكتب، فهناك عادة تفاوتاً في درجة المعلومات المتاحة لكل من الطرفين. فالبيروقراطي يستطيع تقدير دالة الميزانية – الناتج الخاصة بالكفيل عن طريق مراجعته الميزانيات السابقة، وتقييم التغيرات الحديثة داخل المؤسسة الكفيلة، وكذلك ما استجد من تأثير للمواطنين على المسؤولين في هذه المؤسسة. أما الكفيل فإن معلوماته عن طبيعة النشاط الذي تقوم به المكاتب، ونفقات العناصر والخطوات اللازمة لتحقيق الناتج البيروقراطي، ضئيلة للغاية، بالمقارنة لمعرفة البيروقراطيين بها. فمطالعة الكفيل مثلاً للميزانيات السابقة لن يساعده على تقدير الحد الأدنى للميزانية الذي يكفي المكاتب لتقديم خدمة معينة، وإنما يلزم الكفيل الحصول على معلومات أخرى إضافية، تكون معظمها بحوزة البيروقراطيين. ولذا فإن وفرة المعلومات لدى البيروقراطي، تجعل بإمكانه استغلال وضعه كمنتج (أو كعارض supplier) محتكر لخدمة معينة، على حين أن قلة المعلومات لدى الكفيل، تجعل من الصعب عليه استغلال وضعه كعمول (أو كدافع buyer) محتكر لهذه الخدمة. يضاف إلى ذلك أنه يوجد لدى البيروقراطيين دافع قوى للعمل من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعه وإخفاء أو إضعاف المعلومات التي يمكن أن تفيد الكفيل، في حين أن المسؤولين في المؤسسة الكفيلة لديهم حافز قليل أو لا يجدون الوقت الكافي لمتابعة وتقييم المكاتب التابعة لهم، فمعظم وقتهم يوجه للخدمات الشخصية للمواطنين أو جماعات منهم، وللأنشطة اللازمة لضمان إعادة انتخابهم في مراكزهم. وبناءً على ما سبق، فإن نظرية نيسكانن تقوم على افتراض وجود مكاتب محتكرة وكفيل سلبي passive sponsor، يعرف حقاً الميزانية التي يعدها لتمويل مستوى معين من الخدمات، ولكن لا توجد لديه المقدرة أو الحافز للحصول على المعلومات المتعلقة بالميزانية الأقل minimum budget التي تكفي لتقديم هذه الخدمة⁽³⁹⁾.

وبالنسبة لعلاقة المكاتب بمزودها بعناصر الإنتاج، بما فيها عنصر العمل، فإنه يمكن التعبير عنها بدالة أخرى، وهي (دالة النفقة – الناتج) cost-output function. فكل نقطة في هذه الدالة تمثل المدفوعات الإجمالية للعناصر الضرورية لإنتاج ناتج معين، آخذين في الاعتبار أثمان عناصر الإنتاج وطرق الإنتاج المستخدمة. ويرى نسكانن أن هذه الدالة هامة في دراسة السلوك البيروقراطي، ولكنها مع ذلك لا تشكل خاصية تميز هذا السلوك عن غيره من سلوك المنتجين⁽⁴⁰⁾.

4.2.2 السلوك التعظيمي للبيروقراطيين: لقد اتجهت الكتابات القديمة حول البيروقراطية لتقديم البيروقراطي أحياناً كشخص يعمل فقط بطريقة روتينية آلية (automaton)، وأحياناً كشخص يسعى لتعظيم مفهوم معين للرفاه العام يتفق مع

³⁹ انظر المرجع السابق، ص 29-30.

⁴⁰ انظر المرجع السابق، ص 30-33.

أهداف الدولة، ولكن إنشاء نظرية واقعية للبيروقراطية يقتضي بدء الاعتراف بأن البيروقراطيين بشر، ليسوا دائماً مدفوعين لتحقيق صالح الدولة أو الرفاه العام.

البيروقراطي، شأنه شأن أي شخص آخر، يسعى لتعظيم منفعته الخاصة. ولكن يبقى السؤال الجوهرية: كيف يحقق البيروقراطي بصورة رشيدة منفعته الخاصة؟ هناك في الواقع بدائل عديدة يمكن أن تدخل في إطار دالة منفعة utility function البيروقراطي: المرتب، المكافآت والمزايا، السمعة العامة والوضع الاجتماعي، القوة والنفوذ، السلطة الرئاسية، زيادة ناتج المكتب، إمكانية التمتع بإدارة المكتب أو إجراء تغييرات فيه. وفي رأي نيسكانن فإن كل هذه المتغيرات تقريبا تشكل دالة ايجابية في الميزانية الإجمالية للمكتب خلال فترة تولي البيروقراطي مسؤوليته، ولذا فإن البيروقراطي يسعى دائما لزيادة حجم ميزانية المكتب، أو بتعبير نيسكانن "تعظيم هذه الميزانية" Budget maximization. ويحقق ذلك مجموعة من الفوائد للبيروقراطي والموظفين المرؤوسين له على حد سواء، مثل زيادة فرص الترقى، تحقيق ضمان أكبر للاستمرار في العمل، وربما أرباح من وراء زيادة فرص التعاقد مع موردي عناصر الإنتاج⁽⁴¹⁾.

5.2.2 العرض الرياضي والبياني لنموذج المكتب الأساسي:

في ضوء اعتبار المكتب عارض محتكر monopoly supplier للخدمة العامة، وافترض عدم ممارسة الكفيل لسلطته الاحتكارية كعمول وحيد single buyer للخدمة، سواء بسبب غياب المبادرة أو انعدام المصلحة في القيام بذلك، فإن إجمالي الميزانية المحتملة التي سوف تكون متاحة للمكتب يمكن تصويرها من خلال دالة الميزانية – الناتج الآتية:

$$B = a Q - b Q^2, 0 \leq Q < \frac{a}{2b} \quad (1)$$

حيث: B = الميزانية القصوى التي يرغب الكفيل في تقديمها للمكتب خلال فترة زمنية معينة.

$$Q = \text{مستوي الناتج المتوقع.}$$

أما بالنسبة للحد الأدنى للنفقات الإجمالية خلال فترة الميزانية، فإنها – إذا وضعنا في الاعتبار وجود منافسة بصدد شراء العناصر – يمكن أن تقدم من خلال داله النفقة – الناتج الآتية:

$$TC = CQ + dQ^2, 0 \leq Q \quad (2)$$

⁴¹ انظر المرجع السابق، ص 36-42.

حيث:

TC تمثل الحد الأدنى للنفقات الإجمالية خلال فترة جريان الميزانية.

ويتعين دائماً أن تكون الميزانية المتاحة للمكتب أكبر أو على الأقل مساوية لنفقاته الإجمالية، فهذا يشكل قيداً هاماً في المفاوضات بين الكفيل والمكتب بشأن الميزانية. وهو ما يمكن صياغته على النحو الآتي:

$$B \geq TC \quad (3)$$

ويعتبر نيسكانن أن الدالتين السابقتين وقيد الميزانية يشكلون النموذج الكامل complete model للمكتب الأساسي elementary bureau⁽⁴²⁾. ويبقى علينا، في ضوء ظروف الطلب والعرض المفترضة سابقاً، أن نجد المستوى الأعلى للميزانية التي يكون الكفيل على استعداد للموافقة عليها، والنتائج المتوقعة للخدمات التي سوف يعرضها المكتب في ضوء هذه الميزانية.

يعتقد نيسكانن أن البيروقراطي الحصيف سوف يضع في اعتباره التخفيضات التي يمكن أن تطرأ على مشروع الميزانية في مرحلة الأخيرة، وبالتالي سيتقدم بمقترحات تتعلق بالميزانية - الناتج تعظم فرصة الحصول على الموافقة النهائية على الميزانية التي يرغبها. ولكن هذه المقترحات سوف تكون مقيدة بشرط عدم تجاوز نفقات الناتج المقترح لحدود الميزانية المتوقعة. ومن هنا، فإن مستوى التوازن للناتج المتوقع للخدمات في ضوء الميزانية المصدق عليها سوف يتحدد كالآتي: تعظيم B مما يؤدي الي مستوى أعلي من $Q = \frac{a}{2b}$.

ولكن القيد الذي مفاده أن B يجب أن تكون مساوية أو أكبر من TC يقود الي مستوى أدني من $Q = \frac{a-c}{b+d}$. والواقع أن هذين المستويين من Q متساويين حيث $\frac{2bc}{b-d} = a$.

إذن فإنه بالنسبة لمكتب أساسي يشتري عناصره الإنتاجية في سوق تنافسية، فإن مستوى التوازن لـ Q يكون حيث:

$$Q \left\{ \begin{array}{l} = \frac{a-c}{b+d} \quad \text{for} \quad a < \frac{2bc}{b-d} \\ \end{array} \right.$$

⁴² انظر المرجع السابق، ص 46-47.

$$\frac{a}{2b} \quad \text{for} \quad a \geq \frac{2bc}{b-d} \quad (4)$$

ويوضح الشكل رقم (1) مستويات التوازن هذه؛ ففيما يتعلق بدالة التقدير الحدي V 1 $[a < \frac{2bc}{b-d}]$ التي تمثل ظروف الطلب الأدنى lower-demand (من جانب الكفيل)، فإن ناتج التوازن للمكتب سوف يقع في منطقة "الميزانية المقيدة"، حيث تكون مساحة المضلع ea_1gh (التقدير) مساوية لمساحة المضلع $ecfh$ (النفقة). وهنا لا توجد أية زيادة غير ضرورية (fat) في ميزانية هذا المكتب، فالميزانية الإجمالية تغطي بالكاد الحد الأدنى للنفقات. وبالتالي يعتبر هذا المكتب (وفقاً لتحليل النفقات - المنافع) كفاً. غير أن ناتج هذا المكتب (h) يعتبر مع ذلك زائداً عن المستوي الأمثل optimal level (وفقاً للمعنى الذي حدده باريتو Pareto)؛ فالمستوي الأمثل للناتج يقع في n ، حيث يتساوى التقدير الحدي مع النفقات الحدية، على حين يلاحظ في الشكل أن ناتج ميزانية التوازن h يتجاوز هذا الناتج المثالي. ففي h تزيد النفقات الحدية (fh) عن التقدير الحدي (gh) لإنتاج هذا المستوي من الناتج.

الشكل رقم (1)

نموذج نيسكانن للناتج التوازني للمكتب الأساسي

وهكذا يدعونا نيسكانن للتمييز بين الكفاءة efficiency والمثالية optimality. ففي توازن الميزانية المقيدة يكون سلوك المكتب كفئاً (من الناحية الإنتاجية) ولكنه غير مثالي (من ناحية تخصيص الموارد)، مادامت النفقات الحدية لإنتاج ناتج التوازن تتجاوز تقديره الحدي. فالواقع أن كل الميزانية التقديرية ca_1m تستخدم لزيادة الناتج الي h ، وهو ما يشكل إنتاجاً غير مطلوب وخسارة حقيقية للمجتمع.

أما فيما يتعلق بظروف الطلب الأعلى higher-demand التي تمثلها دالة التقدير الحدي V_2 [$a \geq \frac{2bc}{b-d}$]، فإن ناتج التوازن للمكتب سوف يقع في منطقة ناتج "الطلب المقيد"، حيث تكون القيمة الحدية للناتج صفر، وتكون الميزانية الإجمالية مساوية للمثلث $ecij$ ، وهي أكبر من الحدي الأدنى للنفقات الإجمالية لهذا الناتج التي تساوي المضلع $ecij$. ومن البادي بوضوح أنه يوجد هنا عند مستوي التوازن للناتج زيادة غير ضرورية في ميزانية هذا المكتب $B > TC$. فليس لدي هذا الأخير أي حافز لكي يكون كفئاً، بل على العكس هناك مصلحة للبيروقراطيين في الحصول على هذه الزيادة واستهلاكها في صورة زيادة عدد الموظفين أو الحصول على أجور ومزايا أعلى. هنا يوجد في الواقع تحويل لموارد المجتمع الي البيروقراطيين في شكل زيادة في الناتج وميزانية أكبر ويعتبر هذا التحويل بمثابة ريع اقتصادي يحصل عليه البيروقراطيون.

6.2.2 النتائج التي خلص اليها نيسكانن:

ينتهي تحليل نيسكانن للبيروقراطية الي نتائج جوهرية تستشف من العرض السابق:

- يعظم البيروقراطيون منفعتهم الشخصية عن طريق زيادة حجم الميزانية المخصصة للمكاتب التي يديرونها.
- يحوز البيروقراطيون سلطة احتكارية وتقديرية هامة في مواجهة المواطنين وممثليهم.
- الناتج البيروقراطي أكبر بمراحل من الناتج الأمثل، ومن ثم فإن النفقة الإجمالية للبيروقراطية أعلى مما يجب.
- زيادة الناتج البيروقراطي تفيد أساسا البيروقراطيين ومرؤوسيهـم وموردي العناصر التي تستخدم في الإنتاج البيروقراطي.

ويقدر نيسكانن في ضوء مقارنة أجزاها بين سلوك المكتب الأساسي وسلوك المنشآت الساعية للربح، أن المكتب سوف يعرض ناتجا يصل الي نحو ضعفي الناتج الذي يمكن أن تعرضه هذه المنشآت في سوق تنافسية تواجه نفس ظروف الطلب والعرض⁴³.

3.3 - الدراسات اللاحقة على وليم نيسكانن:

أثارت دراسة نيسكانن اهتماما بالغا بين الاقتصاديين، مما ترتب عليه توالي مساهمات العديد منهم في نفس الموضوع لينتقدوا وليطوروا الفرضيات والتحليل التي تضمنتها هذه الدراسة. وسوف نعرض بإيجاز لأبرز الاسهامات التي ظهرت حتى الآن.

1.3.3 التفضيلات المعقدة للبيروقراطي والميزانية التقديرية:

علي عكس الافتراض البسيط الذي قدمه نيسكانن ومؤداه أن البيروقراطي يعظم دائماً منفعته الخاصة عن طريق زيادة حجم الناتج البيروقراطي، فإن الاقتصاديين الكنديين ميجيه وبيلانجيه J.L. MIGUÉ & G. BELANGER⁽⁴⁴⁾ يؤكدان أن هناك العديد من الأهداف المتعارضة التي يسعى اليها البيروقراطي، بما يتجاوز في أحيان كثيرة هدف زيادة الناتج؛ بل أن البيروقراطي يكون علي استعداد لتخفيض ناتجه، وبالتالي الميزانية التي يحصل عليها، إذا سمح له ذلك بزيادة الفارق $B(Q) - TC(Q)$ ، أي الفارق بين الحد الأدنى لنفقة الإنتاج، والميزانية التي يحصل عليها لتحقيق هذه الكمية المطلوبة من الانتاج، والذي يسمى عندهما الميزانية التقديرية discretionary budget. والمقصود بها مجموع الموارد التي تكون تحت تصرف البيروقراطي لاستخدامها سواء في زيادة الناتج أو في زيادة المزايا الشخصية التي يحصل عليها هو ومرؤوسه. فالميزانية التي يحصل عليها المكتب يتم انفاقها داخليا، وذلك أيا كان مستوي الناتج الذي يقدمه المكتب.

⁴³ انظر المرجع السابق، ص64.

⁴⁴ MIGUE (J.L.) & BELANGER (G.): [1977] P. 27-42.

ولن يكون في مقدور الكفيل التعرف على وجود وحجم الميزانية التقديرية، لأنه – على عكس البيروقراطي – يجهل النفقات الحقيقية للمكتب.

فإذا كان الانحراف البيروقراطي يتمثل في نموذج نيسكانن في أن هناك زيادة كبيرة في الناتج بالمقارنة للوضع الأمثل، فإن هذه الانحراف يمكن أن يوجد في نموذج ميجيه وبيلانجيه مع خفض الناتج الي الحجم الأمثل أو دونه، لأن نفقه الإنتاج الإجمالية سوف تكون أعلى من النفقة الدنيا minimum cost ، لحرص البيروقراطيين الحصول على "ريع" من خلال التصرف في الميزانية التقديرية على نحو يضر بالمصلحة الكلية للمجتمع.

الخاصية الأساسية التي تميز الإدارة البيروقراطية عن غيرها هي زيادة النفقات وليست زيادة الإنتاج. وترجع هذه الزيادة في النفقات في جانب كبير منها إلى سعي البيروقراطيين للاستئثار بريع على حساب المواطنين – المستهلكين. وقد يتم إعادة تحويل جانب من هذا الريع – وفقا لمدي الضغوط التي يتعرض لها البيروقراطيين – إلى عناصر الإنتاج البيروقراطي، أو إلى المسؤولين في المؤسسة الكفيلة، أو إلى مجموعات معينة من المستهلكين الأكثر نفوذاً⁽⁴⁵⁾.

وفي النهاية يري الكاتبان أن أية زيادة في الطلب على الناتج البيروقراطي سوف تقيد حتما البيروقراطيين. وإذا كان هذا الطلب غير مرن، فإنه يؤدي الي تحصل البيروقراطيين على المزيد من الميزانية التقديرية؛ ومن ثم فإنه ليس من المستغرب أن يسعي البيروقراطيون بكل طاقاتهم لتدعيم الزيادة في الطلب وجعلها دائما أقل مرونة.

1.3.2 زيادة عنصر العمل هدف رئيسي للبيروقراطيين:

يؤكد W.ORZECZOWSKI⁽⁴⁶⁾ أن رفاة البيروقراطي لا يرتبط بالزيادة الكلية في الإنتاج البيروقراطي – كما أشار نيسكانن – وإنما يرتبط بكمية العمل المستخدمة في هذا الإنتاج.

الواقع ان دالة منفعة البيروقراطي $U(Q,L)$ تتضمن شقين هما حجم الانتاج Q وكمية عنصر العمل المستخدمة في هذا الانتاج L . والبيروقراطي في سعية لزيادة منفعته لا يضع في اعتباره الطلب الصادر عن الكفيل بقدر ما يضع في اعتباره الطلب المباشر للناخبين، خاصة الناخب الأوسط median-voter الذي يسمح تصويته بالحصول على الأغلبية (على النحو الذي نجد تفصيلاته في نظريات السوق السياسية). الانشغال الحقيقي للبيروقراطي هو اختيار توليفه من الناتج الكلي وعنصر العمل تمكنه من تعظيم دالة منفعته

⁴⁵ انظر المرجع السابق، ص34 وما بعدها.

⁴⁶ ORZECZOWSKI (W.): [1977], P. 229-259

مقارنة بالخيارات الأخرى الممكنة في ظل الميزانية المتاحة. وهو ما قد يؤدي الي الهبوط بمستوي الناتج الي ما دون الحد الأقصى الذي يتحقق دون خسارة. وعلى خلاف رأي نيسكانن، لا يسعى البيروقراطي دائما للحصول على الميزانية التي تمكنه من زيادة الناتج، وإنما يسعى إلى الحصول على الميزانية التي تمكنه من تعظيم منفعته، المرتبطة أساساً بزيادة كمية عنصر العمل المستخدمة. ولهذا تكون النفقة الحقيقية للإنتاج أعلى من النفقة الدنيا التي تعبر عن الوضع الأمثل للإدارة. ويذهب الفارق بينهما إلى الاستخدام الزائد لعنصر العمل على حساب عنصر رأس المال؛ فالسبب الرئيسي في زيادة نفقات الإنتاج البيروقراطي – مقارنة بالمؤسسات الساعية للربح – هو ارتفاع أهمية عنصر العمل مقارنة بعنصر رأس المال في ظل علاقات الأثمان السائدة.

3.3.3 حقيقة العلاقة بين البيروقراطي والكفيل:

تعرضت العديد من الدراسات لهذه العلاقة، ولكننا اخترنا أن نعرض لأكثرها أهمية وتنوعاً.

1.3.3.3 يعيب الاقتصاديان البيرت بريتون A.Breton ورونالد وبتروب R.WINTROBE⁽⁴⁷⁾ على نيسكانن تعليته من شأن مركز البيروقراطي في مواجهة الكفيل، وافترضه سلبية الأخير وافتقاده الرغبة أو القدرة على ممارسة الرقابة على السلوك البيروقراطي.

تحديد حجم الإنتاج البيروقراطي وشروط هذا الإنتاج هي مسئولية السلطات السياسية المنتخبة (الكفيلة)، وهي لا تتخلي طواعية عن هذه المسئولية، ولكنها تتأثر دون شك بسلوك البيروقراطيين ورجبتهم في تعظيم منافعهم الشخصية. ولهذا ينفى بريتون صفة المحتكر التي يضيفها نيسكانن على البيروقراطي؛ فالواقع أن قوة البيروقراطيين تكمن ليس في تمتعهم بوضع احتكاري عند تقديم الخدمات العامة، ولكن في تمكنهم من التلاعب بالمعلومات وتشويهها أو حجبها، بغرض دفع السلطة السياسية لتقدير المزايا المترتبة على النشاط البيروقراطي بأكبر من حقيقتها وتقدير نفقات هذا النشاط بأقل من حقيقتها. ويستخدم البيروقراطيون قدرتهم على التلاعب في المعلومات أيضاً لتغطية تفضيلهم المستمر للجمود الإداري والتقني بدلاً من التطوير، وللتحويلات العينية دون التحويلات النقدية، وللتكنولوجيا الثقيلة بدلاً من التكنولوجيا الخفيفة، لأن ذلك يؤدي جميعه إلى تشغيل المزيد من الموظفين وزيادة حجم النشاط البيروقراطي في المجتمع. ويتمكن البيروقراطي من

⁴⁷ BRETON (A.): [1974]

BRETON (A.) & WINTROBE (R.): [1975]

BRETON (A.): [1978]

BRETON (A.) & WINTROBE (R.): [1982]

التلاعب في المعلومات لأن دوره المفترض هو تسهيل انتقال المعلومات الآتية من مرؤوسيه لتصل إلى متخذي القرار في المؤسسات السياسية المنتخبة(48).

وهكذا، فإن الطريقة المثلى لتحليل السلوك البيروقراطي تكمن – في رأي بريتون – في دراسة الوسائل التي يستخدمها البيروقراطي في تعديل مسار السياسات العامة وتخفيف الرقابة الواقعة عليه. وأهم هذه الوسائل، كما أشرنا، هي الرقابة التي يمارسها البيروقراطيون على تدفق المعلومات(49)؛ ولكنها تشمل أيضاً المساومة بشأن ولاء loyalty البيروقراطيين لسلطات أو مؤسسات سياسية بعينها، وتحويل المكاتب الي جماعات ضغط سياسية ذات نفوذ في المجتمع. وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة، فإن البيروقراطيين يكتسبون القوة للتصرف كجماعات ضغط (Pressure (lobbies groups، ومن ثم السعي لتحقيق مصالحهم الخاصة، فقط عندما يضع السياسيون أنفسهم في مواقف حرجة أو ضعيفة يستطيع البيروقراطيون استغلالها. وفي معظم الأحوال يمكن للسلطات الحاكمة أن تقاوم مطالب المكاتب التي تتصرف كجماعات ضغط، ولكن نفقة مثل هذه المواجهات ستكون – على الأقل في المدى القصير – أعلى من الإذعان لهذه المطالب.

غير أن قدرة المكاتب على استغلال أوضاعها كجماعات ضغط ليست بلا حدود؛ فتطور القوي السياسية الأخرى وموقف الرأي العام والضعف الداخلي الذي يعترى البيروقراطية ذاتها تقود عادة إلى تحقيق توازن سياسي واجتماعي جديد⁵⁰. ولكن تجدر الإشارة في هذا الصدد الي أن البيروقراطيين يجيدون أيضاً استغلال صفتهم كمواطنين – ناخبين للضغط على السياسيين، لأنه من المعروف أن نسبة مشاركة الموظفين في الاقتراعات العامة أعلى من نسبة مشاركة بقية فئات السكان(51).

2.3.3.2 يتحفظ جاري ميلر MILLER (52) من جهته على تفسير كل من نيسكانن وبريتون للعلاقة بين البيروقراطي والكفيل، ويقترح بدءاً من افتراض قائم على نظرية الألعاب Theory of Games توازناً جديداً بينهما أكثر واقعية. فحقيقة الأمر أن كلاً من البيروقراطي والحزب الحاكم يحددان بطريقة مشتركة ناتج المكتب. فالحزب الحاكم هو

48 BRETON (A.): [1974], P. 161-164

49 أظهرت نتائج دراسة حديثة نسبياً علي المستوى المحلي عدم صحة افتراض نيسكانن سلبية السلطة الكفيلة في مواجهة البيروقراطية. فهناك في الولايات المتحدة الأمريكية هياكل مؤسسية بديلة (منها علي سبيل المثال lackewood system of intergovernmental service) تمكن المحليات من الحصول علي المعلومات بنفقة منخفضة، مما يجعل السلطة الكفيلة المحلية في وضع يمكنها من تقليل الربوع التي يمكن أن تحصل عليها المكاتب المحلية. فتوفر المعلومات عن إنتاج ونفقات المكاتب من مصدر مستقل يمكن السلطة الكفيلة من التعامل بندية مع البيروقراطية وإضعاف مركزها في المساومة وإلزامها بزيادة درجة كفاءتها. MEHAY (S.) & GONZALEZ (R.): [1987], P. 61-

50 BRETON (A.): [1978], P. 24-29

51 FREY (B.) & POMMERHNE (W.): [1982], P. 253-262

52 MILLER (G.): [1977], P. 37-51

الذي يقرر الميزانية التي يحصل عليها هذا المكتب، والبيروقراطي هو الذي يحدد الجزء من هذه الميزانية الذي سوف يذهب بالفعل إلى الإنتاج:

- فالبيروقراطي يحدد الجزء من الميزانية هـ (صفر > هـ > 1) الذي يخصصه للإنتاج العادي للخدمة محل الاعتبار.
- والسلطة الكفيلة (الحزب الحاكم الذي يسيطر على البرلمان والحكومة) يعين الجزء (ج) من الميزانية الموجه للنشاط (ك) الذي سوف يتم منحه بالفعل للمكتب (صفر > ج > 1).

فإذا افترضنا أن (ر) هي الميزانية، وأن المبلغ الممنوح للمكتب (ب) سوف يكون مساويا لـ ج ر ، فإن نشاط المكتب يتم تحديده بدءا من لعبة بين طرفين: الطرف الأول يحدد قيمة (هـ) والطرف الثاني يحدد قيمة (ج). غير أن هناك تداخلا واعتمادا متبادلا بين المتغيرين (هـ) و (ج)، فالسلطة السياسية سوف تميل دائما لزيادة (ج) إذا كانت (هـ) أكثر أهمية، علي حين أن البيروقراطي سوف يقلل من (هـ) كلما قل مقدار (ج).

وتعبر المنظومة الموضحة في الشكل رقم (2) عن حدود هذه اللعبة⁵³:

شكل رقم (2)

منظومة الخيارات الاستراتيجية للكفيل والبيروقراطي وفقا لجاري ميلر

الخيارات الاستراتيجية للسلطة الكفيلة			
مكافآت ومزايا متواضعة	مكافآت ومزايا عالية		
ب	أ	جهود إنتاجية عالية	الخيارات الاستراتيجية للبيروقراطي
د	ج	جهود إنتاجية متواضعة	

- فالسلطة الكفيلة سوف تفضل بالتأكيد البديل (ب) وترفض تماما البديل (د). وإذا كان عليها أن تختار بين (أ) و (ج)، فإنها سوف تفضل (أ)، لأنها منشغلة بكفاءة الإنتاج أكثر من انشغالها بتخفيض المزايا التي يحصل عليها البيروقراطيين.
- اما البيروقراطي فإنه يفضل البديل (د) ويرفض تماما البديل (ب). وإذا كان يجب عليه أن يختار بين (أ) و (ج)، فإنه سوف يفضل أيضا (أ)، لأنه يعطي أهمية أكبر للحصول على المزايا والمكافآت عن مجرد تخفيض جهوده.

⁵³ MILLER (G.): [1977], P. 49

ووفقاً للآلية المعروفة في أدب الاقتصاد العام باسم "مأزق السجين" prisoner dilemma، فإنه إزاء إعلان الطرفين عن تفضيلاتها، سوف تقود الاستراتيجية المزدوجة للكفاءة المنخفضة والمزايا المنخفضة الي البديل (ج)، أي الي الوضع الذي لا يكون فيه أي من الطرفين راضياً تماماً، رغم أنه ليس الأكثر سوءاً بالنسبة إليه.

الواقع أن السلطة الكفيلة لا تتوقع الانصياع التام للبيروقراطي لمتطلبات الكفاءة، حتى إذا زادت من المزايا التي تمنحها له، والبيروقراطي لا يتوقع استجابة تامة من جانب السلطة الكفيلة لمطالبه المادية، حتى ولو زاد من جهده وتفانيه في العمل. فكلما الطرفين يختار الاستراتيجية التي تبدو له الأفضل، مع الافتراض بأنه لن يؤثر على الاستراتيجية التي يتبناها الطرف (اللاعب) الآخر. ويقود هذا الي النتيجة التي يظهرها البديل (ج)، وهي نتيجة أدنى بالتأكيد من الوضع الأمثل الذي حدده باريتو Pareto Optimum.⁽⁵⁴⁾

3.3.3.2 في ذات الاتجاه الذي ارتاده ميلر، يقدم الاقتصادي النرويجي كارل موني K.MOENE نموذجاً جديداً للعلاقة بين البيروقراطي والكفيل⁽⁵⁵⁾؛ فإذا كان ملير قد تعرض فقط للحالة التي يحوز فيها الطرفان نفس القدر من المعلومات، ويكون فيها مستوي النشاط ومقدار الميزانية مفترضا من قبل، فإن موني يقدم مجموعة من الافتراضات تأخذ في الاعتبار عملية صنع القرار، من حيث تحديد من الذي يصدر هذا القرار (المتعلق بالإنتاج أو الميزانية) وبناء على أية معلومات؟

الواقع أنه طبقاً لتوزيع سلطة صنع القرار ولحجم المعلومات المتاحة، فإن علاقات تبادلية عديدة بين الكفيل والبيروقراطي يمكن أن تنشأ. ومن الصعب حصر كافة هذه العلاقات، ولكن يمكن افتراض أهمها كالاتي⁽⁵⁶⁾:

- الوضع الأول: فيه يحدد الكفيل كلاً من مستوي النشاط (الإنتاج البيروقراطي) والميزانية. فإذا تم ذلك بناء على حيازة دقيقة للمعلومات من جانب الكفيل، فإنه يجب - وفقاً لموني - اعتباره الوضع الاجتماعي الأمثل Social optimum. أما إذا استمر البيروقراطي وحده في حيازة المعلومات، خاصة تلك التي تتعلق بنفقة الإنتاج، فإن ذلك يؤدي الي جعل الإنتاج البيروقراطي أضخم حجماً وأكثر كلفة بالمقارنة للوضع الاجتماعي الأمثل.

- الوضع الثاني: فيه يقرر الكفيل مستوي الميزانية، بينما يحدد البيروقراطي مستوي النشاط. ويتعين التمييز بين حالة تحرك الكفيل أولاً، وحالة تحرك البيروقراطي أولاً. في الحالة الأولى، حيث يأخذ الكفيل المبادرة بناء على حيازته لقدر كاف من

⁵⁴ انظر في شرح مفهوم الوضع الأمثل لباريتو، خاصة في إطار الاقتصاد العام:

SAMUELSON (P.): "Diagrammatic exposition on a theory of public expenditure", **review of economics and statistics**, vol. 37, 1955. Reproduit in GREFFE (X.) [ed]: **Economie Publique**, Paris, Economica, 1975, p. 23-39.

⁵⁵ MOENE (K.): [1986], P. 333-345

⁵⁶ انظر المرجع السابق، ص 336-344.

المعلومات، فإنه يستطيع توقع رد فعل البيروقراطي؛ وهنا يصبح مستوى النشاط البيروقراطي غالباً أقل من الوضع الاجتماعي الأمثل، ولكنه سوف يكون أيضاً من حيث كلفته أو نفقته غير كفاء *cost- inefficient*. أما في الحالة الثانية، حيث يتحرك البيروقراطي أولاً، فإنه يفترض حيازة كل من الطرفين للمعلومات، ما يمكن الكفيل من التعرف على نفقة إنتاج المكتب، وبالتالي لا يكون أمام البيروقراطي لتعظيم منفعته سوى زيادة حجم النشاط (الإنتاج)، ولكن فقط الي المدي الذي يقبل الكفيل تمويله. ومن الواضح أن هذه الحالة تتوافق مع الافتراض الأساسي لنيسكانن. ويخلص كارل موني الي التأكيد على أنه "من خلال تصنيف العلاقات التبادلية التي تنشأ بين الكفيل والبيروقراطي لا يوجد ما يدعم افتراض أن المكاتب تتجه دائماً لأن تكون أكبر حجماً، ومع ذلك فإن نقص إنتاج الخدمات البيروقراطية يمكن أن يكون مضراً كزيادتها⁽⁵⁷⁾"

4.3.3.2 بغرض تطوير الأفكار السابقة، قام الكنديان كينيث تشان وستيوارت ميستلمان *CHAN & MESTELMAN* بالنظر لإشكالية العلاقة بين الكفيل والبيروقراطي في ظل وضع التوازن العام⁵⁸. وقد تبين لهما – كما ظهر من قبل لموني – أن سوء تخصيص الموارد (زيادة الإنتاج أو نقصه عما ينبغي) الذي قد ينجم عن الاستراتيجية التي يتبعها كل من الكفيل والبيروقراطي في علاقتهما المتبادلة لا يمكن إرجاعه مباشرة لرغبة المكاتب في زيادة ناتجها البيروقراطي؛ ذلك أن الوضع المؤسسي الذي تعمل من خلاله هذه المكاتب وكفيلها هو المسؤول بالدرجة الأولى عن زيادة الإنتاج البيروقراطي أو نقصه.

وفي هذا الصدد يستعرض الكاتبان الأوضاع المؤسسية المختلفة التي يتصور وجودها لتحكم العلاقة بين الكفيل والبيروقراطي وما يترتب عليها من أوضاع توازن. وهذه الأوضاع هي كالاتي⁽⁵⁹⁾:

- الوضع الأول، وفيه يقترح المكتب مستوى الناتج ويقرر الكفيل مستوى الميزانية. وهو يقود الي خفض شديد في الناتج، وضعف في الميزانية التي تمول إنتاج السلعة العامة *public good*.
- الوضع الثاني، وفيه يقترح المكتب الميزانية، بينما يقرر الكفيل مستوى الناتج. وهنا سوف يتم إنتاج السلعة العامة بأكثر مما يجب *over-produced*.
- الوضع الثالث، وفيه يحدد المكتب النفقة المتوسطة للإنتاج، بينما يقرر الكفيل مستوى الميزانية، وهنا يتم إنتاج السلعة بأقل مما يجب *under-produced*.
- الوضع الرابع، وفيه يقترح المكتب الميزانية، ويقرر الكفيل ثمن الطلب *demand price*. وهنا يصعب تحديد مستوى إنتاج السلعة العامة، فقد يكون زائداً أو ناقصاً.

⁵⁷ المرجع السابق، ص 344.

⁵⁸ CHAN (K.) & MESTELMAN (S.): [1988], P. 91-102

⁵⁹ انظر المرجع السابق، ص 96-100

- الوضع الخامس، وفيه يختار المكتب مستوي الناتج ومستوي الميزانية معا، ولكن يمكن للكفيل أن يقبل أو يرفض هذا الاختيار. وهنا لا يوجد إنتاج زائد أو إنتاج ناقص للسلعة العامة، حيث يتحقق وضع باريتو الأمثل *pareto optimum*.
- الوضع السادس ويكون فيه للمكتب حق قبول أو رفض اختيار الكفيل لمستوي الناتج والميزانية، وهنا أيضا يتحقق وضع باريتو الامثل.

5.3.3.2 وفي النهاية تجدر الاشارة إلى أن موريس فيورينا وروجر نول M.FIORINA & R.NOLL يقدمان وجهة نظر مختلفة عما سبق للعلاقة بين السياسي (الكفيل) والبيروقراطي⁶⁰؛ فهذه العلاقة في رأيهما هي أقرب إلى علاقة التآمر ضد مصلحة المواطنين. فالمشرع (السياسي) – بالإضافة إلى دوره التقليدي في المشاركة في سن القوانين وتوجيه السياسات العامة – يقدم خدماته للمواطنين في دائرته الانتخابية بصورة تجعله شبيها بمحتكر توريد "تسهيلات خدمية" بدون ثمن.

وتأخذ هذه التسهيلات صورا عديدة من بينها: التدخل في العمليات البيروقراطية لمساعدة المواطنين الواقعين في شرك الموظفين، توفير المعلومات للمواطنين الذين يرغبون في معرفة كيف وأين ينفذون الي البيروقراطية، وأن يحصلوا لناخبهم علي نصيب في الأنشطة التوزيعية الي تقوم بها الدولة. ويمكن للبيروقراطي أن يساعد المشرع في وضع هذه التسهيلات موضع التنفيذ، عن طريق تسليمه المعلومات عن بعض المرافق والخدمات، أو الإسراع في إصدار بعض القرارات، أو اقتراح وتبرير الأنشطة التوزيعية التي تفيد المواطنين الواقعين في دائرته. ولا شك في أن البيروقراطي الرشيد "سوف يستخدم هذه التسهيلات ليخدم أغراض المكتب، وذلك عن طريق مكافأة المشرعين الذي يدعمون برامج هذا المكتب وفرصة في الازدهار والتوسع"⁽⁶¹⁾.

وتؤدي مساهمة البيروقراطيين في تقديم التسهيلات الي جعل المشرعين أكثر شعبية عند مواطنيهم المحليين، كما يقود تنفيذ هذه التسهيلات الي خفض النفقات الخارجية للبيروقراطية *External costs* ورفع نصيب هؤلاء المواطنين في الاستفادة من الخدمات التوزيعية الحكومية. وهذه الفائدة التي تعود على المشرعين والبيروقراطيين والمواطنين المحليين (في نطاق الدائرة الانتخابية) تبدو أكثر جاذبية مادامت الضرائب التي سوف تفرض لتغطية النفقات المترتبة عليها سيتحملها كافة الممولين على نطاق الدولة. فالمغانم مركزة على سكان بعض الدوائر، في حين ان المغارم عامة، تقع على عبء كافة المواطنين.

⁶⁰ FIORINA (M.) & NOLL (R.): [1978], P. 256-263

⁶¹ المرجع السابق، ص257.

ويخلص المؤلفان من التحليل السابق إلى أن هناك حافزاً للمشرعين والبيروقراطيين ليزيدوا من حجم الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال أسلوب شديد البيروقراطية⁶². ومن المستبعد أن يترتب على العمليات الانتخابية تغيير هذه الاتجاه، لأن الناخب يواجه "مأزق السجين" في اختياره بين المرشحين المختلفين. فإذا كان موقف الناخبين – في إحدى الدوائر – هو رفض البيروقراطية المبالغ فيها، مما يترتب عليه اختيارهم لمشروع يهاجم البيروقراطية ويظهر تدني كفاءتها، فإن ذلك لا يحتمل أن يغير من الوضع العام، ما دامت تسود قاعدة الأغلبية، ولكنه يؤدي فقط إلى تقليل حجم التسهيلات. ومن هنا يمكن القول، بصورة عامة، أن تزايد حجم البيروقراطية لن يواجه إيجابياً من قبل المشرعين، ما داموا يهتمون دورهم الأصلي كصناع للسياسة العامة، ويتصرفون كمقدمي خدمات ومزايا وتسهيلات للمواطنين في دوائرهم الانتخابية.

4.3.2 العلاقات داخل البيروقراطية:

قام معظم الاقتصاديين المهتمين بدراسة البيروقراطية باتباع منوال نيسكانن في التركيز على العلاقة بين المكاتب والبيئة المحيطة بها – خاصة علاقة البيروقراطي بالكفيل – وأهملوا إلى حد بعيد تحليل طبيعة العلاقات التي تجري داخل المكاتب ذاتها؛ ولذلك فإنه من المهم أن نعرض لبعض الدراسات القليلة التي تناولت جوانب مختلفة من هذه العلاقات الداخلية.

1.4.3.2 حوافز النشاط البيروقراطي:

قدم الاقتصادي الفرنسي كلود لوبن C.LE PEN نموذجاً اقتصادياً يستهدف تحديد معدل النشاط الفعلي للبيروقراطي داخل مؤسسته، وتناول بالتحليل العوامل المؤثرة على هذا المعدل⁽⁶³⁾.

ويبدأ هذا النموذج بافتراض أنه ينتظر خلال مدة معينة أن يقوم البيروقراطي بتحقيق نسبة معينة (h) من المهمة الموكلة إليه. وهذه النسبة يمكن أن تكون أكثر من 100% ، باعتبار أنه من الممكن دائماً للبيروقراطي أن يحقق أكثر مما هو منتظر منه. ويلاحظ هنا أنه لا يلزم بالضرورة أن تكون المهمة الموكلة للبيروقراطي قابلة للتحديد الكمي، وإنما يكفي أن يصل البيروقراطي إلى مستوى يعتبر في نظر رئيسه مرضياً. وهكذا، فإنه يتم تقييم البيروقراطيين المرؤوسين في ضوء النسبة التي يحققونها بالفعل، ومن ثم يحصل

⁶² تظهر نتائج دراسة تطبيقية قام بها والس أوتس أن تطبيق اللامركزية وما تتضمنه من رقابة ألصق من ممثلي السكان علي وظائف ومسئوليات النشاط الحكومي أدت إلي زيادة هذه الوظائف والمسئوليات، ومن ثم أدت إلي زيادة النفقات الحكومية. فعلي عكس الفكرة الشائعة لا يؤدي تطبيق اللامركزية بالضرورة لتضييق نطاق البيروقراطية وتخفيض حجمها.

OATES (W.): [1985], P. 748-757.

⁶³ LE PEN (C.): [1982], P. 203-220

هؤلاء خلال كل مدة زمنية t (عام على سبيل المثال) على درجة (N) تتوقف على معدل النشاط المنتظر منه (\hat{h}_t) ومعدل نشاطه الفعلي (h_t) :

$$N_t = N(\hat{h}_t, h_t)$$

وتشكل درجة التقييم N أهمية حاسمة للبيروقراطي، لأنه يتوقف عليها، ليس فحسب معدل نمو راتبه ومكافآته، ولكن أيضا فرص ترقيته الي مراكز أعلى، تمنحه المزيد من السلطة والوضع الاجتماعي المميز. غير أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن وجود هذه الدرجة N ماديا *matériellement* ليس ضروريا، وإنما هي توجد على الأقل في شكل توليفة من عناصر التقدير المختلفة في ذهن الرئيس الإداري. ومن المنطقي أن نفترض عدم إمام المرؤوس بها بشكل دقيق، وبالتالي فإنه يتعامل بمستقبله الوظيفي *son carrière* في عالم احتمالي وغير مؤكد؛ فالدرجة هي باختصار مؤشر للتقدير الذي يحمله الرئيس الإداري لأداء مرؤوسه، وهي تتوقف أساسا على الفارق بين مستوي النشاط الفعلي ومستوي النشاط المتوقع.

والواقع أن البيروقراطي الذي يسعى للترقية سوف يجد نفسه في موقف متعارض؛ فمن ناحية يجب عليه أن يبلغ أعلى مستوي ممكن من h_t ، وذلك بتنفيذ أكبر نسبة ممكنة من المهمة الموكلة إليه، ولكنه من ناحية أخرى يجب أن يتحفظ في عمل ذلك، لأن المستوي الحالي لأدائه سوف يحدد المستوي الذي ينتظر منه في الفترة التالية. فالحماس الزائد في أداء العمل في الفترة الحالية يمكن أن يعرض للخطر فرصة المستقبلية (في السنة $t + 1$) للوصول الي المستوي المتوقع (\hat{h}_{t+1}) . وهكذا يتوجب على البيروقراطي أن يقوم بعملية تحكيم داخلية تمكنه من بذل نشاط كاف للحصول على درجة مرتفعة، دون أن يزيد ذلك الي الحد الذي يعرض للخطر مستقبله.

ويلخص لوين الأفكار السابقة في صورة دالة للمنفعة البيروقراطية *fonction d'utilité bureaucratique* يسعى البيروقراطي دائما الي تعظيمها:

$$U = u(N_t, \hat{h}_t + 1)$$

وتسمح خصائص هذه الدالة بالتمييز بين نوعين مختلفين من السلوك البيروقراطي⁶⁴:

- السلوك الأكثر منطقية، ويتمثل في بذل البيروقراطي لجهد يتجاوز قليلا المستوي الذي ينتظر منه. وهو في هذه الحالة يستفيد من رفع درجته، دون أن يحدث زيادة كبيرة في جهده تشكل أساسا لتقييمه في المستقبل. وإذا نظرنا إلي هذا المرؤوس، فإننا نجده من خلال "علم النفس البيروقراطي" طموح راغب في تعليه وضعه الوظيفي وحريص

⁶⁴ انظر المرجع السابق، ص 214-220.

علي الخضوع للقواعد السارية واحترامها، ومن ثم تغلب عليه روح محافظة. فهو يبذل الجهد الكافي لإرضاء رؤسائه، ولكن بدون حماية زائدة، يمكن أن تضر به في المستقبل.

- اتجاه بعض البيروقراطيين لتقدير أهمية النشاط الذي يبذلونه لمستقبلهم الوظيفي بصورة سلبية. فهؤلاء لا يرغبون في بذل الحد الأدنى من الجهد المطلوب، ويفتقدون الحماس لعملهم وللمؤسسة التي ينتمون إليها، ولا يطمحون إلا للحياة الهادئة وبأدنى نفقة أو جهد ممكن.

والواقع أن هذا التقسيم ليس جامداً، حيث يمكن للبيروقراطيين خلال حياتهم الوظيفية أن ينتقلوا من أحدي الحالتين إلى الأخرى. وهنا تظهر حالة ملفتة للانتباه تخص بعض المسؤولين البيروقراطيين الذين بلغوا مراكز عليا نتيجة لنشاطهم المميز في الماضي (الطائفة الأولى) ولكن لم تعد لديهم في الحاضر الرغبة أو الحماس لبذل نفس المستوي من الجهد (الطائفة الثانية). فهؤلاء الأشخاص يحصلون على مزايا (مادية وغير مادية) راجعة إلى تميزهم في الماضي، وبالتالي يستطيعون زيادة المنفعة التي يحصلون عليها من الوظيفة رغم تخفيض مستوي الجهد الذي يبذلونه فيها.

2.4.3.2 تفويض المسؤولية داخل البيروقراطية:

اهتم بعض الاقتصاديين بأحد مظاهر السلوك البيروقراطي الداخلي، وهي مسألة ترتيبات صنع القرار البيروقراطي. وفي هذا الإطار قدم الاقتصادي الهولندي هانز ديجروت H.DE GROOT تحليلاً لعملية صنع القرار، من خلال الاعتماد على نظرية المسؤول الرئيسي Principal-agent theory⁽⁶⁵⁾ ويمكن تلخيص مضمون هذه النظرية في أن المسؤول الرئيسي يكلف أو يتعاقد مع مسؤول آخر (مرؤوس أو عميل) لأداء بعض الأعمال التي تشبع حاجاته. غير أن هذا المسؤول الآخر لديه أهدافه وحاجاته الشخصية التي لا يشترط أن تكون هي ذاتها أهداف وحاجات المسؤول الرئيسي. ويبدو مكن الصعوبة هنا في أن المسؤول الرئيسي قد لا يحوز سوي معلومات جزئية أو لا يمارس سوي رقابة محدودة على أفعال المسؤول الآخر.

ويسعي النموذج الذي أعده ديجروت لتفسير الخيار الذي يقوم به المسؤول البيروقراطي الرئيسي بين التصدي بنفسه لإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد على المستوي المركزي أو تفويض إصدار هذه القرارات لواحد أو أكثر من مرؤوسيه. ومثال ذلك اتجاه وزارة الصحة لتخفيض عدد الاسرة في المستشفيات التابعة لها: هل يقوم وزير الصحة في هذه الحالة بتحديد عدد الأسرة التي يشملها هذا التخفيض في كل قسم من أقسام المستشفيات؟ أم يترك هذا التحديد لمديري المستشفيات؟ وقد تبين للمؤلف أن "الاختيار الرشيد rational choice للمسؤول البيروقراطي الرئيسي إنما يتوقف على مدي دقة المعلومات

⁶⁵ DE GROOT (H.): [1988], P. 323-337

المتاحة له، وعلى مدى التفاوت في الأهداف بينه وبين مرؤوسيه، وعلى الخصائص المميزة لطبيعة القرار محل النظر"⁽⁶⁶⁾.

3.4.3.2 مسؤولية البيروقراطي عن تنفيذ أوامر رؤسائه:

يقدم الاقتصاديون أكثر فأكثر على ارتياد موضوعات كانت فيما مضى وقفا على المتخصصين في العلوم الاجتماعية الأخرى . فإذا كان لوين وديجروت واقتصاديون آخرون قد تصدوا لمسائل كالترقية أو التفويض الإداري بنماذجهم الرياضية وتحليلاتهم القياسية، وقد كانت من قبل مجالا مغلقاً على علماء القانون الإداري والإدارة العامة، فإن بريتون وونتروب⁽⁶⁷⁾ قد تصديا لموضوع آخر يعد في صلب القانون الجنائي، وهو مسؤولية المرؤوس عن أفعال الجنائية، إذا كانت تنفيذا لأوامر صادرة إليه من رؤسائه.

القضية التي يتصدي لها المؤلفان الكنديان هي مدي مسؤولية أدولف ايخمان A.Eichman الموظف النازي الذي أعدمته اسرائيل في عام 1962 بسبب أفعاله أثناء الحرب العالمية الثانية، رغم أنه يدعي أنها قد تمت تنفيذا للأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في البيروقراطية النازية.

الرأي في هذه المسألة يتوقف في الواقع على نظرتنا للبيروقراطية: هل هي كيان سلطوي يفترض فيه أن يصدر الرؤساء كافة الأوامر، ويقودون فيه مباشرة كافة العمليات والتصرفات، بينما لا يملك المرؤوسون سوي الطاعة والخضوع؟ أم أنها – كما يري بريتون وونتروب – تشكل نمودجا آخر يقوم على وجود نوع من علاقات التبادل exchange بين الرؤساء والمرؤوسين؟

فالرؤساء على استعداد لأن يدفعوا للمرؤوسين مقابل بعض الخدمات غير النظامية (أو غير الرسمية) informal services (وهي خدمات لا تسجل في الوثائق الرسمية وتأتي أساسا بمبادرة من المرؤوسين) التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم. ويأخذ المقابل شكل مدفوعات غير رسمية informal payments تتضمن على سبيل المثال ترقية أسرع، مراكز أفضل، رحلات إلى الخارج، استخدام سيارات المؤسسة... الخ. إذا كان المرؤوسون يتبادلون مع رؤسائهم، فإنه يفترض أنهم يبحثون عن أفضل الشروط والفرص لكسب نتيجة هذا التبادل، خاصة في ظل المنافسة المحتملة من الآخرين؛ ومسلك البيروقراطيين في ذلك هو مسلك رب العمل الذي يعمل لحسابه الخاص⁽⁶⁸⁾.

وبتطبيق ذلك على قضية ايخمان وغيره من المسؤولين النازيين – وهو ما يمكن بطبيعة الحال توسعته ليشمل سلوك المسؤولين الصربيين تجاه السكان في البوسنة، وسلوك رجال الأمن الاسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين، وسلوك رجال الشرطة في جرائم التعذيب

⁶⁶ المرجع السابق، ص336.

⁶⁷ BRETON (A.) & WINTROBE (R.): [1986], P. 905-926

⁶⁸ انظر المرجع السابق، ص909.

– فإن المؤلفين ينتهيان الي أن ايخمان لم يكن يطيع الأوامر بأكثر مما يفعل رب العمل الذي يعمل لحسابه الشخصي، عندما يستجيب لطلبات demands السوق بهدف تحقيق المكسب. ويتمثل المكسب في هذه الحالة في الحصول على الترقية أو المزايا أو السلطة. وبتصرفه كرب عمل في بيئة تنافسية، فإننا يجب أن نفترض أن ايخمان وأقرانه لديهم علم بوجود فرص حالية ومستقبلية لتحقيق المكاسب بالمفهوم الذي أشرنا إليه. وككل رب عمل مُخاطر ومُقتحم، يتجه هؤلاء باستمرار للبحث عن الطرق التي تمكنهم من تحسين أوضاعهم، حتى ولو قادهم ذلك إلى ارتكاب المخالفات والجرائم. فالإدانة والمسؤولية تقوم بالنظر إليهم كشركاء في إطار مضاربة إجرامية criminal venture، وليس بالنظر إليهم – كما يدعون – كمجرد بيروقراطيين يطيعون الأوامر ويجهلون الحقائق⁽⁶⁹⁾.

نتبين مما تقدم تشعب مجال التحليل الاقتصادي للبيروقراطية، وإقدام الاقتصاديين على ارتياد ميادين جديدة على الرغم من الحدائة النسبية لهذا التحليل. غير أن المشكلة التي تثور مع هذا التشعب، هي أن معظم تحاليل الاقتصاديين تتبني أساسا على نماذج نظرية (معملية). فلا يوجد حتى الآن دراسات تطبيقية كافية لتأكيد أو نفي النتائج التي تتوصل إليها هذه التحاليل. وإذا وجدت مثل هذه الدراسات، فإنها سوف تصطدم بصعوبات منهجية كبيرة، تتعلق بكيفية قياس مدي كفاءة أو لاكفاءة البيروقراطية، وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للاقتصاد القومي.

⁶⁹ انظر المرجع السابق، ص923.

المطلب الثالث

الانعكاسات السلبية للبيروقراطية على الكفاءة الاقتصادية

لا يختلف الاقتصاديون أياً كانت مدراسهم أو اتجاهاتهم على أن السلوك البيروقراطي يرتب آثاراً سلبية على الكفاءة الاقتصادية، ولكنهم مع ذلك يختلفون فيما بينهم في تحديد مفهوم الكفاءة الاقتصادية، وفي تحديد مدى الأضرار التي تنجم عن السلوك البيروقراطي. ولذلك، فإننا نرى أن تحليل الانعكاسات السلبية للبيروقراطية على الكفاءة الاقتصادية يقتضي: أولاً، بيان مفهوم الكفاءة الاقتصادية، ثم ثانياً، عرض أبرز مظاهر وآثار الانحراف البيروقراطي.

1.3 مفهوم الكفاءة الاقتصادية:

يميز معظم الاقتصاديين منذ ظهور مقال لهارفي ليبينشتاين H.LEIBENSTEIN في عام 1966⁷⁰ عند تقييم مستوي الكفاءة بين نوعين منها: الكفاءة التخصيصية والكفاءة .X

1.1.3 الكفاءة التخصيصية: تعني الكفاءة التخصيصية allocative efficiency أساساً قيام أسواق تنافسية لكافة عناصر الإنتاج والمنتجات. وفي هذه الحالة تكون أثمان العناصر والمنتجات متساوية مع النفقات الحدية للحصول عليها أو إنتاجها. وإذا نظرنا إلى التوازن الاقتصادي العام في هذه الحالة، فإنه يفترض عدم إمكانية إعادة تخصيص عناصر الإنتاج بهدف إنتاج وحدة إضافية من سلعة معينة، دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في إنتاج سلعة أخرى. كذلك، فإنه لا يمكن جعل أحد المستهلكين في وضع أفضل عن طريق تخفيض استهلاكه من سلعة معينة وزيادة استهلاكه من سلعة أخرى؛ كما لا يمكن أن يحصل أحد المنتجين على المزيد من الأرباح عن طريق خفض إنتاجه من إحدى السلع وزيادة إنتاجه في سلعة أخرى. فكافة عناصر الإنتاج والمنتجات تكون مخصصة بكفاءة. وينتج عن ذلك، بالنسبة للاقتصاد ككل، توافر شروط كفاءة باريتو Pareto efficiency، بمعنى أنه من المستحيل، عن طريق التغيير في استهلاك السلع النهائية، جعل أحد الأفراد في وضع أفضل دون أن يؤدي ذلك إلى جعل فرد آخر في وضع أسوأ عن ذي قبل؛

⁷⁰ LEIBENSTEIN (H.): [1966]

فهذا هو الوضع التنافسي الكلي الأمثل. ووجود هذا التوازن من الناحية الواقعية يقتضي توافر شروط المنافسة التامة، خاصة شرط تعدد المنتجين والمستهلكين. فإذا لم يكن هناك سوي منتج وحيد، فإنه سيسلك سلوكا احتكاريا يتسبب في انهيار التوازن التنافسي الكلي، ويدفع المجتمع نحو عدم الكفاءة في تخصيص الموارد. ومرد ذلك أن الأثمان تساوي النفقات الحدية في حالة وجود الأسواق التنافسية، في حين أنها تساوي الدخل الحدي لدى المحتكر الذي يرغب في تعظيم أرباحه. ففي ظل الاحتكار، يكون الناتج أقل والأثمان أعلى، مقارنة بوضع المنافسة التامة، ومن ثم يخسر المستهلكون ما يجنيه المحتكر من أرباح زائدة. ولهذا السبب يعد الاحتكار أقل كفاءة من الناحية التخصيصية بالمقارنة بسوق المنافسة التامة.

وفي ضوء ما سبق، فإن البيروقراطية – التي تنظر إليها مدرسة الاقتصاد العام الحديثة، على إثر بوكنان وتولوك وداونز ونيسكانن، كمحتكر لتقديم الخدمات العامة – تكون أقل كفاءة من النظام السوقي القائم على المنافسة.

2.1.3 الكفاءة X: يعيب الاقتصادي الأمريكي هارفي ليبينشتاين على النظرية الاقتصادية الوحيدة micro-economic theory كونها قد أخذت تضيق تدريجيا من مفهوم الكفاءة، ليقصر على ما يشكل مضمون الكفاءة التخصيصية وحدها، وذلك على الرغم من أن المكسب الذي يمكن تحقيقه من وراء زيادة هذا النوع من الكفاءة يكون عادة هامشيا للغاية. أما المكسب الذي يتحقق من وراء زيادة ما أسماه ليبينشتاين الكفاءة x (x- efficiency) فهو غالبا على قدر أكبر من الأهمية⁷¹؛ فالسوق لا تكفي وحدها لاستبعاد تفاوت النفقات بين المؤسسات والمنشآت.

ونقطة البداية عند ليبينشتاين هي التحفظ على الافتراض الأساسي في النظرية الاقتصادية الوحيدة، وهو أن السلوك الإنساني هو دائما سلوك تعظيمي maximizing behavior. فلا يوجد دليل على أن مثل السلوك يوجد في كل مناحي الحياة الاقتصادية. وإذا جاز افتراضه عند الأشخاص الاقتصاديين الرئيسيين principals الذين يحوزون قدرا هاما من المعلومات حول الأهداف التي يسعون إليها والوسائل التي بحوزتهم والظروف العامة الحاكمة للسوق، فإنه من غير الملائم تعميم نفس الافتراض على الأشخاص الأدنى درجة المشاركين في العملية الإنتاجية؛ فهؤلاء لا يبذلون جهودهم من أجل صالحهم الخاص، ولكن بوصفهم أجراء لدي الغير. وهنا نجد، أنه من الناحية النفسية، لا يوجد سبب لأن يشد هؤلاء كامل جهودهم بطريقة تعظم المنافع التي يحصل عليها المنتج الرئيسي⁽⁷²⁾.

وتعتمد وجهة النظر السابقة على عنصرين: أحدهما نفسي والآخر يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الأشخاص في إطار العمل. فالواقع أن كافة العاملين يملكون قدرا من السلطة

⁷¹ LEIBENSTEIN (H.): [1966], P. 413

⁷² LEIBENSTEIN (H.): [1977], P. 313-314

التقديرية بشأن طبيعة ونوع الجهد الذي يبذلونه عند تفسيرهم للعمل المنوط بهم. ولا يتضمن الجهد effort جانبا ماديا (مثل سرعة الأداء) فحسب، ولكنه يتضمن أيضا الخيار بين الأنشطة، ونوعيه أداء كل نشاط، والطريقة التي يتوالى بها تنفيذ مجمل هذه الأنشطة. كذلك، فإنه يتعين دائما أن نفرق بين دوافع العاملين من جهة، ودوافع رب العمل أو المسئول الرئيسي من جهة أخرى. فالواقع أن هؤلاء العاملين يحاولون التوصل الي نوع من الحل الوسط compromise بين وجوب احترام السلوك الداخلي المتعارف عليه في محيط العمل ورغبتهم في التصرف بدون ضغوط أو التزامات. وينجم عن هذا وجود التزام من العامل (أو الموظف) تجاه رئيسه، ولكن يوجد أيضا لديه التزام تجاه مصالحه الذاتية؛ فليس هناك سبب يدفع أي عامل لقصر أدائه فقط على ما يحقق أفضل مصلحة لرئيسه (رب العمل في المنشأة الخاصة أو الدولة في حالة البيروقراطية). فالحل الوسط الذي يسعى إليه العامل (الموظف) يؤدي إلى متابعته لمصلحته الخاصة – بما يتضمنه ذلك من رغبة في عدم العمل بجدية أو بمهارة والبحث عن تحقيق أهداف أخرى تشغله – بالإضافة إلى متابعته لمصالح رئيسه. ويخلص ليبنشتاين مما سبق إلى أن إنتاجية الفرد ليست من المعطيات، حيث تتوقف على "كثافة" جهده. ولا تستطيع المؤسسة التي يعمل بها رقابة هذه الكثافة بصورة دقيقة. وأي محاولة في هذا الخصوص سوف تؤدي إلى زيادة نفقات هذه المؤسسة، مما يجعلها بعيدة عن وضع باريتو الأمثل الذي أشرنا إليه سلفا. وهكذا فإن اللاكفاءة لا ترجع فقط إلى أسباب خارجية (فشل السوق وفقا لمفهوم الكفاءة التخصيصية) وإنما أيضا إلى أسباب داخلية تتعلق بالأوضاع والعلاقات داخل المؤسسة ومحددات عنصر العمل بها.

وبينما يخلط بعض الاقتصاديين⁽⁷³⁾ بين مفهومي الكفاءة X والكفاءة الفنية technical efficiency، فإن ليبنشتاين يري وجوب التمييز بينهما. فالمفهوم الثاني يتماشى مع مفهوم التعظيم maximization النيوكلاسيكي، ويفترض وضوح الأهداف الإدارية على كافة المستويات، على حين يميز المفهوم الأول بين الأهداف في حد ذاتها والطريقة التي يتم بها واقعا تنفيذ تلك الأهداف. ويسوي المفهوم الثاني بين جميع العناصر الداخلة في الإنتاج، ويرى أنها جميعا قابلة للشراء، بينما يؤكد المفهوم الأول أن هناك مدخلات غير قابلة للشراء مثل الدوافع الداخلية؛ ومن ثم يلزم معاملة العنصر الانساني والجهد البشري بطريقة مختلفة عن بقية العناصر الانتاجية؛ فالذي يشتريه رب العمل هو وقت العمل، وليس قدر الجهد الذي يحرص العامل على بذله خلال هذا الوقت. وتتبع المشاكل التي يثيرها المفهوم الثاني من أسباب داخل المؤسسة (مثل تفاوت القدرات الإدارية أو المهارات الفنية)، في حين أن أسباب المشاكل يثيرها المفهوم الأول يأتي بعضها من داخل المؤسسة، بينما يأتي البعض الآخر من خارجها (مثل الخلفية الثقافية للعاملين وأخلاقيات العمل التي يحملوها معهم إلى داخل المؤسسة). وأخيرا فإن وحدة التحليل الرئيسية في إطار المفهوم الثاني هي المؤسسة أو المنشأة ذاتها، في حين الأفراد يمثلون وحدة التحليل الرئيسية في إطار المفهوم

⁷³ SHAPIRO (K.) & MULLER (J.): [1977], P. 293-294

الأول؛ أما الناتج فهو مجرد نتيجة لتداخل وتلاقح الإرادات الفردية. فمشكلة الكفاءة ينظر إليها في إطار نظرية الكفاءة X على أنها بالدرجة الأولى أمر نابع من طبيعة التنظيم الانساني ذاته، وليست مجرد انعكاس للقدرات أو الصعوبات الفنية⁽⁷⁴⁾.

ويمكننا ان نرجع اهم مصادر اللاكفاءة X إلي:

- عدم وضوح طبيعة المهام المنوطة بالعامل أو الموظف، مما يتيح له الفرصة لمتابعة أغراضه الخاصة بدلا من الأغراض التي تستهدفها المؤسسة التي ينتمي إليها. فالفرد، بما له من سلطة تقديرية داخل المؤسسة، يملك قدرا من الحرية في تحديد الأنشطة التي يقوم بها، وسرعة أدائه لهذه الأنشطة، ونوعية هذا الأداء، والوقت الذي ينفقه في تحقيق ذلك. الواقع أن كل فرد يختار حزمة تتضمن النشاط، السرعة، النوعية، والوقت (APQT)⁽⁷⁵⁾. وعملية الاختيار هذه تتسم بالتعقيد، وتختلف من فرد لآخر وفقا لتقديره الذاتي لوضعه وطموحاته وفهمه للبيئة السائدة داخل المؤسسة. وغالبا ما يرجع عدم الوضوح لعيوب تشوب صياغة العقود واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، مما يؤدي إلى تجهيل المسؤوليات والالتزامات الواقعة على عاتق العاملين.

- طبيعة العلاقة التي تربط المرؤوسين بالرؤساء في المؤسسة الإدارية، والأجراء برب العمل في المنشأة الاقتصادية. وتتوقف هذه العلاقة على مدى توافر المعلومات عن نفقات الأداء، ومقدار كل من: الجهد المبذول والدوافع والمشاعر والعادات السائدة لدى أطراف هذه العلاقة.

- هيكل المؤسسة ذاتها، فانفصال الملكية عن الإدارة، سواء في المؤسسات والمنشآت العامة أو الشركات المساهمة، يؤدي إلى إضعاف الرقابة. الأمر الذي يشكل مصدرا رئيسيا من مصادر عدم الكفاءة X.

وتتعرض نظرية ليبنشتاين للنقد من بعض أنصار التيار الرئيسي في النظرية النيوكلاسيكية، على أساس أن سلوك الأفراد الرشيد الساعي إلي تعظيم منافعهم لا يمكن أن يوصف أبدا بأنه غير كفاء⁽⁷⁶⁾. فإذا عمل هؤلاء الأفراد لدي محتكر، فإن أسباب عدم الكفاءة التخصيصية (فشل السوق) تتوافر، أما الفرد فلا يكون أبدا غير كفاء؛ ومن ثم، لا يمكن أن توجد ما يطلق عليها "الكفاءة X".

ويري بعض المنتقدين أنه بسبب رشادة الأفراد، فإن التفسير الوحيد لخفضهم لجهودهم – الأمر الذي يسبب زيادة النفقات – هو أنهم يفضلون الراحة والفراغ leisure علي زيادة الدخل. فالنفقات المرتفعة لا تشكل عرضا لعدم الكفاءة، وإنما هي في واقع الأمر نتيجة لاختيار رشيد من وجهة نظر الأفراد يكشف عن تفضيلهم للراحة والفراغ⁽⁷⁷⁾.

⁷⁴ LIBENSTEIN (H.): [1977], P. 312-315

⁷⁵ Activity – pace – Quality - Time

⁷⁶ "An individual can never be inefficient"

⁷⁷ FRANTZ (R.): [1992], P. 435

غير أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها هذا المفهوم الجديد هو صعوبة قياس مظاهر الكفاءة. فنتائج القياس تتأثر الي حد بعيد بالافتراضات التي يقيمها الباحث وبطريقة التحليل التي يتبعها⁽⁷⁸⁾. ومع ذلك، فإنه أمكن لبعض الباحثين باستخدام طريقة القياس DEA (Data-Envelopment Analysis) تحديد مدي الكفاءة X في بعض المؤسسات والمنظمات غير السوقية. ومن أمثلة ذلك: المكتبات العامة، التجنيد العسكري، خدمات التوليد وخدمات المعوقين، مرافق المياه، الحدائق العامة والمحميات الوطنية، القوات الجوية للولايات المتحدة، وفريق هوكي مدينة بوسطن.

وقد أكدت هذه الدراسات صحة ما كتبه لينشتاين في عام 1966 من أن المبالغ التي يمكن كسبها من وراء زيادة الكفاءة التخصيصية تعد هامشية، في حين أن المبالغ التي يمكن كسبها من وراء تخفيض الكفاءة X تكون عادة ذات أهمية بالغة⁽⁷⁹⁾. وغني عن القول إن البيروقراطية باعتبارها ظاهرة عمادها الأساسي عنصر العمل تشكل المجال الأوسع لتوافر مظاهر الكفاءة X . ويدعم ذلك ما أشارت إليه إحدى الدراسات من أن هذه الصورة من الكفاءة تزيد باستمرار مع زيادة مجال السلطة التقديرية التي يتمتع بها الافراد⁽⁸⁰⁾.

نخلص مما تقدم إلى أن البيروقراطية باعتبارها تشكل احتكارا في مجال تقديم الخدمات العامة، وباعتبار ما يتمتع به المسؤولون والعاملون فيها من سلطة تقديرية واسعة، فإنها تفتقد المبادرة لتخفيض النفقات وتقليل الفاقد، وتحسين مستوي أداء الخدمة، وتطوير أساليب العمل، وتطبيق التقنيات والمعارف الحديثة، وتوخي الصالح العام وحده دون المصالح الشخصية. ومن ثم لا يكون من الصعب اكتشاف مظاهر عديدة لنقص الكفاءة الداخلية والخارجية، الأمر الذي يتسبب في آثار سلبية على مختلف الأصعدة.

2.3 مظاهر وآثار الانحراف البيروقراطي:

ربما يكون من الملائم لسهولة العرض أن نقسم هذه المظاهر والآثار بحسب المجال الذي تبرز فيه، وذلك على الرغم من أنها تعكس جميعا خصائص ظاهرة واحدة، هي الظاهرة البيروقراطية. ولذا سوف نعرض على التوالي لأبرز مظاهر وآثار الانحراف البيروقراطي عن مبدأ الكفاءة بمفهوميه على المستويات الإدارية والمالية والاقتصادية.

1.2.3 الانحراف البيروقراطي على المستوى الإداري:

تدفع غريزة حب البقاء المنظمات البيروقراطية للاحتفاظ بوسائل وجودها وزيادتها. ومن أبرز هذه الوسائل: السلطات وأعداد العاملين والاعتمادات المالية. وهي تحاول في

⁷⁸ BUTTON (K.) & WEYMAN – JONES (T.): [1992], P. 443-444

⁷⁹ LEIBENSTEIN (H.) & MAITAL (S.): [1992], P. 428-430

⁸⁰ CREW (M.), JONES – LEE (M.) & ROWLEY (C.): [1971], P. 19-34

سبيل تحقيق ذلك إقناع الجميع بأن ذلك ضروري لحسن قيامها بتنفيذ مهامها الأصلية. وتزيد مشاعر الانتماء للوظيفة أو المؤسسة الإدارية من دوافع الرغبة في البقاء والاستمرار والتوسع والتميز داخل إطار المجتمع، ورفض أي تقييد أو تدخل خارجي يمكن أن يمس أو يهدد الكيان أو الامتيازات البيروقراطية.

وينجم عن الدوافع السابقة سلوك بيروقراطي داخلي يسعى إلى السيطرة على جهاز الدولة والمؤسسات العامة، بحيث تصبح الغايات العليا للمجتمع تحت سيطرة البيروقراطية، التي تنفرد وحدها بتحديد مفهوم الصالح العام والوسائل الكفيلة بتحقيقه. وهكذا بدلاً من أن تخضع البيروقراطية للغايات والأهداف العليا للمجتمع، فإنها تجعل من نفسها المفسر الوحيد والرقيب الوحيد لهذه الغايات والأهداف. ويقود هذا الوضع الشاذ إلى فساد وتزييف التوازن الإداري في المجتمع؛ فالروابط المنطقية بين مراحل الدورة الإدارية (التنبؤ – الاختيار – التنفيذ – الرقابة) تتسع وتترهل، ومن ثم تفقد مدلولها ومغزاها. ويعني ذلك، من حيث الكفاءة، أن الموارد المستخدمة لا توجه دائماً إلى الاستخدام الذي يحقق أفضل منفعة اجتماعية من ورائها.

وإذا شئنا أن نحدد بصورة ملموسة بعض المظاهر والآثار المعتادة للانحراف البيروقراطي على المستوي الإداري، فإننا يمكن أن نذكر على سبيل المثال:

- استمرار وجود بعض الهياكل والمهام الإدارية، رغم فقدانها لدورها وأهميتها الاجتماعية بسبب التغيرات والتطورات التي تطرأ داخل أو خارج التنظيم الإداري.
- استحواذ البيروقراطية على المهام الجديدة، وابتداعها لمهام أخرى، تشبع حاجتها الدائمة إلى التوسع والهيمنة والتكاثر.
- الإسراف في استخدام الموارد، سواء كانت بشرية أو مادية، مثل الموظفين والأموال والوقت.
- التغاضي تدريجياً عن احترام المبادئ الأساسية للمرفق العام، وهي الاستمرار والمساواة والمشروعية.
- الانغلاق على الذات، خاصة في مواجهة جمهور المتعاملين، مما يولد الانتقادات المعتادة للبيروقراطيين، بأنهم غير مكترئين بمصالح الناس ومعطلين وشكليين ومنحازين للبعض دون البعض الآخر، وأن سلوكهم غالباً ما يكون تحكيمياً ومجافياً للعدالة ولروح القانون.
- فقدان الصور المختلفة للرقابة (شعبية وبرلمانية وقضائية) فعاليتها في مواجهة البيروقراطية. ويرجع ذلك كما أشرنا من قبل لعدم التحديد الدقيق لمهام البيروقراطيين ومسؤولياتهم وواجباتهم، وللصعوبات المحيطة بانسياب المعلومات من المستويات الأدنى إلى المستويات الأعلى ومن داخل البيروقراطية إلى خارجها، وللنفقات العالية التي تفرضها عمليات الرقابة، ولصعوبة تحديد معايير موضوعية لقياس الكفاءة، ولجهل السياسيين والناخبين بالواقع الحقيقي للحياة البيروقراطية والقوي الفاعلة في مسيرتها،

ولقدرة البيروقراطية على امتصاص كافة الضغوط الخارجية وخنق كل محاولات الإصلاح. ونادراً ما يكون ذلك عن طريق الرفض الصريح، وإنما غالباً ما تلجأ البيروقراطية إلى التجاهل والالتفاف والاستيعاب، معتمدة على سلاح الزمن الذي يمتد إلى ما لا نهاية في العرف البيروقراطي.

- جمود البيروقراطية وفقدانها تدريجياً قدرتها على التكيف مع التطور الذي يصيب الوسط المحيط بها. وقد يرجع هذا الجمود للهياكل البيروقراطية ذاتها أو لتوقف مستوى تأهيل وتدريب ومهارات المسؤولين البيروقراطيين عند حد معين، دون تطوير وإعادة تأهيل يستوجبها التقدم العلمي والتقني والتغير الاجتماعي الذي يفرض نفسه على المجتمعات والمنظمات الحديثة.

- الانصياع الأصم للنصوص، مما يؤدي إلى وجود عالم قانوني داخل الإدارة يتميز بالجمود والحرفية وعدم الوضوح. فالبيروقراطي لا يعرف القوانين بقدر ما يعرف اللوائح، ولا يعرف كليهما بقدر ما يعرف المنشورات التي يصدرها رؤسائه لتنظيم سير العمل. وهنا كثيراً ما يؤدي الفهم الضيق لهذه المنشورات إلى مخالفة روح ونص القانون الأساسي، وبالتالي تضييع مصالح المواطنين على نحو لا يقصده المشرع. وتزيد خطورة هذا الأمر في ظل تكاثر القوانين واللوائح والمنشورات، بالقدر الذي يفوق قدرة البيروقراطيين والمواطنين معاً على الإلمام بها وفهماها والتمسك بتطبيقها، فضلاً عن التعارض الذي يوجد بينها في أحوال كثيرة⁽⁸¹⁾.

- اتجاه البيروقراطية إلى الحلول الأكثر تعقيداً للمشاكل التي تواجهها. فالملاحظ على سلوك كبار البيروقراطيين، في مواجهة المشاكل التنظيمية التي تواجههم، تفضيلهم المستمر لاختيار الصيغ والبرامج والحلول الأكثر تعقيداً والأكثر تكلفة، على الرغم من أنها تكون في معظم الأحيان غير صالحة، بسبب ضعف مقدرة الجهاز الإداري ذاته على استيعابها وحسن تطبيقها⁽⁸²⁾.

2.2.3 الانحراف البيروقراطي على المستوى المالي:

تنتج البيروقراطية، كما أشرنا من قبل، إلى زيادة الاعتمادات التي تحصل عليها من ميزانية الدولة، الأمر الذي يقود إلى ارتفاع نسبة النفقات العامة بالمقارنة للنتائج القومي؛ فالظاهرة المالية الرئيسية التي سادت خلال القرن الحالي هي النمو المستمر في حجم الدولة، كما يظهر على الأخص من زيادة نصيب ميزانية الدولة في الناتج القومي، وارتفاع نسبة عدد العاملين في القطاع الحكومي لإجمالي القوي العاملة. فعلى سبيل المثال، ارتفع إجمالي النفقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية من 7% من الناتج القومي الإجمالي في عام 1910 إلى 23% في عام 1949، ثم إلى 37% في عام 1980. وفي بريطانيا زادت نسبة النفقات العامة إلى الناتج القومي من 10% في عام 1910 إلى 43% في عام

⁸¹ انظر في مشكلة تكاثر القوانين وانعكاسها السلبية في مجال الإدارة: BLOT (Y.): [1980], P. 105-106

⁸² انظر في تطبيق ذلك على حالة فرنسا: CABANEL (J.): [1979], P. 131-133

وفي تطبيق ذلك على حالة تنزانيا: JAMES (J.): [1986], P. 227-230

1980. وارتفعت النسبة نفسها في ألمانيا من 12% الي 44%، كما ارتفعت في فرنسا في المدة ذاتها من 15% الي أكثر من 50%، وزادت في سويسرا التي تتميز بالضعف النسبي لقطاعها العام من 8.4% الي 26.7%. وفي عام 1982 تجاوزت نسبة النفقات العامة 60% من الناتج القومي الإجمالي في بلاد مثل الدنمارك والسويد وهولندا.

وبطبيعة الحالة لا تعد البيروقراطية السبب الوحيد لإرتفاع حجم وأهمية النفقات العامة، ولكنها تبقى مع ذلك من أهم الاسباب التي تفسر هذه الظاهرة. ووفقا لبعض الدراسات الحديثة⁽⁸³⁾، فإننا يمكن أن نلخص هذه الأسباب فيما يلي:

- السبب الأول، الذي يساق تقليديا لتفسير زيادة النفقات العامة، هو أن الحكومة في العالم المعاصر مسؤولة عن تغطية الطلب المتزايد على السلع والخدمات العامة ومعالجة كافة أوجه فشل وقصور السوق الناجمة عن وجود آثار خارجية Externalities.
- السبب الثاني الذي يبرزه الكثير من الكتاب، هو الدور التوزيعي المتزايد للدولة في العقود الأخيرة. فتكاد معظم صور التدخل الحكومي المعاصرة تستهدف تحويل الدخل من أشخاص وفئات إلى أشخاص وفئات أخرى. ويرى البعض في التوسع في نظام الاقتراع العام سببا في اتجاه المجالس والحكومات القائمة على نظام التمثيل النسبي الي العمل على إعادة توزيع الدخل لصالح بعض جماعات الناخبين المؤثرة سياسيا.
- السبب الثالث هو دور جماعات النفوذ وأصحاب المصالح في دفع الحكومات لزيادة النفقات العامة في المجالات التي تخدم مصالحهم. فالواقع أن البرامج الحكومية (كإنشاء جسر أو مستشفى أو مدرسة في مدينة أو قرية محددة، أو منح الدعم لجماعات معينة أو لسلع أو خدمات معينة، أو شراء تجهيزات معينة) تفيد في الأغلب جماعات معينة، في حين أن النفقات المترتبة عليها تقع على عيب المجتمع ككل.
- السبب الرابع هو ما اظهرته بعض الدراسات التطبيقية الحديثة من أن الاعتماد المتزايد على القروض في تمويل النفقات العامة (ظاهرة عجز الميزانية) واللجوء الي الضرائب غير المباشرة دون الضرائب المباشرة (ظاهرة الوهم الضريبي fiscal illusion) قد ساهما بشكل كبير في زيادة النفقات الحكومية بالأسعار الحقيقية.
- السبب الخامس هو نمو الظاهرة البيروقراطية؛ فالواقع ان نفقات الحكومة لا تنمو فقط بسبب زيادة طلب المواطنين والسياسيين وجماعات النفوذ على الخدمات والسلع العامة، أو بسبب انخداع المواطنين بظاهرتي التمويل بالعجز والوهم الضريبي، ولكنها تنمو أيضا بسبب ضغوط البيروقراطية، الحريصة على توسيع وتعميق الدور الذي تقوم به الدولة في

⁸³ BORCHERDING (T.): [1977], P. 45-70
BUCHANAN (J.): [1977], P. 3-18
DIAMOND (J.): [1989], P. 445-461
GOULD (F.): [1983], P. 38-69
GREEN (K.) & MUNLEY (V.): [1979], 92-109
METZER (A.) & RICHARDS (S.): [1981], P. 914-927
MUELLER (D.): [1987], P. 115-149
POMMERHNE (W.) & KIRCHGASSNER (G.): [1970], P. 185-225

المجتمع، وما ينجم عن ذلك من امتيازات معنوية ومادية يتحصل عليها البيروقراطيون. وقد عرضنا فيما سبق الوسائل التي تلجأ إليها البيروقراطية في علاقتها بالمشرعين والسياسيين والمواطنين لتحقيق هذا الهدف. ويعتقد عدد متزايد من الاقتصاديين بأن نمو البيروقراطية يشكل التفسير الأكثر استساغة، من بين مختلف التفسيرات السابقة، لظاهرة الزيادة في النفقات الحكومية(84).

3.2.3 الانحراف البيروقراطي على المستوى الاقتصادي:

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الخاصية الأساسية التي تميز الاقتصاد البيروقراطي عن الاقتصاد السوقي، القائم على المنافسة، هي أنه اقتصاد ريعي. فالبيروقراطية تتحكم في حصيلة الضرائب، وتوجه جانبا كبيرا منها نحو أغراض تحقق مصالحها الذاتية، بدلا من أن توجه نحو تحقيق الصالح العام. وهو ما يعني أن البيروقراطيين يستحوذون على الريوع على حساب المكلفين بالضريبة، الذين يفقدون القدرة على مقاومة الهيمنة البيروقراطية.

ويعكس انتشار الظاهرة الريعية في الاقتصاد البيروقراطي عدم كفاءته وانتشار الفساد فيه. فالواقع أن البيروقراطيين، في سبيل الاحتفاظ بأكثر قدر من الريع العام، يتجهون لتوزيع قدر من الريوع والمنافع التي يتحصلون عليها، من خلال هيمنتهم على جهاز الدولة، على جماعات النفوذ وبعض طوائف المستهلكين أو الناخبين أو العاملين الأعلى صوتا والأكثر تأثيرا في المجتمع؛ ومن ثم تنشأ مصلحة لهذه الجماعات والطوائف في مساندة ودعم السلوك البيروقراطي في سعيه للحصول على مزايا وريوع جديدة(85).

ومن المعروف أن فكرة الريع الاقتصادي مرتبطة بظاهرة الاحتكار، ومن ثم يمكن إدانة الآثار الاقتصادية السلبية للبيروقراطية كصورة من صور الاحتكار. غير أن بعض الاقتصاديين يري أن اللاكفاءة البيروقراطية هي أبعد مدي من اللاكفاءة التي تميز المشروعات الاحتكارية؛ فالاحتكار – في رأي جوردون تولوك(86) – يتميز بظاهرة اللاكفاءة الساكنة static Inefficiency، في حين أن البيروقراطية تتميز بظاهرة اللاكفاءة الدينامية dynamic Inefficiency. ويمكن توضيح هذه الفكرة من خلال الشكل رقم (3).

شكل رقم (3)

84 MUELLER (D.): [1987], P. 144
POMMERHNE (W.) & FREY (B.): [1978], P. 98-112
POMMERHNE (W.) & KIRCHGASSNER (G.): [1990], P. 218
85 GREFFE (X.): [1981], P. 109-110
86 TULLOCK (G.): [1978], P. 6-11

اللاكفاءة الساكنة واللاكفاءة الدينامية

فإذا وضعنا الكميات (ك) على المحور الأفقي، والقيم على المحور الرأسي (ن) تمثل دالة النفقة، و ط تمثل دالة الطلب)، فإن مستوى الإنتاج يقع عادة في (ع)، بافتراض أن المنافسة تسود السوق. فإذا كنا بصدد احتكار، فإن الكمية المنتجة سوف تقل الي (هـ)، ويرتفع الثمن إلى (ث). ومن ثم تكون الخسارة الناجمة عن الاحتكار مساوية للمثلث أ ث ب الذي يعبر عن اللاكفاءة الساكنة. أما المستطيل ث ث أن ، فهو يمثل تحويلًا في الدخل من المستهلكين لصالح المحتكر. وفي المقابل، فإنه في حالة البيروقراطية تشكل الخسارة مجمل المساحة ث ث ب ن ، حيث يستخدم مقدار المستطيل ث ث أن هذه المرة في تأكيد وضع وامتيازات البيروقراطيين؛ وهو استخدام غير منتج وغير مشروع (اللاكفاءة الدينامية)؛ فالأمر لا يتعلق هنا بتحويل للدخل، ولكن بإسراف وهدر غير مبرر للموارد. ولا يتوقع في ظل القواعد والسلوكيات الحاكمة للبيروقراطية أن يتم توجيه الموارد، التي يعبر عنها المستطيل ث ث أن ، في استخدام مفيد يحقق تحسين نوعية الإنتاج البيروقراطي، على سبيل المثال.

ويثير بعض الاقتصاديين أيضا مسألة قدرة البيروقراطية على التطوير والتجديد واتخاذ المبادرات التي قد تنطوي على قدر من المخاطر. فهناك شك كبير في وجود روح التجديد والمخاطرة لدي البيروقراطيين، لأن المكافأة التي يحصلون عليها من وراء ذلك ضئيلة للغاية، مقارنة بامتيازاتهم المستقرة في ظل جمود الأوضاع على ما هي عليه. فالخيار الذي يقوم به البيروقراطي بين السياسات المختلفة، لا يتوقف فحسب على تقييمه للفوائد التي تعود على المجتمع، ولكنه يتوقف أيضا على الفوائد التي تعود عليه شخصياً⁽⁸⁷⁾. ولذا

⁸⁷ JACKSON (P.): [1983], P. 204-205

نجد أن الكثير من المبادرات الخلاقة، التي قد يتقدم بها صغار البيروقراطيين، يتم إحباطها لدي كبارهم، الذين يجدون أنها تعرض للخطر أوضاعهم أو امتيازاتهم المستقرة.

المطلب الرابع

البيروقراطية المصرية والكفاءة الاقتصادية

يقتضي تحليل العلاقة بين البيروقراطية المصرية والكفاءة الاقتصادية التعرض لثلاث نقاط رئيسية: أهمية الظاهرة البيروقراطية في مصر، الخصائص العامة للسلوك البيروقراطي في مصر، وأخيرا مدي انطباق التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي على أوضاع البيروقراطية المصرية.

1.4 أهمية الظاهرة البيروقراطية في مصر:

البيروقراطية ظاهرة قديمة في الحياة المصرية منذ العصر الفرعوني. ولقد كان التنظيم البيروقراطي ضرورة حيوية لتنظيم عمليات الري والزراعة على امتداد التاريخ المصري؛ كذلك فإن مصر، التي عرفت الحكومة المركزية الموحدة منذ زمن بعيد، كانت في أمس الحاجة إلى التنظيم البيروقراطي لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم قلة المعلومات عن طبيعة هذا التنظيم وآلياته في مصر القديمة، إلا أن كفاءته ليست محل شك، بالنظر لحجم الإنجازات العسكرية والسياسية والاقتصادية والمعمارية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة.

وقد استمرت البيروقراطية في التوسع منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي، ولكن هذا التوسع بلغ مداه في عقدي الستينات والسبعينات من هذا القرن. فسواء كانت السياسة المعلنة هي "التحول الاشتراكي" أو "الانفتاح الاقتصادي"، فإن حجم ونفوذ البيروقراطية لم يصبه التراجع، وذلك على الرغم من التدهور المستمر في كفاءة الأداء البيروقراطي.

فقد زاد عدد العاملين في الحكومة والقطاع العام على 20% من إجمالي القوي العاملة في مصر. وبلغت نسبة الأجور إلى إجمالي النفقات الجارية للحكومة أكثر من 33% في عام 1973، ثم تراجعت إلى نحو 25% في أواخر الثمانينات. وتعد هذه النسبة الأخيرة مرتفعة، بالمقارنة للدول الأخرى، حيث لم تتجاوز في ذات الفترة 18%، 16%، 13% على التوالي في فرنسا، كوريا، الهند وإيطاليا⁽⁸⁸⁾.

وتظهر البيانات أيضا زيادة كبيرة في أعداد المؤسسات البيروقراطية، حيث تم في عام 1989 حصر عدد 32 وزارة، 68 هيئة عامة وجهازا مركزيا و27 سلطة إدارية محلية (محافظة)⁸⁹. وكان معدل نمو الاستهلاك الحكومي العام أعلى من معدل نمو الاستهلاك الخاص في الستينات والسبعينات، ولكن عاد ليتساوى مع معدل نمو الاستهلاك الخاص في الفترة 1980 – 1991 (3.3% سنويا). غير أنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة النفقات العامة الي الناتج القومي الإجمالي قد انخفضت في السنوات الأخيرة حيث بلغت 39.6% في عام 1991 بالمقارنة مع نسبة 53.7% في عام 1980. ورغم ذلك، فإن هذه النسبة لازالت مرتفعة بالمقارنة ببعض الدول الصناعية ودول العالم الثالث، حيث لم تزد النسبة في العام نفسه (1991) عن 32.5% في ألمانيا، 25.2% في الولايات المتحدة الأمريكية،

⁸⁸ تم حساب هذه النسب من البيانات الواردة في: IMF: Government Finance Statistics Yearbook Vol

XII 1989

⁸⁹ انظر المرجع السابق، ص256.

24.3% في سوريا، 22.8% في إيران، 17.5% في الهند، 17.3 في كوريا الجنوبية، 15.8% فقط في اليابان⁽⁹⁰⁾.

وتشير بعض التقديرات الي أن نسبة الفائض في العمالة الحكومية تتراوح بين 15% و 50% من إجمالي العاملين⁽⁹¹⁾، وهي نسبة مرتفعة للغاية، تعكس ظاهرة البطالة المقنعة التي تعاني منها المؤسسات الإدارية والخدمية في مصر. ومن الملفت للانتباه حدوث هذه الظاهرة في الوقت الذي يتواجد فيه عشرات وربما مئات الآلاف من المواطنين المصريين في إعاره للعمل خارج البلاد؛ ولذا فإن الحجم الاستثنائي لمشكلة فائض العمالة سوف يبدو أكثر وضوحا إذا تصورنا عودة جماعية للعاملين من الخارج إلى مراكزهم الوظيفية السابقة.

ويرجع التوسع الكبير في حجم البيروقراطية منذ الستينات لعوامل عديدة، من بينها: انتشار التعليم وزيادة مجالات تدخل الدولة وحركة التأمينات وتركيز النشاط الاجتماعي في يد الإدارة، في الوقت الذي أنهار فيه دور المنظمات الشعبية والمؤسسات السياسية والجمعيات الثقافية والخيرية. ومع تعاظم حجم البيروقراطية زالت مسئولياتها، فأصبحت تستأثر بوظائف ومهام عديدة تتجاوز الإطار التقليدي الذي كان يحكمها في السابق، مثل: التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، تخصيص الموارد والاستثمارات، تحديد نطاق نشاط القطاع الخاص، الرقابة على الأسعار، إدارة القطاع العام والتحكم في مصيره، التدخل في مسائل توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي، بالإضافة إلى قيامها بتحديد أجورها ومزاياها الوظيفية والرقابة الذاتية على نشاطها من خلال العديد من الأجهزة التي أخذت سريعا في التكاثر.

2.4 الخصائص العامة للسلوك البيروقراطي في مصر:

يري العديد من الباحثين الذين حللوا الظاهرة البيروقراطية في مصر أن هناك خصائص معينة تميز سلوك البيروقراطيين المصريين عن غيرهم من البيروقراطيين في الدول الأخرى من ناحية، وعن باقي أفراد الشعب المصري من ناحية أخرى. وسوف نكتفي هنا بعرض أبرز هذه الخصائص التي لها تأثير مباشر على قضية الكفاءة الاقتصادية.

1.2.4 السلوك البيروقراطي المصري يتميز بالبطء والشكالية وعدم الفاعلية:

يجمع الدراساتون للبيروقراطية المصرية على أنه في مقدمة خصائصها السلبية التي تراكمت عبر العصور: سوء التنظيم ورد الفعل البطيء والاهتمام بالصيغ والشكليات وعدم

⁹⁰ انظر البنك الدولي: تقرير عن التنمية في العام 1993، النسخة العربية، ص288، ص294-295.

⁹¹ AYUBI (N.): [1982], P. 289

الاكتراث بمصالح الجمهور. ولذا فإن نقد الجمهور المصري للدولة يدور – أيا كان الموضوع المثار – حول هذه المعاني: "التأخير، القصور الذاتي، فقدان الفاعلية، فقدان الروح الايجابية والعلمية في تناول المسائل، فقدان الشعور الاجتماعي، الأنانية، الاستغلال والهيمنة" (92).

ويرتبط هذا النقد بما تعانيه البيروقراطية المصرية في عمومها من ضعف في المرتبات وعدم انتظام في أداء العمل وتدهور في المكانة الاجتماعية. فتظهر بعض الدراسات أن نسبة الموظفين المنتظمين في أداء عملهم لا تتجاوز 15%، وأن وقت العمل المتوسط للموظف يتراوح ما بين 20 دقيقة وساعتين يومياً (93). وقد لاحظ أحد الدراسين الامريكيين أن المسؤولين في أحدي الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة المنيا قد درجوا على الحضور لمكاتبهم في التاسعة صباحاً ليقوموا بعد التوقيع بالحضور باستيفاء المكاتبات والاوراق الرسمية لمدة ساعة ينصرفون بعدها لبقية اليوم (94). وغالبا ما ينصرف الموظفون لممارسة أعمال اخري خارج إطار وظائفهم الأصلية، مما يفسر انتشار ظاهرة العمل الإضافي بهدف تحسين الدخل الشخصي للموظف.

ومن أسباب بطء وعدم فاعلية البيروقراطية المصرية ما أشارت اليه الدراسات من أن أكثر من نصف البيروقراطيين غير مؤهلين لشغل وظائفهم (95)، وأن مستوي المعرفة الاقتصادية عندهم شديد التواضع (96). كذلك، فإن البيروقراطية تعاني من الازدواجية بين الترتيبات الرسمية وغير الرسمية، ومن التغير المستمر في القوانين واللوائح، ومن التقاليد المستقرة القائمة على تقديس الوثائق والأوراق والصيغ والتوقيعات، ومن انتشار الإهمال وعدم الاكتراث، ومن غياب التنسيق على المستويات العليا والدنيا على السواء.

2.2.4 السلوك البيروقراطي المصري معوق للإصلاحات:

يؤكد عدد كبير من الكتاب الذين درسوا التطور السياسي والاقتصادي في مصر ما بعد عام 1952 أن البيروقراطية المصرية كانت وراء فشل محاولات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية العديدة التي شهدتها تلك الفترة؛ فالبيروقراطية تسببت في فشل محاولات الإصلاح التي حاولها الرئيس جمال عبد الناصر في أعقاب حرب 1967، حيث كانت السياسات التي طبقتها البيروقراطية هي الأكثر بعداً عن تحقيق أهداف الإصلاح المرجوة. وكان هناك حرص شديد علي عدم إحداث أي تغيير يمس أوضاع البيروقراطية وامتيازاتها التي تشكلت في السنوات السابقة في الحكومة والقطاع العام (97).

⁹² MARTIN (M.): [1980], P. 449-450

⁹³ AYUBI (N.): [1982], P. 292-293

⁹⁴ ADAMS (R.): [1986], P. 243

⁹⁵ دراسة رسمية مشار إليها في: MIREL (P.): [1982], P. 150

⁹⁶ انظر الدراسة الاستطلاعية المشار إليها في: AYUBI (N.): [1980], P. 480-482

⁹⁷ COOPER (M.): [1979], P. 491-495

كذلك فإن البيروقراطية المصرية "التي تفتقد الخبرة في استخدام أدوات الإدارة الاقتصادية الحديثة على المستوى الكلي macro-economic level والتي لازالت تحتفظ بتقاليد العثمانية وبلادتها التي يضرب بها المثل proverbial lethargy قد قاومت بشدة خطة الإصلاح الاقتصادي التي اقترحها وزير المالية الألماني الأسبق مولر Alex Moller علي الرئيس أنور السادات في النصف الثاني من السبعينات⁽⁹⁸⁾.

وفي هذا الصدد يؤكد أحد الكتاب الفرنسيين أنه "لاشيء يمكن أن يشكل عقبة في وجه البيروقراطية المصرية؛ ففي الدولة الناصرية نجحت البيروقراطية في غضون بضعة سنوات في ابتلاع phagocyter الاتحاد الاشتراكي وغلق المنفذ الاشتراكي، وبالأسلوب ذاته استطاعت هضم الدولة الساداتية، لدرجة أن أفضلت مشروع السادات الرأسمالي. إنها أميبا عملاقة تتضاعف بدون توقف، وتبدل بالتناضح par osmose كل من يقترب منها"⁽⁹⁹⁾.

ويعبر كاتب مصري عن نفس الرأي عندما يكتب "أن وجود إدارة عامة ثقيلة pesante ومتسعة الانتشار omnipresente يصيب الجسد الاجتماعي كله بالغرغرينة؛ فهذه الإدارة المترددة tataillonne وقليلة الكفاءة inefficace تخنق المبادرات الواعدة للمواطنين وللسلطة ذاتها عن طريق مضاعفة الحلقات والخطوات الضرورية للحصول على أدنى وثيقة أو شهادة"⁽¹⁰⁰⁾.

3.2.4 السلوك البيروقراطي المصري يفتقد المبادرة ويخاف المسؤولية:

يري العديد من الدارسين أنه من بين الخصائص الرئيسية للبيروقراطية في مصر، والدول العربية عموماً، حرص المسؤولين على عدم تفويض سلطاتهم، وخوف المرؤوسين من قبول مثل ذلك التفويض إن حدث. فمنذ فترة طويلة نسبياً كتب مورو برجر M. Berger ان نتائج بحثه عن البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة "تؤكد انطباع العديد من المراقبين بأن الموظف المصري اعتاد على تفضيل السلامة (has been conditioned to "play it safe") عن طريق تجنب المسؤولية، متي كان ذلك ممكناً، بدلاً من التعامل باستقلال مع السلطة الأعلى منه"⁽¹⁰¹⁾.

وقبل ذلك بوقت طويل أشار اللورد كرومر في كتابه عن مصر الحديثة Modern Egypt (1908) إلى أن المسؤولين المصريين يتهربون من المسؤولية ويخافون الشكوى، ويتراجعون عن تطبيق النظام الإداري البريطاني الذي يسمح بقدر كبير من السلطة

⁹⁸ WEISS (D.): [1993], P.63

⁹⁹ MIREL (P.): [1982], P.150

¹⁰⁰ SABER (I.): [1982], P. 71

¹⁰¹ BERGER (M.): [1957], P. 161

التقديرية، ويجدون ملاذا في النظام الفرنسي القائم على شبكة من القوانين واللوائح التي تحدد بشكل دقيق الخطوات والإجراءات الإدارية⁽¹⁰²⁾.

ورغم أن المبادرة قد تكون موجودة كإرادة لدى بعض المسؤولين أو الموظفين في الإدارة المصرية، إلا أن الوسط البيروقراطي عموماً لا يحبذ المبادرة، ويخفقها بعدم الاكتراث أو الاستخفاف أو تهيب العزيمة أو النسيان والوقاحة بين العناصر النشطة في البيروقراطية وسلطتهم الرئاسية.

4.2.4 السلوك البيروقراطي المصري يبالغ في أهمية السلطة الرئاسية:

يعد وجود السلطة الرئاسية – كما أشرنا من قبل – من أهم خصائص الظاهرة البيروقراطية. وهو وجود ضروري ومبرر ولا غني عنه كي تتمكن البيروقراطية من أداء وظائفها ومهامها. غير أن هناك حدوداً للسلطة الرئاسية، حيث لا يجب أن يطغى اختصاص الرئيس على المرؤوس، وتنعقد تماماً استقلالية هذا الأخير. والواقع أن وجود سلطة تقديرية للمرؤوس أمر هام للحفاظ على مرونة ودينامية الأداء للبيروقراطي. ولكن هذه السلطة التقديرية تكاد تختفي تماماً في البيروقراطية المصرية والعربية عموماً؛ فالمرؤوس يرجع دائماً – إلزاماً أو خوفاً أو اعتياداً – إلى رئيسه ليستشير في كل كبيرة أو صغيرة.

فالمسؤولية تجاه الرؤساء قد نمت على حساب المسؤولية تجاه الوظيفة ذاتها، وعلى حساب المسؤولية تجاه الجمهور الذي يفترض أن يكون جميع البيروقراطيين في خدمته. وقد وصل الأمر في أحيان كثيرة إلى ما يسميه مورو برجر "الخنوع الوظيفي" subservience. وإذا كانت معظم المظاهر الشكلية للخنوع على المستوى الشخصي التي أشار إليها أستاذ علم الاجتماع الأمريكي قد اختفت في الوقت الحالي، فإن مظاهر كثيرة لخضوع المرؤوسين للرؤساء في ممارستهم لأعمال ووظائفهم لازالت مستمرة؛ فنادراً ما يتمسك المرؤوسون بالقدر الذي تكلفه لهم القوانين واللوائح من سلطة التقدير وحق المبادرة وحرية اتخاذ القرار.

5.2.4 السلوك للبيروقراطي المصري يتميز بالانغلاق على الذات وافتقار الرغبة والقدرة على التأثير في أوضاع المجتمع :

على الرغم من وجود مسافة زمنية تبلغ نحو ثلاثين عاماً بين الدراستين التطبيقيتين لمورو برجر عن السلوك البيروقراطي لكبار الموظفين في مصر، ولرينشارد آدمز عن السلوك البيروقراطي للموظفين على المستوى المحلي في الريف، إلا أنهما ينتهيان إلى نتيجة مشتركة هي: أن البيروقراطية المصرية أياً كان مستواها قليلة الاهتمام بقضايا السياسات العامة للدولة أو المجتمع المحلي الذي تعيش في كنفه. وتكتسب هذه النتيجة

¹⁰² مشار إليه في المرجع السابق، ص164

أهميتها من تناقضها مع ما تشير إليه نتائج الدراسات في المجتمعات الأخرى، لا سيما في الدول الغربية الصناعية.

فيلاحظ برجر أن البيروقراطية المصرية منغلقة وتبذل معظم جهودها في حماية نفسها self-protection ولا تبدي اهتماما بالسياسة العليا high policy، فضلا عن أنها تفتقد القدرة على التأثير في هذه السياسة⁽¹⁰³⁾. ويلخص آدمز نتائج دراسته بالتأكيد على أن البيروقراطية المحلية في مصر عديمة الفائدة useless أكثر منها مهيمنة dominant وخاملة vegetative أكثر منها منتجة productive بأي معني سياسي أو اقتصادي⁽¹⁰⁴⁾. ويعود افتقاد البيروقراطية المحلية للمقدرة على التأثير في حياة المجتمع المحلي أو تشكيل مركز نفوذ اجتماعي له وزن لسببين: أولهما قلة الفائدة الاجتماعية، بسبب الجهل بطبيعة العمل الذي تؤديه؛ وثانيهما ضعف الموارد التي يمكن لها التحكم في عملية تخصيصها بين المستفيدين⁽¹⁰⁵⁾.

ومسألة انغلاق البيروقراطي المصري علي الذات، وتركيزه جل اهتمامه على عملية صعوده في السلم الوظيفي كانت شائعة في مصر لدرجة بعيدة حتى وقت قريب. وقد أبدع الأديب الكبير نجيب محفوظ في تصويرها في روايته "حضرة المحترم" على نحو يظهر مدي تعلق الموظف المصري بمستقبله الوظيفي وانصرافه عن الاهتمام بغير ذلك من قضايا عامة كانت أو شخصية. والتطور الذي حدث في الفترة الأخيرة يشير الي استمرار البيروقراطي المصري في عدم اهتمامه بممارسة التأثير على قضايا السياسة العامة والعليا، ولكنة يشير إلى أن البيروقراطي قد أصبح الي حد بعيد أدني اهتماما واخلصا وثقة في مستقبله الوظيفي مقارنة بالأجيال السابقة من البيروقراطيين.

6.2.4 السلوك البيروقراطي المصري يفتقد المناعة ضد أمراض الوظيفة العامة:

من أخطر الأمراض التي تصيب الوظيفة العامة انتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ. فقد أظهر التحليل الاقتصادي أنه كلما انتشرت هذه الآفات بين البيروقراطيين كلما أدى ذلك الي زيادة اللاكفاءة التخصيصية واللاكفاءة X معا. ورغم اتجاه بعض الاقتصاديين للإشارة الي أنه باستخدام تحاليل النفقات – المنافع قد يتبين أنه ينجم عن الرشوة بعض المنافع الاقتصادية في دول العالم الثالث بما يفوق النفقات الاجتماعية المترتبة عليها، فإن الرأي المستقر هو أنه كلما زاد التمييز بين المواطنين أو بين المنشآت – بسبب الرشوة أو المحسوبية – كلما زادت اللاكفاءة الاقتصادية⁽¹⁰⁶⁾.

وتشير بعض الدراسات عن الرشوة في مصر وغيرها من الدول العربية⁽¹⁰⁷⁾، كما تشير قضايا الفساد التي تنظر فيها المحاكم من حين لآخر، وكذلك استقرار الأوضاع السائدة

¹⁰³ BERGER (M.): [1957], P. 180

¹⁰⁴ ADAMS (R.): [1986], P. 337; P. 351

¹⁰⁵ انظر المرجع السابق، ص 342-347

¹⁰⁶ انظر في ذلك على سبيل المثال: LIEN (D.): [1990], P. 160-163

¹⁰⁷ WATERBURY (J.): [1976], P. 426-445

واقعياً في الإدارات المصرية التي انتشرت آفات الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والمتاجرة به بين فئات واسعة من البيروقراطية، لاسيما تلك التي تكون على علاقة مباشرة بجمهور المتعاملين من الأفراد ورجال الأعمال أو لها مسؤولية مباشرة عن التعاقد مع الموردين الأجانب والمؤسسات الخاصة (108).

ولا جدال في أن اتجاه مصر ودول العالم الثالث الأخرى للمغلاة في التنظيم اللائحي والاعتماد المتزايد على الإجراءات الإدارية في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وفرض الرقابة الإدارية الصارمة على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يساعد على تغذية الرشوة والمحسوبية وغيرهما من الآفات الإدارية.

3.4 مدى انطباق التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي على اوضاع البيروقراطية المصرية:

يثير التحليل الاقتصادي للسلوك البيروقراطي مسائل هامة تتعلق أساساً بالعلاقة بين البيروقراطيين والسلطة الكفيلة (الوصية - الممولة)، ومضمون السلوك التعظيمي للبيروقراطي.

وسوف نحاول ان نتبين مدى انطباق تحليل الاقتصاديين الغربيين على واقع البيروقراطية المصرية.

1.3.4 العلاقة بين البيروقراطيين المصريين والسلطة الكفيلة:

يتعين بدءاً ان نحدد ماهية هذه السلطة. هل تتمثل في المشرعين أعضاء مجلس الشعب؟ أم تتمثل في السياسيين الذين يشكلون قيادات الحزب الحاكم؟ أم تتمثل في كبار التنفيذيين أعضاء مجلس الوزراء؟ أم تتمثل أخيراً في رئيس الجمهورية ذاته الذي يجمع في يديه - في ظل النظام السياسي المصري الحالي - السلطات الحقيقية في الدولة؟

التحليل الواقعي لطبيعة النظام السياسي السائد في مصر منذ أكثر من أربعين سنة يقود الى ضرورة استبعاد أعضاء البرلمان وقيادات الحزب الحاكم من مجال التأثير المباشر على السلوك البيروقراطي؛ فالأغلبية في مجلس الشعب التي تنتمي للحزب الحاكم لا تنصدي للسياسة العامة للحكومة ولا لمؤسساتها البيروقراطية على نحو يغير جذرياً من السياسات والسلوكيات السائدة. الواقع أن هذه الأغلبية تدعم أساساً الحكومة ولا تحاول وضع قيود أو إصلاحات تغير من السياسات القائمة أو تستبدلها بأخرى. وفيما يتعلق

BAEUDEUX (P.): [1981], P. 22-28

108 بشأن استغلال البيروقراطي المصري- روتينياً- لعمله ونفوذ الوظيفي يلاحظ موريس مارتان أن الموظف المصري "يدير من خلال مركزه الوظيفي شبكة واسعة من العلاقات الشخصية. فهو يهتم قبل كل شيء بأن يحيك من خلال هذا المركز شبكة من الزبائن وأن يوصل علاقاته بزبائن زملائه. فهو يستغل مركزه الوظيفي بدلاً من أن يشغله. وهذا سلوك يولد نمواً طفيلياً مشوهاً للإدارة حيث ينتج الخاص والشخصي العام ويضع مفهوم الخدمة.."

MARTIN (M.): [1980], P. 536

بالميزانية الحكومية التي تغذي المؤسسة البيروقراطية، فإن دور مجلس الشعب دستوريا وواقعا في التأثير على السياسة المالية شديد التواضع (109).

وهكذا، فإن وجود تنظيم سياسي وحيد في الماضي أو تمتع الحزب الحاكم بأغلبية مريحة في مجلس الشعب، منذ العودة الى التعددية الحزبية في أواخر السبعينات، يؤدي الى استمرار السياسات الحكومية في مجال الوظيفة والخدمات العامة، لأنها تضمن دائما الحصول على موافقة البرلمان غير المشروطة، ومن ثم لا محل للقول بوجود دور نشط للبرلمان أو لحزب الاغلبية في الرقابة على السلوك البيروقراطي (110).

وإذا انتقلنا الى الحكومة، فإن التحليل سوف يكون أصعب لأن تساؤلا سوف يثور حول ما إذا كان من الأجدر اعتبار الحكومة جزءًا لا ينفصم من النسيج البيروقراطي؟ أم أنه من الأوفق اعتبارها بمثابة السلطة الكفيلة أو سلطة الوصاية التي تتولي رقابة البيروقراطية لصالح الأمة؟

إذا افترضنا أن النظام السياسي قائم على الديمقراطية الحقة، وأن الحزب الحاكم يمثل إرادة الشعب كما أظهرها في انتخابات حرة ونزيهة، وأن الوزراء هم السياسيين الذين حظوا بثقة المواطنين، وأن وجودهم في السلطة مؤقت ومرهون باستمرار نجاحهم – في انتخابات تالية – في الاحتفاظ بالثقة الشعبية، فإن تحليل الاقتصاديين الغربيين ينطبق على الحالة المصرية؛ ومن ثم تعتبر الحكومة وأغليبتها البرلمانية بمثابة السلطة الكفيلة بالنسبة للبيروقراطية. فهي سلطة متميزة عن البيروقراطية، تملك رقابتها، وتحديد مسؤولياتها واختصاصاتها واعتماداتها على النحو الذي تراه ملائما لها، حيث إن أهداف السلطة الكفيلة وأهداف والبيروقراطية لا تتماثل وأن تداخلت في بعض الأحيان.

أما إذا وجدنا أن هناك شكوكًا في حرية ونزاهة الاقتراع العام، وتراجعا شعبيًا عن المشاركة الفاعلة فيه، وأن حزبًا بعينه يستمر في إدارة دفة الأمور في البلاد لسنوات طويلة دون أن يستشعر جدية احتمال استبعاده بحزب آخر، وأن الوزراء ليسوا سياسيين بقدر ما هم تنفيذيين، تعود أصولهم إلى البيروقراطية الحكومية أو الي التكنوقراطية المدنية أو العسكرية، فإنه من الصعب القول بوجود انفصال واضح وصريح بين الحكومة والبيروقراطية. وبالتالي لا يمكن تطبيق آراء الاقتصاديين الغربيين في مجال تحليل العلاقة بين السلطة الكفيلة والبيروقراطية على الحالة المصرية. فالسلطة التنفيذية تشكل الي حد كبير قمة المؤسسة البيروقراطية، وليست أبدا سلطة منفصلة عنها، ولا تتعدي الرقابة التي تمارسها حدود السلطة الرئاسية داخل إطار البيروقراطية، وليس أبدا خارج هذا الإطار.

109 انظر تفاصيل ذلك في: د. أحمد جمال الدين موسى: دروس في ميزانية الدولة، المنصورة، المكتبة العالمية، 1991، ص54-60.

110 يلاحظ أن بعض المشرعين في مصر هم في ذات الوقت بيروقراطيون يعملون كموظفين في الحكومة والقطاع العام. وهو وضع يعكس مدي التداخل بين السلطة التشريعية والبيروقراطية في مصر.

وقد يكون من الأوفق النظر لرئيس الدولة علي أنه يشكل السلطة الوحيدة القادرة فعلا على رقابة البيروقراطية رقابة خارجية. فهو بمثابة الكفيل في التحليل الاقتصادي للبيروقراطية الذي يملك، إن شاء، الحد من دور المؤسسة البيروقراطية وفرض سياسات مغايرة لرغباتها ومتعارضة مع مصالحها. وهنا لا بد من أن يثور التساؤل حول مدي توافر الإرادة الذاتية والمصلحة السياسية والإمكانية الواقعية لرئيس الدولة لكي يتخذ موقفا متشددا من انتشار الظاهرة البيروقراطية؟.

باعتبار حجم الأعباء الواقعة على كاهل رئيس الدولة، الذي تتركز في يديه كافة السلطات⁽¹¹¹⁾ ويتولى المسؤوليات الجسام في المجالين الداخلي والخارجي، فإنه لا يتوقع أن ينشغل كثيرا بقضية رقابة البيروقراطية، ودراسة انعكاساتها السلبية علي حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. وإذا افترضنا أنه قد توفرت لديه الرغبة والإرادة في أحداث إصلاح في هذا المجال، فهل يتصور أن يصل مدي هذا الإصلاح إلي تقليص جوهر في حجم ونفوذ ومسؤوليات البيروقراطية؟

إذا سلمنا بأن سلوك رئيس الدولة ذاته هو أيضا، إلى حد كبير، سلوك تعظيمي، يهدف الي تحقيق أكبر منفعة بأدنى نفقة ممكنة، فإن شكا جديا سوف يثور في وجود مصلحة للرئيس في أحداث مثل هذا الإصلاح. فالواقع أن انتشار البيروقراطية واتساع نطاق مسؤولياتها وتزايد نفوذها في الأربعين عاما الأخيرة، هو الي حد بعيد من خلق السلطة الرئاسية ذاتها؛ فكما لاحظ الدكتور حسن الساعاتي شكل البيروقراطيون منذ الفترة الناصرية نوعا من أرستقراطية جديدة new aristocracized في المجتمع المصري. ويعتبر القرار الجمهوري الأداة التي تعطي البيروقراطي هذا الوضع المتميز، الذي يشمل ثلاث فئات متدرجة في الأهمية: المؤيدين، ثم المستقلين، وأخيرا الانتهازيين. ويسيطر هؤلاء على كافة مؤسسات الدولة بدءا من مجلس الوزراء وانتشارا في الإدارة الحكومية والقطاع العام والجيش والدبلوماسية والمحافظات والهيئات العلمية،.. إلخ⁽¹¹²⁾.

وفي ظل قصور التنظيمات السياسية وضعف المؤسسات، تشكل البيروقراطية الأداة الرئيسية التي يمارس من خلالها رئيس الدولة سلطة الحكم الفعلية. فهي الجهاز الذي ينقل إرادة الرئيس ويتولى تنفيذها عمليا، كما أنها الجهاز الذي ينقل الي الرئيس رغبات واحتياجات أفراد الشعب؛ فالبيروقراطية (مدنية وأمنية وعسكرية) هي وسيلة الحكم الرئيسية، ومن ثم يصعب تصور قيام الرئيس اختياريا بتقليص دورها تقليصا جذريا، لغياب المصلحة من وراء ذلك. ولكن حتى إذا افترضنا وجود الإرادة والمصلحة لدي الرئيس، فهل سوف يسهل عليه النجاح في مهمة تقليص البيروقراطية؟

هنا سوف نجد أنفسنا للمرة الأولى بصدد الاستفادة من نتائج تحليل الاقتصاديين الغربيين للبيروقراطية. فوضع رئيس الدولة الذي يأخذ موقفا متميزا من البيروقراطية

¹¹¹ MIREL (P.): [1980], P. 589

¹¹² EL-SAATY (H.): [1977], P. 197

يشابه إلى حد بعيد وضع السلطة الكفيلة الذي تشير إليه دراساتهم. وتكاد تجمع هذه الدراسات على أن مدي قدرة السلطة الكفيلة على مجابهة الانحراف البيروقراطي تتوقف على توافر مجموعة من العناصر الهامة، أبرزها – كما أوضحنا فيما سبق – : مدي وفرة المعلومات عن حجم ونفقة النشاط البيروقراطي، مدي النجاح في صياغة الغايات التي تستهدفها الدولة، واستراتيجيات تنفيذ هذه الغايات، ومن ثم التحديد الدقيق لمهام البيروقراطية في هذا الإطار، وأخيرا القدرة العملية على ممارسة عملية الرقابة علي البيروقراطية.

فإذا كان هناك قصور في نظم المعلومات، وعوائق تحول دون تدفق المعلومات من المستويات الأدنى الي السلطة العليا، وتشويه متعمد لمضمونها، وإهمال للدراسات العلمية المتعلقة بالأوضاع البيروقراطية، فإنه لن يكون بمقدور السلطة الرئاسية أن تنفذ واقعا ما تنويه من إصلاحات إدارية. وسوف يزيد من صعوبة هذا الأمر، غياب الهدف أو الأهداف القومية التي تحرك المشاعر وتشعل المبادرات وتدفع الي التغيير الإصلاحي؛ ففي غيبة تحديد الغايات العليا للدولة لن يسهل وضع استراتيجيات الإصلاح، ولن يكون مستطاعا تحديد مهام ومسؤوليات الأجهزة البيروقراطية بدقة كافية، ومن ثم لن تظهر خطورة الانحراف البيروقراطي وحجم ما تمثله من نفقة اجتماعية؛ ففضية الإصلاح لن تكون في هذه الحالة قضية ملحة، الأمر الذي يتيح للبيروقراطية الاستمرار في التوسع حجما ونفوذا.

ولعل أخطر القيود على قدرة السلطة الرئاسية على محاربة الانحراف البيروقراطي هي افتقاد الأداة الرقابية الفعالة. فكافة أجهزة الرقابة الحكومية إنما تشكل في جوهر الأمر جزءا لا يتجزأ من المؤسسة البيروقراطية. ولذا فإنها سوف تعتمد من حين لآخر لكشف الانحرافات على المستوي الفردي، ولكنها لن تطرح بجدية قضية الكفاءة البيروقراطية ككل، ومدي الحاجة الي هذا الحجم المهول من الأجهزة البيروقراطية، بما فيها أجهزة الرقابة المتعددة وغير الفعالة. الغالب أن أي دراسة تحليلية للمنافع – النفقات لمعظم الأجهزة الرقابية سوف تظهر تغلب النفقات على المنافع. ولكن على أيه حال، فإن مثل هذه الدراسات لم يفكر أحد في إجرائها، سواء بالنسبة لأجهزة الرقابة أو لسائر الاجهزة البيروقراطية.

2.3.4 السلوك التعظيمي للبيروقراطي المصري:

هل يتعين علينا أن نسلم، مع نيسكانن والتيار النيوكلاسيكي، بأن البيروقراطي يسلك دائما مسلكا تعظيميا؟ وإذا انطبق ذلك – افتراضا – على البيروقراطي الغربي، فهل ينطبق على البيروقراطي المصري أو العربي؟

نحن نعتقد في الواقع أن السلوك البيروقراطي السائد لدي الموظفين والمسؤولين المصريين هو أكثر تعقيدا من أن يختصر في مجرد السلوك التعظيمي، الذي يقوم على افتراض الرشادة والموضوعية ودقة الاختيار وتغليب الجانب الشخصي على الجانب العام.

لا شك في أن عناصر من ذلك كله موجودة في سلوك البيروقراطي المصري، ولكن هناك عناصر أخرى إلى جانبها تنبني على مجرد الخضوع للعادة، دون تعبير صريح وواع عن الإرادة الذاتية، فضلا عن غياب الرشادة في الاختيار، بسبب افتقاد المعلومات أو عدم صحتها، والاتجاه أحيانا للإيثار، بدلا من الانصياع لمنطق الأثرة وحده.

ومع ذلك فإنه من المؤكد أن البيروقراطي المصري ليس مجرد إنسان يؤدي عمله بطريقة آلية automaton ، كما أنه لا يستهدف فقط تحقيق الصالح العام، وإنما يستهدف أيضا استغلال وظيفته في تحقيق بعض المنافع الشخصية، سواء داخل إطار الوظيفة أو خارجها. وفي هذا الصدد لا نعتقد صحة ما اتجه إليه وليم نيسكانن من أن البيروقراطي يعظم منفعته فقط عن طريق زيادة حجم ميزانية المكتب الذي يديره. فواقع الأمر في مصر مختلف، حيث إن ميزانية المكاتب (المؤسسات، الهيئات، الإدارات) لا تخضع لعملية مساومة بين المكاتب والسلطة الممولة، وإنما تندرج الاعتمادات والزيادات في الميزانية الجارية بصورة شبه آلية، دون أن يتطلب ذلك جهودًا خاصة من المكاتب، ودون أن تضطر لإظهار مدي فعاليتها أو كفاءتها في تحقيق المهام الموكلة إليها؛ فالاعتمادات تنقرر بشكل منفصل تماما عن أي تقييم لكفاءة المكاتب. ولن يكون باستطاعة المكتب الأكثر كفاءة أن يحصل على زيادة في الاعتمادات، بصورة تفوق ما يحصل عليه المكتب الأقل كفاءة. الواقع أن مسألة تخصيص النفقات – خاصة الجارية – تتم بأكثر السبل روتينية، إذ إن كافة الأساليب الحديثة لبرمجة وترشيد الخيارات الموازنة تكاد أن تكون غائبة تماما عن التطبيق عند إعداد الميزانية المصرية⁽¹¹³⁾.

والغالب هو أن حجم المكاتب وميزانياتها تزيد بالقصور الذاتي والاعتیاد، أكثر مما تزيد عن طريق المساومة والمفاوضة بين المكاتب والسلطة الكفيلة أو الممولة أيا كان طبيعتها؛ فالعلاقة بينهما ساكنة، تقوم على الولاء والرضاء المتبادل من الطرفين على استمرار الأوضاع القائمة. فلا يوجد في واقع الأمر خطر يتهدد البيروقراطية، لأنه لا توجد "سياسة" (بالمعنى الحرفي للكلمة) لدي السلطة الكفيلة، يمكن أن تستهدف تغيير أوضاعها المستقرة. وفي نفس الوقت لا توجد فرصة كبيرة لتوسع البيروقراطية أو لحصولها على امتيازات استثنائية، لأنه لا توجد أيضا "سياسة" واعية ومخططة بصورة رشيدة، يوظفها كبار البيروقراطيين في علاقتهم بالسلطة الكفيلة.

وفي ضوء ما سبق، إذا سلمنا بأن البيروقراطي المصري يعمل – ضمن أهدافه المتعددة الواعية وغير الواعية – على استغلال وضعه الوظيفي في زيادة منفعته، وأن ذلك لا يتم أساسا من خلال زيادة حجم ميزانية المكاتب كما افترض نيسكانن، فماذا تكون إذن السبل الأخرى التي يتجه إليها هذا البيروقراطي لتعظيم منفعته؟

¹¹³ انظر تفاصيل ذلك في : أحمد جمال الدين موسى، المرجع السابق، ص 47-53.

نحن نعتقد في الواقع أن معظم مجهودات البيروقراطي التعظيمية تنتج الي محاولة زيادة مرتبه والمكافآت والحوافز والمزايا العينية والنقدية والمعنوية التي يحصل عليها، وكذلك حجم ما يتمتع به من سلطة رئاسية ونفوذ ومركز اجتماعي. وهو ما يقود بطبيعة الحال الي زيادة مخصصات الموظفين في نفقات المكتب أو الإدارة، رغم عدم وجود مساومة ex-ante بين البيروقراطي والسلطة الكفيلة في مرحلة تقدير الميزانية. غير أن هذه الزيادة قد لا تقود الي تجاوز الاعتمادات الإجمالية المقدرة للمكتب، وإنما تكون على حساب بنود ميزانية المكتب الأخرى، الأمر الذي يؤدي الي تدهور فعاليته والانتقاص من كفاءته في أداء المهام والوظائف المكلف بها.

نخلص مما سبق إلى أنه يوجد بالتأكيد زيادة في الناتج البيروقراطي في مصر كماً (من خلال زيادة أعداد الموظفين وزيادة حجم الميزانية المخصص للأنشطة البيروقراطية) وكيفاً (من خلال زيادة قدر التعقيدات الروتينية التي تصاحب الإنتاج البيروقراطي)، يصاحبها في الوقت ذاته، تدهور في كفاءة الأداء، وقصور في الفعالية، وتزايد في حجم السخط والنقد وعدم الرضا لدي جمهور المتعاملين مع الإدارات والمرافق العامة.

وقد يمكن تفسير هذه الزيادة غير الفعالة والمضرة في الناتج البيروقراطي بوجود نوع من التواطؤ بين البيروقراطيين والسلطة الكفيلة، للاحتفاظ بأوضاعهم المتميزة وزيادة منافعهم الشخصية، دون اعتبار لمصلحة بقية المواطنين، الذين لا يملكون تأثيراً حقيقياً عليهم. غير أننا نعتقد أن التفسير الأكثر شمولاً لزيادة الناتج البيروقراطي، لا يجد مصدره فقط في سلوك البيروقراطيين أو السلطة الكفيلة، وإنما يرجع أساساً الي الوضع المؤسسي الذي يعمل هؤلاء من خلاله. فهذا الوضع غير متوازن، ولا يكفل رقابة حقيقية على المؤسسات السياسية والإدارية، من قبل المواطنين وممثليهم الحقيقيين. وفي ظل هذا الوضع، تتعاظم قوة المؤسسات في مواجهة الأفراد، الذين يفتقدون الي حد بعيد القدرة على حماية حقوقهم المعنوية والمادية. وهو أمر يقود، عاجلاً أو آجلاً، إلى إصابة المؤسسات بأمراض الهيمنة والانحراف والجمود المتسلط، وإصابة الأفراد بأمراض السلبية وعدم الاكتراث، والتحايل على القوانين واللوائح، وافتقاد المقدرة على المبادرة والمشاركة في التطوير الاجتماعي.

قوة تأثير البيروقراطية وامتيازاتها في المجتمع المصري ترتبط في واقع الأمر بعوامل متعددة، تتجاوز مجرد المساومة أو التحالف بين البيروقراطيين والسياسيين؛ فهي رهينة بالأوضاع والهيكل الاجتماعية، وبضعف أو قوة النظام السياسي القائم، وبأوضاع الرأي العام ومقدرته على التعبير الحر، وبقوة أو ضعف نشاط الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية، وبمدي احتكار البيروقراطية للمهارات والخبرات الفنية المتقدمة، وبمجملة النظم الدستورية والقانونية السائدة، ومدي الاحترام الذي تحظى به في الحياة الواقعية.

المطلب الخامس

نحو علاج الآثار السلبية للظاهرة البيروقراطية

يهتم المفكرون والمتخصصون في العلوم الاجتماعية اهتماما متزايدا بالآثار السلبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار الظاهرة البيروقراطية في المجتمع الحديث. ولذا تتعدد مقترحاتهم الرامية لعلاج الانحراف وتطوير الأداء البيروقراطي. وسوف نتناول بالعرض أهم الحلول التي نراها مفيدة في الإطار الذي حددناه لهذه الدراسة. وسنعرض تلك الحلول من خلال ثلاث نقاط رئيسية: الإصلاح الداخلي للإدارة، إثارة المنافسة بين المكاتب وداخلها، وأخيرا زيادة فعالية الرقابة السياسية والشعبية على السلوك البيروقراطي.

1.5 الإصلاح الداخلي للإدارة:

1.1.5 ينصرف هذا الإصلاح إلي مجمل التنظيم الإداري، بما يتضمنه من هياكل وسياسات وأساليب عمل وسلوكيات. ومن أهم الاقتراحات التي نري وجوب دراسة تطبيقها في هذا المجال ما يلي:

- الاهتمام بتأهيل الموظفين تأهيلا جيدا، خاصة في مجالات التنظيم المؤسسي والأساليب الإدارية والتعامل مع المعلومات. وينبغي الاستمرار في تحسين أداء الموظفين من خلال برامج التأهيل والتعليم المستمر.

- الاتجاه نحو تطبيق طرق القياس الكمية لتقدير نفقات ومنافع الإنتاج الإداري، فاستعارة هذه الطرق من المشروعات الخاصة كفيلا بتحسين مستوى الأداء في الإدارات والمرافق العامة.

- وضع خطط طويلة ومتوسطة الأجل للنشاط الإداري. فيتعين تجاوز إطار البرنامج الموازني السنوي، لاستشراف مستقبل النشاط الإداري في مدي أطول، ومن ثم تحقيق الانسجام بين متطلبات الأداء اليومي للإدارة والأهداف العليا من وراء هذا الأداء.

- تطبيق نظم البرمجة والتخطيط الحديثة في مجال إعداد الموازنة العامة للدولة. وقد سبقت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثين عاما إلي تطبيق نظام التخطيط والبرمجة والميزانية *Planning, Programming, and Budgeting System*، كما بدأت فرنسا منذ نحو ربع قرن في تطبيق نظام مشابه، هو "ترشيد الخيارات الموازنة" *Rationalisation des Choix Budgetaires*، وطبقت بريطانيا من جانبها أسلوب *Program Analysis and Review*. وقد تعرضت هذه النظم في السنوات الأخيرة لتعديلات وتطويرات عديدة، تستهدف المزيد من ربط الاعتمادات الموازنة بمستوي الأداء الإداري، وتحسين استخدام أساليب تحاليل النفقات – المنافع، وإقامة صلة مستمرة بين النشاط والغاية النهائية التي يستهدفها.

- إلزام الوحدات الإدارية المختلفة بتقديم تقارير سنوية تفصيلية عن نشاطها خلال العام المنصرم. وتخضع هذه التقارير لرقابة وتقييم السلطات الأعلى، والأجهزة الرقابية المختصة، والبرلمان، والمجالس الشعبية المحلية المتأثرة بنشاط هذه الوحدات.

- العمل على تكوين شبكة معلومات إدارية واسعة النطاق على مستوى الحكومة المركزية، وعلى مستوى الوحدات الإدارية الفرعية والمحلية. وفي هذا الصدد يتعين وضع الصيغ والقواعد الملزمة التي تكفل يسر وسرعة انتقال المعلومات من المستويات الأدنى إلى المستويات الأعلى، وبالعكس، وكذلك بين المستويات المتوازية. ولعل التوسع في استخدام نظم الحاسبات الآلية يقود إلى تيسير تحقيق هذه الخطوة الإصلاحية.

- دعم الاتجاهات اللامركزية في الإدارة الحكومية، حيث لم يعد باستطاعة البيروقراطية المركزية القيام بمجمل السياسات المعقدة التي يفرضها تطور الظروف المحلية والعالمية في الآونة الأخيرة. ولا جدال في أن التنظيم اللامركزي يستجيب بصورة أكبر من التنظيم المركزي لمتطلبات الديمقراطية والرقابة الفعالة والمباشرة للمستفيدين من المرافق والخدمات العامة.

- تشجيع الانفتاح في العلاقات بين البيروقراطيين والبيئة الخارجية المحيطة بهم؛ فالهدف من النشاط الإداري هو تحقيق غايات المجتمع وإشباع حاجات المواطنين، ولذا فإنه من واجب المسؤولين الإداريين التعرف على مطالب ومشاكل وردود أفعال جمهور المتعاملين. وسوف ينجم عن ذلك الي حد بعيد تجنب ظواهر الإسراف وعدم التكيف لدي الإدارة، وتخفيف شعور المواطنين بالتخوف والحنق والحذر من الجهاز الإداري. وفي الوقت ذاته ينبغي على الإدارات (المكاتب) أن تعرف الجمهور بنشاطاتها والمصاعب التي تواجهها وخططها المستقبلية لعلاج أوجه القصور وتحسين مستوى الأداء، وأن تطلب معاونته ومشورته في كيفية تحقيق ذلك. ويمكن للمؤسسات التطوعية غير الساعية للربح وللجمعيات ذات الأنشطة الاجتماعية والثقافية أن تشكل في هذا الإطار حلقة وصل جيدة بين الجهاز الإداري والمواطنين.

- منح الوحدات الإدارية الموارد المالية والتجهيزات المادية والتوجيهات المعنوية التي تساعد في عملية التكيف مع التطور التقني والتغير الاجتماعي والتحول الاقتصادي، التي تتعرض لها بشكل ملموس أكثر فأكثر المجتمعات الحديثة. فبقاء المؤسسات الإدارية بمعزل عن هذا التطور أو ذلك التغير والتحول يقود الي جمودها ويؤثر سلبيا علي قدرتها علي أداء دورها الاجتماعي.

2.1.5 لا جدال في أن تقديم قائمة بالخطوات الإصلاحية، أو صياغة برنامج عمل للإصلاح الإداري، هو مهمة سهلة، بالمقارنة بمهمة التطبيق الفعلي لهذه الخطط والبرامج الإصلاحية؛ فهناك العديد من المصاعب التي تواجه تنفيذ الإصلاح الإداري الداخلي من

أبرزها: غياب أو نقص المعلومات، عدم التوصل إلى تشخيص دقيق لأوجه الخلل والانحراف الإداري، وعدم وضوح أولويات الإصلاح. فإذا افترضنا أننا نجحنا في التعرف على أوجه الخلل، وقمنا بدراساتها وتشخيصها تشخيصاً سليماً، فإن السؤال الذي قد يثير كثيراً من الخلاف هو بأي خلل نبدأ الإصلاح؟ هل نبدأ بالهيكل الإدارية؟ أم بقواعد الوظيفة العامة؟ أم بنظم العمل وأساليبه؟ أم بموارد الدولة وقواعد تخصيص النفقات العامة والرقابة عليها؟.

ويزيد من صعوبة الأمر التبدل الذي يصيب خطط وبرامج الإصلاح بسبب تغيير المسؤولين المتحمسين له. الواقع أن تعاقب الوزراء وتبدل خططهم وأولوياتهم بشأن الإصلاح الإداري ظاهرة معتادة خاصة في دول العالم الثالث، فعلي سبيل المثال لاحظ الدكتور نزيه الأيوبي أن الحديث عن الإصلاح الإداري أو الثورة الإدارية قد أصبح أمراً روتينياً في مصر، يتكرر بمعدل مرة كل عامين أو خمسة أعوام⁽¹¹⁴⁾.

وبافتراض وجود وزير للإصلاح الإداري واستقراره فترة مناسبة في منصبه، فإنه لن يكون في وضع يمكنه من فرض خطته الإصلاحية على الوزارات الأخرى؛ فكل وزير سيد في وزارته. ولذلك فإنه لا بد للوزير المختص بالإصلاح الإداري من أن يحصل على دعم قوي وصريح من رئيس الوزراء، بل في أغلب الأحيان من رئيس الجمهورية ذاته، إذا أراد لمقترحاته الإصلاحية أن تری النور.

وعلى أي حال، فإن الاعتماد على الإدارة وحدها للقيام بالإصلاح الذاتي أمر غير واقعي، فلا يوجد عادة في البيروقراطية من له مصلحة في التغيير. الواقع أنه ليس من السهل على البيروقراطي أن يقبل الضحية بالاستقرار واليقين الوظيفي المكتسب ليخوض غمار مغامرة التغيير والتطوير، بما قد تتضمنه من قلق ومخاطر تؤثر على مكتسباته الوظيفية؛ ولذا فإن الإصلاحات الجذرية للهياكل والسياسات والسلوكيات، لا يمكن أن تتم دون خطة شاملة ومحددة، لا بد لها من قوة دفع خارجية واضحة التصميم علي أحداث التغيير. ولا يعني ذلك ضرورة تحقيق إصلاح فوري وشامل ومتزامن، فذلك أمر شبه مستحيل. الأوفق هو البدء بخطوات صغيرة تتلوها خطوات أكبر منها، ولكن يتعين دائماً حسن انتقاء مجالات الإصلاح ذات الأولوية، وأن تكون هذه الخطوات محسوبة مسبقاً ومدرجة في إطار خطة شاملة بعيدة المدى .

ويتطلب تنفيذ خطة الإصلاح – في رأينا – الاعتماد على نواة غير بيروقراطية يتم زرعها في مراكز التأثير، خاصة حول الوزراء ورؤساء الهيئات والإدارات الرئيسية. وهذه النواة يتعين أن تكون عالية التأهيل والتخصص، وغير متشعبة بالتقاليد البيروقراطية، ومتفهمة لضرورة التغيير والإصلاح. ويفضل أن يكون الأفراد الذين يشكلون هذه النواة على ارتباط كاف بمراكز الدراسات والأكاديميين المهتمين بتحليل المشاكل الإدارية

¹¹⁴ AYUBI (N.): [1982], P. 295

والقانونية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة والهيئات والإدارات التابعة لها. فالمراكز الأكاديمية تشكل عادة البيئة التي تنبت فيها وتتبلور الأفكار الجديدة، ومن ثم يكون على العناصر الإصلاحية التي تشكل النواة الجديدة أن تجد الوسائل لتحويل هذه الأفكار الي برامج وأساليب قابلة للتطبيق عملياً.

2.5 إثارة المنافسة بين المكاتب وداخلها:

ينادي العديد من الاقتصاديين رواد مدرسة التحليل الاقتصادي للبيروقراطية، وعلى رأسهم جوردون تولوك ووليم نيسكانن، بضرورة العمل على إدخال المنافسة الي المجال البيروقراطي، لرفع كفاءته وتحسين مستوي أدائه⁽¹¹⁵⁾. ويمكن للمنافسة أن تلعب دوراً هاماً، سواء على مستوي المكاتب المتماثلة أو داخل المكتب الواحد عن طريق تحفيز البيروقراطيين الذين يعملون به.

1.2.5 المنافسة بين المكاتب: يري نيسكانن أن التغيير الأهم في الهيكل الحالي للبيروقراطية يتمثل في زيادة المنافسة بين المكاتب التي تعرض نفس الخدمات أو خدمات مشابهة؛ فالواقع أن محاولات احتكار عرض السلع والخدمات هي واحدة من الخصائص الأساسية للبيروقراطية التي يتعين مجابتهها⁽¹¹⁶⁾. وفي هذا الصدد يلاحظ تولوك بأسف أن معظم الدراسات حول "كفاءة الحكومة قد نحت نحو إلغاء المنافسة بحجة تجنب الازدواجية والتكرار، لكننا إذا كنا نسلم بأن نشاط جنرال موتورز مماثل لنشاط فورد وكريزلر وأمريكان موتورز فضلا عن عشرات شركات السيارات الأجنبية، وأن ذلك يؤدي الي تحسين نوعية الإنتاج ورفع مستوي الكفاءة لهذه المنشآت جميعاً، فلماذا لا نفكر في أن نسمح بذات المنافسة بين المكاتب الإدارية، لرفع كفاءتها وتحسين مستوي خدماتها؟"⁽¹¹⁷⁾

ومن ثم يعتقد هؤلاء الاقتصاديون أن إحدى الوسائل الهامة لزيادة كفاءة البيروقراطية، هي حرمانها من فرض وضع احتكاري بالنسبة للسلع والخدمات التي تنتجها؛ فكافة النصوص والعقود والشروط التي تسمح للبيروقراطية بالانفراد بتقديم خدمة أو ناتج معين يجب أن تكون محل إعادة نظر. ومن ذلك على سبيل المثال: احتكار خدمات البريد والهاتف والنقل والإرسال التليفزيوني والإذاعي وإطفاء الحريق وصيانة شبكات الكهرباء والمياه والغاز والطرق؛ ففي هذه المجالات يتعين أن نسمح بقيام منافسة، ليس بين المكاتب والهيئات العامة المختلفة فحسب، ولكن أيضاً بينها وبين المنشآت الخاصة.

¹¹⁵ فكرة اخضاع البيروقراطية للمنافسة وإلزام البيروقراطيين بأن يسلكوا سلوك الأفراد في نظام السوق ليست جديدة تماماً، فقد سبق اليها منذ أكثر من قرن وربع الاقتصادي الفرنسي جوستاف دوموليناري GUSTAVE DE MOLINARI في العديد من مؤلفاته. انظر:

BRETON (Y.): [1985], P. 163.

¹¹⁶ NISKANEN (W.): [1971], P. 195

¹¹⁷ TULLOCK (G.): [1978], P. 45

وقد تأخذ المنافسة بين المكاتب شكل التقدم بأفضل عطاءات للحصول على عقود أو تكاليفات بأداء نوع معين من الخدمات. وعادة ما يتم توجيه ومتابعة هذا النوع من المنافسة عن طريق إحدى السلطات التنفيذية أو اللجان التشريعية. وهذا النوع من المنافسة يقود دون شك إلى بعض النتائج الإيجابية ومنها على وجه الخصوص تخفيض الميزانية اللازمة لتحقيق ناتج معين من الخدمات. غير أن النتائج المتحققة من وراء ذلك سوف تكون أدنى مما يتحقق من وراء المنافسة الكاملة، التي تسمح لممثلي جماعات الطلب أن تمارس اختياراً فعلياً حراً بين مختلف المكاتب؛ فالمنافسة بين المكاتب لا يجب أن تكون أمام السلطة التي تختار أفضل العروض المقدمة، وإنما يجب أن تكون بالأولي أمام الجمهور الذي يختار أفضل الخدمات المعروضة.

2.2.5 المنافسة داخل المكاتب: يقترح وليم نيسكانن تحفيز البيروقراطيين لزيادة مستوى الكفاءة عن طريق ثلاث وسائل متدرجة تنازلياً في الفاعلية⁽¹¹⁸⁾:

- تقوم الوسيلة الأولى على إنشاء نظام يسمح للمسؤولين الكبار في المكتب أو الهيئة البيروقراطية بأن يحصلوا - كدخل شخصي - على نسبة من الفارق بين الميزانية المصدق عليها والنفقات الحالية التي يتكبدها المرفق العام في إنتاج المستوي المقرر من الخدمات. وهذا النظام لا يصلح بالطبع إلا في حالة تولي المكاتب لمرافق يكون من السهل قياس ناتجها، ويستوجب لنجاحه إقرار مبدأ المنافسة بين المكاتب.

- ومقتضى الوسيلة الثانية هو منح كبار المسؤولين مكافآت مالية كبيرة، نظير إدارتهم للمكتب أو المرفق بكفاءة متميزة. ويرى نيسكانن أن منح المكافآت يجب أن يتم في مرحلة لاحقة علي ترك المسؤول البيروقراطي لمنصبه، ويعد تقييم من لجنة خاصة يشارك فيها المواطنون والسياسيون وقدامي البيروقراطيين.

- وتسمح الوسيلة الثالثة للبيروقراطيين بأن ينفقوا نسبة معينة من الفارق بين الميزانية المصدق عليها والنفقات الفعلية الحالية في أنشطة محددة مسموح بها، ولكن ذلك لا يتضمن بأي حال الحصول على زيادة في الدخل الشخصي النقدي؛ فالميزة الأساسية التي يحصل عليها المسؤول البيروقراطي في هذه الحالة هي حرية إعادة تخصيص هذه النسبة من الوفر في النفقات على البنود المختلفة للميزانية، دون تقييد بالقواعد التقليدية.

3.2.5 غير أن الاقتراح الخاص بخلق المنافسة في الإطار البيروقراطي يعيبه الي حد بعيد عدم الواقعية وعدم الفاعلية في تحقيق هدف زيادة الكفاءة.

فمن ناحية أولى، وبسبب طبيعة النشاط البيروقراطي ذاته، الذي يصعب معه عملياً تصور وجود منافسة بين المكاتب في عرض الخدمات المتمثلة للجمهور، فإن تطبيق مبدأ المنافسة سوف يسفر واقعياً عن قيام السلطة الكفيلة - غالباً عن طريق التعاقد - بتنظيم

¹¹⁸ NISKANEN (W.): [1971], P. 201-209

عمليات المنافسة بين المكاتب وإدارتها والرقابة عليها. ومن ثم، سوف يتوقف مدي التأثير الإيجابي للمنافسة على الكفاءة على الأوضاع الحاكمة للسلطة الكفيلة، وليس على الاختيار الحر للجمهور المتعامل مع المكاتب والمرافق البيروقراطية. وفي كافة الأحوال يخشى أن يسفر تطبيق المنافسة، وما يصاحبها من ازدواج في المكاتب والمرافق والخدمات العامة، عن إسراف وزيادة في النفقات، دون عائد يذكر من ناحية الكفاءة.

ومن ناحية ثانية، وبسبب اختلاف طبيعة المنافسة البيروقراطية عن المنافسة الخاصة، لأن الأولى تتعلق غالباً - مثلما أوضحنا حالاً - بالتنافس على حقوق الملكية العامة التي من خواصها الرئيسية أنها تولد ريوفا لمصلحة حائزها، فإن البيروقراطيين لن يترددوا في صرف النفقات غير المنتجة بهدف الحصول على هذه الريوفا وزيادةها والاستمرار في الاحتفاظ بها⁽¹¹⁹⁾.

ومن ناحية ثالثة، فإن استخدام الحوافز كأداة لرفع مستوى الكفاءة لدي البيروقراطيين يتضمن مخاطر عديدة. وقد يسفر عن زيادة النفقات أو الإنتاج غير المقيد، بدلاً من زيادة الكفاءة. فكما يلاحظ موريس بيرلمان M.PERLMAN أنه إذا أعطينا ترقية استثنائية لضابط الشرطة لتحفيزه علي زيادة كفاءته، التي تقاس عادة في هذا المجال بعدد المقبوض عليهم، فإننا سوف نشجع مثل هذا الضابط علي أن يقبض على المزيد من الناس بحرية وحب أكبر⁽¹²⁰⁾. وبصرف النظر عن هذا المثال الساخر، فإن التطبيق الناجح لنظام الحوافز يتوقف جدياً علي: حسن التعريف الدقيق لحجم الناتج المتوقع، وحجم الناتج الفعلي، والنفقات المتوقعة، والنفقات الفعلية، ومستوي جودة الناتج المتوقع، ومستوي جودة الناتج الفعلي، والقدر الذي ساهم به البيروقراطي في تحسين الأداء (كما وكيفاً). ولا شك في أن القياس الدقيق لمختلف هذه المؤشرات سوف يكون على قدر كبير من الصعوبة.

3.5 زيادة فعالية الرقابة السياسية والشعبية على البيروقراطية:

إزاء التحفظات التي أثرناها بشأن "الإصلاحات الفنية" للبيروقراطية على المستويين الإداري (تطوير التنظيم الداخلي) والاقتصادي (تدعيم المنافسة)، فإنه من الواضح أن الحلول من هذا النوع لا تكفي وحدها لإصلاح الخلل الذي أصاب جهاز الدولة. الواقع أن النظرة الفنية الضيقة سوف تكون دائماً عاجزة عن استيعاب الطبيعة السياسية والأخلاقية والنفسية للظاهرة البيروقراطية. ويقود ذلك إلى النظر لمسألة تعزيز الرقابة السياسية والشعبية على السلوك البيروقراطي، كمطلب ملح لتحسين الأداء في الحكومة والجهاز الإداري.

¹¹⁹ انظر التفاصيل في :

FAITH (R.): "Rent Seeking Aspects of Bureaucratic Competition" Working Paper, Virginia University, 1978

GREFFE (X.): [1981], P. 137-138

مشار إليه في :

¹²⁰ PERLMAN (M.): [1978], P. 88

غير أن الرقابة السياسية تثير أيضا العديد من الصعوبات والمشاكل؛ فرجال السياسة ليسوا دائما قادرين على ممارسة تلك الرقابة، لأن لدي العديد منهم مصلحة للدخول في تحالفات مع كبار البيروقراطيين، سواء للحصول على منافع شخصية أو لتعزيز أوضاعهم الانتخابية. وللتغلب على هذا العائق، فإن الدول تأخذ ببعض الوسائل التي تسعى للتقليل من أثر التواطؤ المحتمل بين السياسيين والبيروقراطيين؛ فالنظام السياسي الأمريكي يقوم مثلا على مبدأ التغيير المستمر في القيادات التنفيذية، حيث يتخلى كبار المسؤولين التنفيذيين عن مناصبهم عندما تنتهي مدة ولاية الرئيس. وميزة هذا النظام أنه يحطم احتكار المكاتب بواسطة فئة استهلكتها سنوات عديدة من الحكم والمسؤولية، ويستبدلها بجماعة أخرى فتيحة، لديها بشكل أكبر حس الجماهير، وتملك الطاقة للاستجابة للحاجات المستجدة للمجتمع والمواطنين. وللتغلب على احتمال نشأة تحالف بين المشرعين والبيروقراطيين في هذا النظام، فإن وليم نيسكانن يطرح فكرة اختيار أعضاء اللجان البرلمانية المسؤولة عن رقابة السلطة التنفيذية بالقرعة، وأن يتم تجديد أعضائها بصفة دورية.

وتعرف البلاد الاسكندنافية مؤسسات تسمى (أومبدمان) ombudsman تتشكل من مفوضين برلمانيين، مهمتهم بحث التظلمات والشكاوى المقدمة ضد الحكومة والجهاز الإداري، وتوجيه الادعاء ضد المخالفين، سواء بسبب خرقهم للقانون، أو إهمالهم في أداء أعمالهم بكفاءة. وفي فرنسا يقوم المحكم أو الوسيط le médiateur بدور هام في تلقي شكاوى المواطنين ضد الإدارة، وتحقيقها، وانصاف المظلومين، متمتعا باستقلال كامل في أداء وظيفته عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويمكن نظريا في ضوء الظروف المصرية اقتراح إنشاء مثل هذا النظام الأخير، أو توسيع نطاق اختصاص مجلس الدولة لنظر التظلمات والشكاوى الفردية ضد الانحراف والبطء والإهمال الإداري، وإقرار مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار المترتبة على السلوك البيروقراطي، عمديا كان أو غير عمدي. ولكن وضع مثل هذا الاقتراح موضع التطبيق العملي يحتاج إلى إدخال تطويرات هامة على نظام التقاضي، وتعزيز سرعة وكفاءة أداء المحاكم الإدارية بأنواعها ومستوياتها المختلفة. وسوف تثور عندئذ مسألة السلطة التقديرية للموظف ومدى تأثير تقليصها سلبيا أو إيجابيا على الكفاءة.

أيا ما كان الأسلوب الجدير بالتطبيق، فإن هناك اليوم إحساساً عاماً لدي الرأي العام في مختلف البلاد، بأنه من الضروري بذل المزيد من الاهتمام بالمظالم والشكاوى الفردية، وإزالة الضيم الواقع على المتعاملين مع الجهاز البيروقراطي، ومداواة القصور في أدائه وخفض نفقاته. ولكن الرقابة الكفيلة بتحقيق ذلك، ومهما كانت طبيعتها قضائية أو تشريعية أو مستقلة، لن تستطيع النجاح في هذه المهمة، ما لم تتوفر لديها القدرة على الحصول على المعلومات الصادقة والدقيقة. ويمكن تحقيق انسياب المعلومات عن طريق وضع التزامات محددة وصارمة على عاتق المستويات الإدارية المختلفة، فيما يتعلق بحرية وسرعة تداول المعلومات. كذلك يمكن اللجوء لوسائل أخرى مثل: عمل استقصاءات لدي المستخدمين أو تكليف خبراء من خارج الإدارة الحكومية بتقييم الأداء الإداري وإبداء الآراء والملاحظات

بشأن المسائل المطروحة. ويمكن أيضا تشكيل لجان استماع من قبل السلطة التشريعية أو المستويات الإدارية العليا للتعرف على الآراء المختلفة بصدد سياسة أو نشاط معين.

فإذا توافرت المعلومات، فإنه يمكن افتراضا تحديد دالتي الانتاج والنفقة بشكل مسبق، مما يقلل الي حد بعيد من الانحراف البيروقراطي ويقيد السلطة التقديرية للبيروقراطيين. ولكن يحد من ذلك تعارضه مع ضرورة توفير قدر من المرونة للمسؤولين لمواجهة الظروف المستجدة والمتغيرات التي تطرأ على المستويين الداخلي والخارجي.

يبين مما سبق مدي الصعوبة التي تحيط بمسألة الرقابة على الأداء البيروقراطي، مما يجعل مختلف الحلول المطروحة للمشكلة البيروقراطية لا تعتبر مرضية تماما في هذا الصدد. ولكن يبقى أن الإصلاح – حتى وإن كان جزئيا لا يحقق كافة الآمال – قد أصبح ضرورة ملحة، لأن تفاقم الآثار السلبية للبيروقراطية قد صار يهدد – خاصة في دول العالم الثالث – مستقبل التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والديمقراطية السياسية.

خاتمة

الصعوبة الرئيسية التي تواجه دراسة العلاقة بين البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية هي تميز الانتاج البيروقراطي عن الانتاج السلعي بخصائص متفردة: أهمها أنه غير سوقي (ما يثير مشكلة تمويل ومشكلة قياس لكمية الإنتاج ونوعيته)، وأنه يتم في ظروف احتكار قانوني يفتقد للمنافسة (ما يثير مشكلة قياس النفقة ومشكلة ضعف الرقابة)، وأن الأجور لا تتحدد فيه في ضوء معدل الإنتاج، وإنما في ضوء معايير أخرى قانونية واجتماعية (ما يثير مشكلة قياس كفاءة عنصر العمل والانتاجية)، وأنه يخضع لمؤثرات خارجية كبيرة من قبل السياسيين والمشرعين والجمهور (ما يقتضي دراسة سلوك المؤسسات وسلوك جماعات الضغط).

وإزاء هذا التباين بين أسلوب الإنتاج البيروقراطي وأسلوب الإنتاج السلعي كان لا بد لنا من أن نعرض للعلاقة بين البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية من خلال مدخل أوسع من مجرد المدخل الاقتصادي الوحدي micro-economic approach الذي انتهجته مدرسة البيروقراطية النيوكلاسيكية التي حازت سبق الريادة في مجال التحليل الاقتصادي للبيروقراطية منذ منتصف سبعينات هذا القرن. ومن هنا أيضا كان اهتمامنا بعرض التطورات التي مر بها التحليل السوسولوجي للظاهرة البيروقراطية لشموله جوانب هامة من هذه الظاهرة أغفلها التحليل الاقتصادي الذي انصب فقط على سلوك البيروقراطيين على المستوى الوحدي. وقد حاولنا كذلك أن نوسع في دائرة تناولنا الجوانب المختلفة للتحليل الاقتصادي بما يتجاوز الإطار الضيق نسبيا الذي اخطه وليم نيسكانن وتابعوه الأوائل.

وبسبب صعوبة تحديد معني الكفاءة الاقتصادية في ظل تميز أسلوب الإنتاج البيروقراطي أولينا تعريف الكفاءة بمفهومها المختلفين اهتماما خاصا يتناسب مع الخلاف الذي يثيره هذا المعني بين الاقتصاديين.

ولمواجهة صعوبة تحليل البيروقراطية المصرية، حاولنا في البداية إبراز الخصائص الرئيسية التي تميز سلوك البيروقراطيين المصريين، ثم ناقشنا في ضوء ذلك مدى قابلية نتائج التحليل الاقتصادي للبيروقراطية الغربية للانطباق على الحالة المصرية. وقد أظهرنا في هذا المجال مدى التفاوت بين الحالة المصرية والأوضاع الحاكمة للبيروقراطية في الدول الغربية، لا سيما في خصوص علاقتها بالسلطة الكفيلة وسلوك البيروقراطيين التعظيمي. واتباعاً لنفس المنهج، فقد عمدنا عند تقديم مقترحاتنا المستهدفة علاج الانحراف البيروقراطي الي تقديم تصور أوسع من مجرد الحلول الاقتصادية ليشمل أيضاً حلولاً إدارية ومؤسسية وسياسية.

ورغم أن التحليل الاقتصادي للبيروقراطية قد استطاع أن يسد نقصاً هاماً في نظرية الاقتصاد العام؛ التي ظلت منذ بروزها علي يد ساميلسون SAMUELSON تركز علي جانب الطلب دون الاهتمام بجانب العرض، فإن هذا التحليل يعيبه محاولته نفي خصوصية الدولة؛ إذ إنه خلافا لمبادئ الاقتصاد العام التي تؤكد أن علي الدولة أن تحل محل السوق في إشباع الحاجات العامة، لأن "رشادة السوق" تعجز أحياناً عن تحقيق الرفاة الاجتماعي الأقصى، فإن مبادئ الاقتصاد العام الجديد (مدرسة السوق السياسية ومدرسة البيروقراطية) تؤكد أن لا رشادة تعلق علي رشادة السوق، بل لا توجد سوي "رشادة واحدة" هي رشادة السوق. ومن ثم يتعين علي الهيئات والمؤسسات العامة أن تأخذ بنفس المبادئ والآليات والأساليب التي تحكم المنشآت السوقية. وهكذا فإن خصوصية الدولة كسلطة عامة قد أغفلت بكل بساطة، رغم أن هذه الخصوصية كانت تاريخيا السبب في نشأة "الإدارة" ومن ثم البيروقراطية.

ويتسبب إغفال التحليل الاقتصادي العام الجديد لخصوصية الدولة في إثارة العديد من التساؤلات: هل يمكن لنظرية تعظيم المنفعة السائدة في المدرسة النيوكلاسيكية والمطبقة على المنشآت الخاصة أن تكون مفيدة في صياغة تحليل مقنع للسلوك البيروقراطي السائد في الجهاز الحكومي، رغم أن هناك بعض الدراسات الشهيرة التي أظهرت أن رجال الأعمال أنفسهم لا ينتهجون بالضرورة سلوكا تعظيميا؟ وكيف يمكن تطبيق أساليب التحليل الوحدي على القطاع الحكومي التي يتميز بوجود علاقتين معقدتين متداخلتين، هما علاقة الناخبين بالسياسيين (هل يمثل الأخيرين مصالح الأولين حق تمثيل؟) وعلاقة السياسيين بالبيروقراطيين (هل يقدم الأخيرون للأولين المعلومات الصادقة والنصح الخالي من الغرض الشخصي؟)، وإلى أي مدى ينطبق النظر الي الجهاز الحكومي والإداري للدولة كمجموعة من المكاتب المستقلة التي تتفاوض وتتسامم السلطة الكفيلة، كما فعل نيسكانن وغيره – وهو ما قد يصلح للتعبير عن الوضع السائد في الولايات المتحدة الأمريكية – على الأوضاع السائدة في بلاد العالم الثالث وبعض الدول الأوربية، حيث يسود مفهوم الوظيفة العامة بكل ما يحيط به من قوانين ولوائح ونظم محاسبية وتضيق في مجال السلطة التقديرية؟

هذه التساؤلات تعبر في واقع الأمر عن مجموعة من التحفظات علي منهج مدرسة البيروقراطية التي تتجه أحيانا الي خلط مبالغ فيه بين ما يحدث في القطاع الخاص السوقي وما يحدث في مجال الإدارة العامة، فضلا عن الخلط في أحيان كثيرة بين سلوك البيروقراطيين كأفراد وسلوك البيروقراطية كمؤسسة؛ فزيادة حجم الإنتاج وانخفاض الكفاءة لا يرجع للسلوك الفردي للبيروقراطيين بقدر ما يرجع الي طبيعة عمل المؤسسة البيروقراطية وقصورها الذاتي وقوة دفعها الداخلية عندما تعمل في ظروف عدم اليقين من ناحية، والي البيئة الخارجية، وبخاصة النظام المؤسسي الذي تعمل من خلاله المؤسسة البيروقراطية، من ناحية أخرى.

كذلك، فإن افتراض علم البيروقراطي الكامل بنفقه إنتاجه وجهل السلطة الكفيلة المُطبق بها هو افتراض غير واقعي؛ فلا يتصور من الناحية الواقعية إمام البيروقراطي بشكل جيد بمنحني النفقات أو بمنحني الطلب أو بمدى العلاقة التي تربط بين الكمية المنتجة ودرجة الاشباع التي تتحقق للمتعاملين مع الإدارة، ذلك أن الإنتاج البيروقراطي – بطبيعته – يستعصي على كل تقدير نقدي دقيق. ولا يتصور أيضا من الناحية الواقعية أن تكون السلطة الكفيلة محرومة تماما من أية معلومات عن النفقات، فهي تستطيع دائما وبطرق عديدة أن تحصل على قدر من هذه المعلومات وإن لم يبلغ مستوي الكمال أو الدقة التامة. وفوق كل ذلك، فإن تصوير المؤسسة السياسية الكفيلة والمؤسسة البيروقراطية كشخصان يتساومان في سوق مفتوحة هو مبالغة خيالية، حيث إن المؤسسات تتميز بسلوك استراتيجي معقد لدرجة تحول دون إمكان تشبيهها بالأفراد منتجين كانوا أو مستهلكين.

هذه التحفظات لا تنفي مع ذلك أهمية التحليل الاقتصادي للبيروقراطية، ولكنها تظهر أن هذا التحليل وقد بدأ يبرز للتو لا زال يطرح الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة؛ فالنظرية لا زالت في حاجة الي تطوير، والدراسات التطبيقية والاختبارات العملية لا زالت نادرة. وقد يكون من الأوفق لتحسين مستوي هذا التحليل في المستقبل إبداء مزيد من الاهتمام بالتحليل الاقتصادي الكلي الي جانب التحليل الوحدوي، والاعتراف بأن هناك خصوصية للمؤسسات الحكومية تقتضي تحليلاً متميزاً عن تحليل المنشآت السوقية الخاصة؛ وكذلك وجوب التمييز بين مفهومي الرشادة والكفاءة، لأن سلوك بعض المؤسسات قد يكون رشيداً في ضوء الظروف المحيطة بها داخليا وخارجيا، وإن لم يكن كفنًا بالمعني الاقتصادي الصرف. ولا جدال في أن ذلك كله يتطلب تحديداً أفضل لمفهومي الرشادة والكفاءة وإحاطة أوسع بالآليات والأساليب المحددة لهما في نطاق الاقتصاد العام.

المراجع

ADAMS (R.) [1985]: "Bureaucrats, Peasants, and the Dominant Coalition: An Egyptian Case Study", **The Journal of Development studies**, Vol. 22, No. 2, October 1985, P. 336-354.

AYUBI (N.) [1980]: **Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt**, London, Ithaca Press, 1980.

AYUBI (N.) [1982]: "Bureaucratic inflation and administrative inefficiency: the deadlock in Egyptian administration" **Middle Eastern Studies**, vol. 18, No.3, July 1982, P. 286-299.

BEAUDEUX (P.) [1981]: "L'économie du bakchich" **L'Expansion**, 5-12-1980. Reproduit in **Problèmes Economiques**, No.1717, 1er avril 1981, P. 22-28.

BENDIX (R.) [1972]: "Bureaucracy", in: **International Encyclopedia of Social Sciences** , Vol. 1 & 2, new York, Macmillan & Free Press, 1972, P. 206-219.

BENNIS (W.) [1966]: **Changing Organizations**, New York, McGraw-Hill, 1966.

BERGER (M.) [1957]: **Bureaucracy and Society in Modern Egypt: A Study of the Higher Civil Service**, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1957.

BLOT (Y.) [1980]: "République féodale et bureaucratie", **Contrepoint**, No. 34, Autumn 1980, P. 103-107.

BORCHERDING (T.) (Ed.) [1977]: **Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth**, Durham, Duke University Press, 1977.

BORCHERDING (T.) [1977]: "The sources of growth of public expenditures in the United States, 1902-1970" in Borcharding (Ed.): (1977), P. 45-70.

BRETON (A.) [1974]: **The Economic Theory of Representative Government**, Chicgo, Adline, 1974.

BRETON (A.) [1978]: "Accountability, Bureaucracy and Representative Government", Institute International de Finances Publiques: **Tendances a Long Terme du Secteur Public**, Paris, Cujas, 1978, P. 21-29.

BRETON (A.) & WINTROBE (R.) [1975]: "The equilibrium size of a budget max-imising bureau: A note on niskanen's theory of bu-reaucracy", **Journal of Political Economy**, Vol. 83, 1975, P. 197-205.

BRETON (A.) & WINTROBE (R.) [1982]: **The Logic of Bureaucratic Conduct**, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.

BRETON (A.) & WINTROBE (R.) [1986]: "The bureaucracy of murder revisited" **Journal of Political Economy**, Vol. 94, No.5, 1986, P. 905-926.

BRETON (Y.) [1985]: "Les economists libéraux français de la période 1840-1914, précurseurs des theories actuels du marche politique et de la bureaucratie?", **Revue d'Economie Politique**, 95e année, No. 2, 1985, P. 150-167.

BUCHANAN (J.) [1977]: "Why does government grow?", in: Borcharding (t.) (Ed.): (1977), P. 3-18.

BUCHANAN (J.) & TULLOCK (G.) [1962]: **The Calculs of Consent**, Ann Arbor, University of Michigan, 1962.

BUTTON (K.) & WEYMAN-JONES (T.) [1992]: "Ownership structure, institutional organization and measured x-efficiency", **American Economic Review**, Vol. 82, May 1992, P. 439-445.

CABANEL (J.) [1078]: "Technocrates et technocratie", **La Revue Administrative**, Vol. 32, No. 188, Mars-Avril 1978, P. 129-135.

CHAN (K.) & MESTELMAN (S.) [1988]: "Institutions, efficiency and the strategic behavior of sponsors and bureaus",

- Journal of Public Economics**, Vol. 37, No. 1, Oct. 1988, P. 91-102.
- COOPER (M.) [1979]: "Egyptian state capitalism in crisis: Economic policies and political interests, 1967-1971", **International Journal of Middle East Studies**, Vol. 10, Nov. 1979, P. 481-516.
- CREW (M.), JONES-LEE (M.) & ROWLEY (C.) [1971]: "X-theory versus management discretion theory", **Southern Economic Journal**, autumn 1971, P. 19-34.
- CROZIER (M.) [1963]: **Le Phenomene Bureaucratique**, Paris, Seuil, 1963.
- CROZIER (M.) [1970]: "La Bureaucratie", in: **Encyclopedie Universalis**, vol. III, 1970.
- DE GROOT (H.) [1983]: "Decentralization Decisions in Bureaucracies as a Principal-Agent Problem", **Journal of Public Economics**, Vol. 36, 1983, P. 323-337.
- DIAMOND (J.) [1989]: "A note on the public choice approach to the growth in government expenditure", **Public Finance Quarterly**, Vol. 17, No.4, Oct. 1989, P. 445-461.
- DOWNS (A.) [1957]: **An Economic Theory of Democracy**, New York, Harper & Row, 1957.
- DOWNS (A.) [1967]: **Inside Bureaucracy**, Boston, Little, 1967.
- EL-SAATY (H.) [1977]: "The new aristocratized and bourgeoisized classes in the Egyptian application of socialism", in: VANNIEUWNHUIJZE (ED.): **Commoners, Climbers and Notables**, Leiden, Brill, 1977, P. 196-204.
- FIORINA (M.) & NOLL (R.) [1978]: "Voters, legislators and bureaucracy: institutional design in the public sector", **American Economic Review**, vol. 68, No.2, Mai 1978, P. 256-260.
- Frantz (R.) [1992]: "X-efficiency and allocative efficiency: what have we learned? **American Economic Review**, Vol. 82, No.2, Mai 1992, P. 434-438.

FREY (B.) & POMMEREHNE (W.) [1982]: "How powerful are bureaucrats as voters?", **Public Choice**, Vol. 38, 1982, P. 253-262.

GOULD (F.) [1983]: "The development of public expenditures in western industrialized countries: A comparative analysis", **Public Finance - Finances Publiques**, Vol. 39, 1983, P. 38-69.

GOULDNER (A.) [1952]: **Patterns of Industrial Bureaucracy**, Glencoe, the Free Press, 1952.

GOULDNER (A.) [1955]: "Metaphysical pathos and the theory of bureaucracy", **American Political Science Review**, Vol. 49, 1955, p. 493-507.

GREEN (K.) & MUNLEY (V.) [1979]: "Generating growth in public expenditures: The role of employee and constituent demand", **Public Finance Quarterly**, Vol. 7, 1979, P. 92-109.

GREFFE (X.) [1981]: **Analyse Economique de la Bureaucratie**, Paris, Economica, 1981.

JACKSON (P.) [1983]: **The Political Economy of Bureaucracy**, Oxford, Heritage, 1983.

JACKSON (P.) [1985]: "Economy, democracy and bureaucracy", in: MATTHEWS (R.) (ed.): **Economy and Democracy**, London, Macmillan, 1985, P. 168-203.

JAMES (J.): "Bureaucratic, engineering and economic men" in: LALL & STEWART (F.) [1986]: **Theory and Reality in Development**, London, Macmillan, 1986, P. 217-239.

LEIBENSTEIN (H.) [1966]: "Allocative efficiency vs x-efficiency", **American Economic Review**, Vol. 56, June 1966, P. 392-415.

LEIBENSTEIN (H.) [1977]: "X-efficiency, technical efficiency, and incomplete information use: A comment", **Economic Development and Cultural Change**, Vol. 25, No.2, Jan. 1977, P. 311-316.

LEIBENSTEIN (H.) & MAITAL (S.) [1992]: "Empirical estimation and partitioning of x-inefficiency: A data-envelopment approach", **American Economic Review**, Vol. 83, No.2, May 1992, P. 428-433.

- LE PEN (C.) [1982]: "Un modele de comportement bureaucratique", **Revue d'Economie Politique**, 92e année, No.2, 1982, P. 203-220.
- LIEN (D.) [1990]: "Corruption and allocation efficiency", **Journal of Development Economics**, Vol. 33, No.1, July 1990, p. 153-164.
- MARTIN (M.) [1980]: "Egypte: Les modes informels du changement", **Etude** (Paris), Avril 1980, P. 435-452.
- MEHAY (S.) & GONZALEZ (R.) [1987]: "Outside information and the monopoly power of public bureau: An empirical analysis", **Public Finance Quarterly**, Vol. 15, No.1, 1987, P. 61-75.
- MELTZER (A.) & RICHARD (S.) [1981]: "A Rational theory of the size of government", **Journal of Political Economy**, Vol. 89, 1981, P. 914-927.
- MERTON (R.) [1963]: "The unanticipated consequences of purposive social action", **American Sociological Review**, 1963, P. 894-904.
- MERTON (R.) [1940]: "Bureaucratic structure and personality in social forces", **American sociological review**, Vol. 18, 1940, P. 560-568.
- MERTON (R.) [1957]: **Social Theory and Social Structure**, Third Edition, Glencoe, Free press, 1957.
- MEYER (M.) 1990]: "The growth of public and private bureaucracies", in: ZUKIN (S.) & DIMAGGIO (P.): **Structures of capital – The social organization of the economy**, Cambridge Uni. Press, 1990, P. 153-172.
- MIGUE (J.L) & BELANGER (G.) [1974]: "Toward a general theory of managerial discretion", **Public Choice**, Vol. 17, 1974, P. 27-42.
- MILLER (G.) [1977]: "Bureaucratic compliance as a game on the unit square", **Public Choice**, Vol. 29, 1977, P. 37-53.
- MIREL (P.) [1980]: **Recherches sur le systeme politique égyptien: 1967-1977**, Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit, Université de Poitiers, 1980.

- MIREL (P.) [1982]: **L’Egypte des Ruptures, L’ère Sadate de Nasser á Moubarak**, Paris, Sinbad, 1982.
- MOENE (K.) [1986]: "Types of bureaucratic interaction", **Journal of Public Economics**, Vol. 29, No.3, 1986, P. 333-345.
- MUELLER (D.) [1987]: "Growth of government: A public choice perspective", **IMF Staff Papers**, Vol. 34, No.1, 1987.
- NISKANEN (W.) [1971]: **Bureaucracy and Representative Government**, Chicago, Aldine, 1971.
- OATES (W.) [1985]: "Searching for leviathan: an empirical study", **The American Economic Review**, Vol. 75, No.4, Sept. 1985, P. 748-757.
- ORZWOCHOWSKI (W.) [1977]: "Economic models of bureaucracy: survey, extensions and evidens", in: BROCHERDING (1977), P. 229-259.
- PARKINSON (N.) [1958]: **Parkinson’s Law and other studies in Administration**, La traduction francaise (1=2 ou les regles d’or de M. Parkinson), Paris, R. Laffont, 1958.
- PERCEVAL (L.) [1977]: "Comment l’Etat peut devenir démocratique?", **Economie et Politique**, No. 273, Avril 1977, P. 47-56.
- PERLMAN (M.) [1978]: "Politique et bureaucratie - Un commentaire britannique", in: TULLOCK (G.) : **Le Marché Politique** (1978), P. 67-89.
- POLANTZAS (N.) [1968]: **Pouvoir Politique et Classes Sociales**, Paris, Maspero, 1968.
- POMMEREHNE (W.) & FREY (B.) [1978]: Bureaucratic behavior in a democracy: A case study", **Public Finance – Finances Publiques**, No.34, 1978, P. 98-112.
- POMMEREHNE (W.) & KIRCHGASSNER (G.) [1990]: "Efficacité, redistribution, extension du secteur public: Une approach de choix public", **Revue Francaise de Finances Publiques**, No.29, 1990, P. 185-225.
- SABER (I.) [1982]: "Interrogations égyptiennes", **Futuribles**, Décembre 1982.

SELZNICK (Ph.) [1943]: "An approach to a theory of organization", **American Sociological Review**, Vol. 8, 1943, P. 47-54.

SELZNICK (Ph.) [1948]: "Foundations of the theory of organization", **American Sociological Review**, Vol. 13, 1948, P. 25-35.

SELZNICK (Ph.) [1949]: **TVA and the grass roots: A study in the sociology of formal organization**, Berkeley, University of California press, 1949.

SHAPIRO (K.) & MULLER (J.) [1977]: "Sources of technical efficiency: The roles of modernization and information", **Economic Development and Cultural Change**, Vol. 25, No.2, 1977, P. 293-310.

SIMON (H.) [1979]: "Rational decision making in business organization", **American Economic Review**, Vol. 69, No.4, Sept. 1979, P. 493-513.

TARTARIN (R.) [1983]: "La theorie économique de la bureaucratie", in: MEIDINGER (C.) (Ed.): **La Nouvelle Economie Liberale**, Paris, Presses de la FNSP, 1983, P. 227-252.

THOMPSON (V.) [1966]: **Comportement Bureaucratique et Organization Moderne** (Traduction française), Paris, Edition Homes et Techniques, 1966.

TULLOCK (G.) [1965]: **The Politics of Bureaucracy**, Washington, Public Affairs Press, 1965.

TULLOCK (G.) [1978]: **Le Marché Politique: Analyse Economique des Processus Politiques**, (Traduction française), Paris, Economica, 1978.

TULLOCK (G.) [1978]: **The Backward Society: Static Inefficiency, Rent Seeking and the Rule of the Law**, Working Paper N0.78-7-1, Center for Study of Public Choice, 1978.

VON MISES (L.) [1944]: **Bureaucracy**, New Haven, Yale University Press, 1944.

WATERBURY (J.) [1967]: "Corruption, political stability and development: comparative evidence from Egypt and morocco",

Government and Opposition (London), Vol. 11, No.4, 1967, P. 426-445.

WEBER (M.) [1969]: "Caractéristique de la bureaucratie" in: **La Bureaucratie – Documents**, Paris, Maspero, 1969.

WEISS (D.) [1993]: "Institutional obstacles to reform policies: A case study of Egypt", **Economics**, Vol. 47, 1993, P. 62-82.